

Körperkultur Science

Año 3, No. 6 (2025)

DIRECTORIO

Dra. María Lilia Cedillo Ramírez

RECTORA

Dr. José Jaime Vázquez López

VICERRECTOR DE DOCENCIA.

Dra. Silvia Armenta Zepeda

***DIRECTORA DE LA FACULTAD DE
CULTURA FÍSICA***

Dr. José Antonio Rivera Tapia

EDITOR

COMITÉ INTERNO

Dr. Aaron Donado Eugenio

Dra. Claudia Magaly Espinosa Méndez

Dr. Daniel Castillo Díaz

Mtro. Edgar León José

Dra. Elizabeth Suarez Castillo

Dr. Enrique R. Pablo Buendía Lozada

Dra. Esther Romero Flores

M.C. Felipe Enrique González Roldán

M.C. José Miguel Peña Espinoza

Dr. Libni Morales Lorenzana

Dra. Nayelli Salamanca Méndez

Dra. Tania Ordaz Rodríguez

Dr. Alex Munguía Salazar

COMITÉ EXTERNO NACIONAL

**Mtro. Anthony Gabriel Alonso García
(UDG)**

Dr. Julio Alejandro Gómez Figueroa (UV)

**Dr. Martín Francisco González Villalobos
(UDG)**

**Dra. Rossana Tamara Medina Valencia
(UCOL)**

Dra. Ciria Salazar C (UCOL)

Dra. Carmen Peña Vargas (UCOL)

Dra. Adriana Andrade Sánchez (UCOL)

**Dra. Isela Guadalupe Ramos Carranza
(UCOL)**

Dra. Gabriela Camarillo Elizalde (UAA)

Mtra. Cristina Esparza Juárez (UAA)

COMITÉ EXTERNO INTERNACIONAL

Dra. Débora Paola Di Domizio

**(Universidad Nacional de la Plata,
Argentina)**

Dra. Marta Cañizares Hernández

**(Centro de Estudios de Psicología de la
Actividad Física y Deportes, Universidad de
Ciencias de la Cultura Física y Deportes. La
Habana, Cuba.)**

DISEÑO EDITORIAL Y FORMACIÓN

Mtro. José Daniel Arenas Balderas

Mtro. Sebastián Eduardo Condado Picazo

CORRECCIÓN DE LENGUA INGLESA

Mtro. Roberto Varela Montalvo

Contenido

Editorial

Dr. José Antonio Rivera Tapia

Artículo original

La boleta de calificaciones mexicana sobre la actividad física de niños y jóvenes, una propuesta metodológica

Antonio Alonso Villalpando López

Artículo original

Papel de la actividad física en heridas por vasculitis, en la autoestima y la calidad del sueño en paciente con Lupus Eritematoso Sistémico

Abril Grecia Cruz Reyes, Claudia Magaly Espinosa Méndez

Artículo original

Confianza y eficacia colectiva como determinantes del rendimiento deportivo en la categoría 2009-2010 de fútbol asociación

José Eduardo Verduzco Morales, José Ramón Chávez Ramírez, Carlos Iván Hernández González, Isela Guadalupe Ramos Carranza, Luis Felipe Reynoso Sánchez

Artículo original

Propuesta de intervención física en adulto mayor con diabetes tipo II y alteraciones en glucosa, presión arterial y saturación de oxígeno

Katherine Arenas Nieves, Rene Moranchel Charros, Edgar León José

Artículo original

Fortaleciendo el futuro: el entrenamiento en el deporte femenino en la UAEMex

Edith Cortés Romero, Cesar Alejandro Barrientos López

Artículo original

Construcción y validación de una escala de habilidades de vida en intervenciones con actividades físico-deportivas.

Ernesto Saúl Romero Soltero, María del Pilar Rodríguez Martínez, Andrea Partida Ochoa, Luis Hernando Silva Castillo

Artículo de revisión

Binomio senderismo y educación física: un análisis bibliométrico (1996-2024)

Carlos Eduardo Estrada Sierra, Adrián Ricardo Pelayo Zavalza

Artículo de revisión

Influencia de los factores genéticos y socio ambientales en la selección de talentos deportivos: Una revisión de alcance

Carlos Gabriel Cerezo Pavón, Claudia Magaly Espinosa-Méndez

Historia de la cultura física y deporte

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos. 1972-1988 Parte III

Facundo Comba-Marco-del-Pont

Pregunta de investigación

¿Qué es mejor, maximizar el rendimiento deportivo de forma química o de forma natural con alimentos?

Salvador López Flores

Pregunta de investigación

¿Puede la terapia de baile disminuir la demencia y mejorar la calidad de vida en personas de la tercera edad?

Edson Joan Ortega González, Jonathan Moreno Hernández, Ivonne Páez Romero, Hamed Velázquez Romero, Carlos Ageo Ramírez García

Pregunta de investigación

¿El idioma será una barrera de comunicación en el deporte?

Yolanda Rodríguez Lezama

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de ciclismo

Valeria Delgado Arroyo

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de beisbol

Guadalupe del Carmen Montoro Pitalua

Trazos y delineado

Mayra Vega Benítez

CINTILLO LEGAL

Körperkultur Science Año 3, No. 6, julio-diciembre de 2025, es una difusión periódica semestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur No. 104, Col. Centro, C.P. 72000, difundida a través de la facultad de Cultura Física de la BUAP, con domicilio en el edificio FCF3, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., C.P. 72570, Tel. 01 22 22 29 55 00 Ext. 7119, <https://korperkulturscience.buap.mx/>. Editor responsable Dr. José Antonio Rivera Tapia, jose.riverat@correo.buap.mx. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo 04-2022-103111263200-203, ISSN: 2992-8052, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Facultad de Cultura Física de la BUAP, Dr. José Antonio Rivera Tapia, fecha de la última modificación junio de 2025.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la difusión.

Reciban saludos y les presentamos el contenido del año 3, número 6 (2025) de la revista *Körperkultur Science* donde tuvimos la colaboración de diferentes instituciones nacionales como son El ITESO de la Universidad Jesuita de Guadalajara, Universidad de Colima, Universidad Autónoma del Estado de México y del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, además de la participación de docentes y alumnos de la Facultad de Cultura Física de la BUAP.

El presente número aborda diferentes trabajos donde se presenta el estudio de la boleta de calificaciones mexicana sobre la actividad física de niños y jóvenes, esta herramienta se propone para abordar problemas de sedentarismo e inactividad física en la población infantil y juvenil mexicana.

Destaca el trabajo donde se analizó el papel que tiene la actividad física, sobre la cicatrización de heridas, en una paciente con lupus eritematoso sistémico, además de observar los efectos en la autoestima y la calidad de sueño. También se aborda el efecto de un programa de intervención física con ejercicios de fuerza, aeróbicos y de propiocepción en un adulto mayor con diabetes tipo 2, cuantificando los niveles de glucosa, presión arterial y saturación de oxígeno y cómo estos se modifican con el ejercicio físico. Una colaboración más plantea que, aunque los y las promotores/as cuentan con una formación adecuada, se identifican áreas de mejora en el conocimiento y aplicación de la perspectiva de género para brindar una educación física incluyente.

Por su parte, las deportistas femeninas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMex) han mostrado un desempeño sobresaliente en diversas disciplinas deportivas a nivel universitario, gracias al arduo trabajo y liderazgo efectivo de sus entrenadores.

También se propone la búsqueda de beneficios que pudiese llegar a tener la práctica del senderismo en la educación física y poder llevarse a cabo, como mínimo, de manera extracurricular en el ámbito educativo. Y de la influencia que tienen los factores genéticos y socioambientales en la selección de talentos deportivos.

Nos complace también complementar este trabajo editorial con la participación entusiasta de alumnos de nivel preparatoria con la sección **Trazos y delineado**, un espacio para que nos presenten sus aptitudes en el dibujo, gracias *M. en C. Mayra Vega Benítez* por coordinar esta nueva sección de la Revista.

De esta forma cerramos el tercer año de la revista *Körperkultur Science* y como siempre los seguimos invitando a participar y que juntos continuemos en la consolidación del presente proyecto editorial.

Dr. José Antonio Rivera Tapia

Editor

Körperkultur Science

La boleta de calificaciones mexicana sobre la actividad física de niños y jóvenes, una propuesta metodológica

Antonio Alonso Villalpando López^{1}*

¹ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. *Correspondencia: anton@iteso.mx

Resumen

Esta investigación presenta la elaboración de un método de Diseño Centrado en las Personas (DCP) como una herramienta para incrementar la efectividad de los productos de Traducción del Conocimiento en el campo de la salud. En específico, se presenta el caso de estudio de la Boleta de Calificaciones Mexicana sobre la Actividad Física de Niños y Jóvenes. Esta herramienta fue originalmente desarrollada para abordar los problemas de sedentarismo e inactividad física en la población infantil y juvenil mexicana, y estaba destinada a proporcionar información útil a actores clave como docentes, padres de familia y creadores de políticas públicas. Sin embargo, tras más de una década de implementación, se identificó que la Boleta no estaba logrando el impacto deseado para la toma de decisiones que mejoraran las condiciones para que los niños y jóvenes fueran físicamente más activos.

Este trabajo propone una metodología DCP para rediseñar la Boleta, basada en un análisis profundo de las necesidades y desafíos enfrentados por los actores clave, en específico, docentes de educación básica. A través de sesiones de codiseño, se abordaron cuestiones como la complejidad del documento y la falta de pertinencia para los usuarios. El proceso incluyó la segmentación de usuarios, la identificación de patrones de comportamiento y la adaptación del contenido para hacerlo más relevante y práctico. El resultado fue un prototipo que incrementó la relevancia y aceptación de la Boleta, destacando la importancia de diseñar productos de comunicación científica que se alineen de manera efectiva con las necesidades de sus usuarios.

Palabras clave: Diseño centrado en las personas, sedentarismo, inactividad física, comunicación de la ciencia

Abstract

The Mexican report card on physical activity in children and youths, a methodological proposal

This research presents the elaboration of a Human Centered Design (HCD) methodology as a tool to increase the effectiveness of knowledge translation products in the field of health. Specifically, the case study of the Mexico's 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth is presented. This tool was originally developed to address the problems of sedentary lifestyles and physical inactivity in the Mexican child and adolescent population and to provide useful information to key stakeholders such as teachers, parents, and policy makers. However, after more than a decade of implementation, it was determined that the Report Card was not having the desired impact on decision making to improve conditions for children and adolescents to be more physically active.

This paper proposes an HCD methodology for redesigning the Report Card, based on an in-depth analysis of the needs and challenges of key stakeholders, in particular basic education teachers. Through co-design sessions, issues such as the complexity of the document and its lack of relevance to users were addressed. The process included segmenting users, identifying behavioral patterns, and adapting the content to make it more relevant and practical. The result was a prototype that increased the relevance and adoption of the Report Card, highlighting the importance of designing science communication products that effectively address the needs of their users.

Key words: Human centered design, sedentary, physical inactivity, science communication

Introducción

Datos presentados por la Secretaría de Salud Mexicana (1) señalan que el 82.2% de niños mexicanos entre 10 y 14 años tienen comportamientos sedentarios, además el 68.3% de estos, no cumplen con los 60 minutos diarios de tiempo activo recomendados por la Organización Mundial de la Salud (2). Por su parte, el 90.8% de los adolescentes de entre 15 y 19 años tienen comportamientos sedentarios, y únicamente el 57.4% de estos jóvenes cumplen con las recomendaciones de tiempo activo.

Esta situación se ha convertido en un problema de salud pública para México, pues los niños y adolescentes sedentarios son propensos a convertirse en niños obesos, por lo tanto disminuyen su esperanza y calidad de vida, pues tienen “una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta... sufren de dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos” (3). Las consecuencias del sedentarismo también se ven reflejadas en la economía del país, al generar gastos de salud pública. Actualmente, México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que más porcentaje de su PIB invierte en combatir este tipo de enfermedades y padecimientos, con el 5.3 por ciento (4).

Bajo este contexto, surge en 2010 la Boleta de Calificaciones Mexicana sobre la Actividad Física de Niños y Jóvenes, una herramienta de difusión científica que busca incidir de manera directa en esta problemática. En ella, un grupo de académicos de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Indiana, el ITESO, el IMSS y el INS, realizan una investigación sistémica sobre las diversas condiciones que existen en el país para que las infancias y juventudes mexicanas sean o no físicamente activas. Su principal objetivo es otorgar información útil que pueda ayudar a diversos actores clave para que tomen decisiones y generen acciones para combatir la “falta de actividad física en niñas, niños y adolescentes y así contribuir a la lucha contra la obesidad y las enfermedades crónicas en México” (5). La Boleta se presenta como un documento editorial en dos tipos de versiones, una impresa y una digital. En 2012 se publicó la primera edición, y desde entonces se han publicado 5 versiones diferentes, una cada dos años: 2012, 2014, 2016, 2018 y 2022.

Los actores clave con capacidad de incidencia identificados por la Boleta son:

- Generadores de políticas públicas.
- Académicos e investigadores.
- Directores de escuelas en educación básica.
- Padres de familia.
- Profesores de educación básica.

Sin embargo, luego de más de 10 años de existencia, este proyecto no había realizado ningún tipo de evaluación o medición de impacto para conocer si la Boleta estaba cumpliendo con su objetivo principal; ayudar a los actores clave mencionados a tomar decisiones que ayuden a mejorar las condiciones existentes para que los niños y jóvenes mexicanos sean físicamente activos. Así, como parte de un Trabajo de Obtención de Grado de la maestría en Diseño Estratégico e Innovación Social del ITESO, se realizó un diagnóstico a esta herramienta para entender los alcances que ha tenido dicho proyecto desde el 2012 hasta el 2023.

Los hallazgos de este diagnóstico arrojaron que:

- Se considera que la Boleta es una herramienta de comunicación difícil de comprender.
- Los actores clave no identifican las acciones de mejora que pudieran realizar.
- Se considera que esta es una herramienta que por sí sola, no es atractiva para su uso.
- Se diseña una misma Boleta para actores que son muy distintos entre sí.

El presente trabajo muestra una propuesta metodológica basada en el Diseño Centrado en las Personas (DCP) (6), para ayudar a la Boleta a ser una herramienta útil y por lo tanto mejorar su incidencia. Dicha propuesta trabajó de manera segmentada con distintos actores. En este texto, se presenta solamente los hallazgos y resultados arrojados luego de implementar la metodología con profesores de educación básica.

Los objetivos que se plantearon para saber si implementar esta metodología de DCP era pertinente fueron los siguientes:

Objetivo general:

Desarrollar una metodología para el codiseño de piezas de comunicación que permitan a la “Boleta de Calificaciones Mexicana sobre la Actividad Física de Niños y Jóvenes” ser una herramienta de toma de decisiones entre profesores de educación básica, con el fin de mejorar las condiciones que favorecen la actividad física en este sector de la población.

Objetivos específicos

- I. Generar estrategias que faciliten la comprensión de los contenidos que forman parte de la Boleta.
- II. Facilitar la identificación de acciones que los profesores de educación básica pueden realizar para mejorar las condiciones existentes para que niños y jóvenes realicen actividad física.
- III. Desarrollar productos de comunicación que los usuarios a los que están dirigidos perciban como atractivos para su uso.

Materiales y métodos

La metodología propuesta para mejorar la incidencia de la Boleta consta de 5 distintas etapas: cocreación, clusterización de datos, definición del problema, ideación, y prototipado.

La cocreación

El primer paso de esta metodología es un trabajo de codiseño con profesores de educación básica. Se diseñó una sesión en línea a través de la plataforma Microsoft Teams. Dicha sesión estuvo basada en la metodología para idear y cocrear en equipo propuesta por Masferrer (7). El objetivo de este espacio fue conocer mejor a profesores de educación básica y entender qué era para ellos Relevante (8), cuáles son sus Actitudes y Estilos de vida (9), con qué Conectan profundamente (10) y cuáles son sus Usos y costumbres (11). Al grupo de estos elementos se les denomina R.A.C.U.

Para esta sesión se convocó a 20 personas, con la idea de que al menos 10 de ellas que pudieran participar. Se realizó una invitación abierta a través de Redes Sociales a personas que cumplieran con el siguiente perfil:

- o Profesores que estuvieran ejerciendo actualmente en educación básica del sistema escolar mexicano.
- o Profesores que no impartieran la asignatura de educación física.
- o Edad indistinta.

En la sesión participaron 9 profesores, 7 mujeres y 2 hombres. El promedio de edad fue de 43.9 años, todos ellos imparten clases para primero segundo o tercer grado. 6 de ellos imparten clases en primaria pública, tres lo hacen en el sector privado

Al comenzar la sesión se le agradeció a cada uno de los asistentes su participación, se les pidió autorización para videograbar y se les indicó que lo expuesto en este espacio tendría únicamente fines académicos y de construcción de un proyecto para mejorar los índices de actividad física realizada por niños y jóvenes. Además, se les aseguró que sus datos personales, así como su imagen personal, serían protegidas de acuerdo con las sugerencias del curso Human Subject Research de Citi Program.

Las sesiones se estructuraron en 5 momentos:

1. Se presentó el contexto de la problemática y se explicó el proyecto de la Boleta Mexicana como un intento de solución. Duración: 10 minutos
2. Se les entregó la Boleta para que la leyeran y anotaran sus observaciones. Duración: 15 minutos

3. Se crearon 3 equipos distintos de 3 personas. Se les pidió que charlaran entre ellos cómo eran aquellos productos de comunicación que les ayudaban a tomar decisiones de mejora. Duración 15 minutos.
4. En el mismo equipo, se les pidió que con base en lo charlado en el momento tres, hicieran sugerencias de mejora al documento de la Boleta. Duración: 15 minutos
5. Se solicitó que con todo lo compartido, generaran un pitch elevator en el que presentaran una “nueva Boleta” para presentarla en plenaria. Duración: 20 minutos.

La clusterización

El primer paso luego de realizar la sesión de codiseño, fue acceder a la videograbación realizada en Microsoft Teams para realizar una transcripción a través de este mismo programa. Dicha transcripción se descargó en un archivo de Microsoft Word. Este archivo se cargó en el software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti en donde se revisó todo el contenido con el fin de encontrar citas que hicieran referencia a cualquiera de los conceptos R.A.C.U.

A cada cita seleccionada se le colocó un identificador para saber a qué persona hacía referencia la cita, pero así conservar su identidad. Por ejemplo, P1, para la Persona 1.

Después de hacerlo, se categorizaba cada cita con el nombre de cada clúster correspondiente (Relevante, Actitudes y Estilo de Vida, Conexión Profunda y Usos y Costumbres).

Tras esto, se desarrolló una oración que describiera toda la información que se encontraba en cada clúster. Después, el conjunto total de los clústeres se agrupó en una matriz de información. Finalmente, se eligió un nombre representativo para esta matriz. Este nombre debería describir a manera de arquetipo a los profesores de educación básica.

Definición del problema

Después de tener la matriz R.A.C.U. de los profesores de educación básica, se desarrolló un párrafo en el que se describiera con base en esta información, cuáles eran las necesidades y problemas, que debería de ayudar a resolver una herramienta como la Boleta. El objetivo de esta fase del proceso consistió en realizar una síntesis de la matriz a manera de problemática por resolver

Ideación

El objetivo de esta parte del proceso es generar una idea de producto que ayude a resolver los problemas

identificados en la fase anterior. Para hacerlo se realizó una lluvia de ideas con doble validación.

Este método consistió en tres momentos distintos. Primero se anotaron en un listado todas las ideas con las que se creía que se podía resolver la problematización desarrollada en el punto anterior. Segundo, se seleccionaron aquellas ideas que parecían solucionar mejor el problema, y se desarrollaron conceptualmente un poco más a fondo. Por último, se revisó cada idea, para ver si cumplían con lo estipulado en la matriz R.A.C.U. Por cada concepto que ayudará a cumplir una idea, se colocaba una palomita. La idea con más palomitas fue la idea seleccionada.

Prototipado

El prototipado es un proceso iterativo y de validación de productos piloto. Consistió en elaborar la propuesta de solución en su versión mínima indispensable para que fuera probada por sus destinatarios (en este caso los profesores de educación básica). Se entregó el producto a sus usuarios y se realizó una serie de preguntas para validar, si el producto cumplía con los objetivos planteados. Es decir, que fuera sencillo de leer, que se identificaran las acciones de mejora a realizar y que fuera atractivo para su uso. Esta sesión se llevó a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams y fue videograba y transcrita para su análisis posterior. Se trabajó con tres profesores de educación básica con las mismas características que los profesores de las mesas de codiseño.

Este análisis consistió en identificar cuáles son los cambios y adecuaciones más importantes que había que hacer, para que dicho producto cumpliera con sus objetivos. Todo lo aprendido durante este proceso, se incorporó para elaborar una versión mejorada del producto. Esta versión también se llevó a validar a través del mismo proceso. Estos pasos se repitieron en tres ocasiones y en total participaron 9 profesores distintos.

El prototipado terminó cuando se identificó que el producto piloto cumplía con los objetivos planteados y estaba listo para pasar de piloto a producto final.

Resultados

Luego de las mesas de codiseño y la clusterización de datos, se definió que el arquetipo de los profesores sería nombrado como “Profesores con pasión”.

Su matriz R.A.C.U. presentó la siguiente información (Figura 1).

Esta matriz ayudó a elaborar la siguiente problemática:

Los profesores apasionados se sienten abrumados con la carga curricular de sus alumnos. Creen que no tienen el tiempo necesario para enseñarles todo lo que conlleva el plan de estudios. Además, no creen ser ellos los responsables de que los niños se activen físicamente. Sin embargo, quisieran poder incidir más en la vida y salud de sus estudiantes. Están dispuestos a hacer un esfuerzo extra. Quisieran encontrar soluciones para hacer dentro del aula.

Esta problemática fue la base para el proceso de ideación, donde se determinó que se realizaría un proyecto de contenido audiovisual con dos tipos de información. Por un lado, toda la información que se presenta en la Boleta sobre las problemáticas que enfrentan los niños en cuestiones de inactividad física, y por el otro, aquellas acciones que podrían realizar los profesores para que sus alumnos se activaran durante sus clases. Estas acciones tendrían que ayudarles a cumplir con su plan de estudios a través del movimiento.

Se decidió hacer dos productos pilotos para validar que el Aprendizaje Basado en Movimiento (ABM) pudiera ser una solución atractiva para los profesores mexicanos. Un video en el que se explicara la problemática de inactividad física de los niños mexicanos, en conjunto con los beneficios del ABM, y otro video en el que los profesores pudieran conocer una herramienta de aprendizaje en movimiento. Se decidió que este último video fuera una canción en la que los estudiantes pudiera aprender el ciclo del agua y su terminología bailando una canción.

El primer momento del prototipado se elaboraron los guiones narrativos de los videos y fueron estos los que se llevaron a validar con los profesores. Esto nos permitió entender que el proyecto era atractivo para ellos, pero la información no era suficiente para determinar si usarían o no el producto.

- “Me gusta un montón, pero no sé cómo se vaya a ver, así de solo leerlo te diría que sí, pero necesitaría verlo bien” P3
- “¿Te puedo decir algo? No sé. Es que sí me gusta lo que dice, y la canción que me explicas se entiende todo, pero no sé si a los niños les gustaría sin haberlo visto antes” P1
- “Sí, sí lo usaría, pero enséñamelo cuando lo tengas jaja no me lo puedo imaginar” P2

Posteriormente se realizó un storyboard y la grabación de audio que tendrían los videos, para llevarse a validar directamente con profesores (Figura 2).

Ambos storyboards, más los audios generados fueron llevados a las pruebas de validación con 3 profesores más.

Figura 1. Matriz R.A.C.U que presenta el arquetipo del profesor apasionado (Elaboración propia)

Figura 2. Imagen ilustrativa del storyboard mostrado a profesores (Elaboración propia)

Los resultados fueron concluyentes, los profesores declararon que este producto cumplía con todas las características antes descritas, pero que además lo usarían en sus clases. No hubo sugerencias de mejora.

Finalmente, tras esta validación se realizaron los pilotos finales, que consistieron en la elaboración completa de los videos descritos. Los videos finales fueron llevados a validación con tres profesores más. No sé recibió ninguna retroalimentación en el video “Por qué Aprender en Movimiento”, sin embargo, para el video “Aprender el ciclo del agua en movimiento” se hicieron observaciones a nivel técnico, que tenían que ver con el aprendizaje de los niños. Se hicieron los cambios pertinentes

Con estas correcciones se determinó que ambos videos servirían para proponer y escalar este proyecto como una opción para otorgar la información de la Boleta a profesores de educación básica.

El video “Por qué Aprender en Movimiento” se puede observar aquí: <https://youtu.be/8svkE8uuphk>

El video “Aprender el ciclo del agua en movimiento” se puede ver en este enlace: <https://youtu.be/q3xAAFKLfug>

Las respuestas por parte de los profesores entrevistados nos permitieron validar que el producto piloto cumplía con los objetivos planteados.

Discusión

Es necesario que los productos de comunicación de la ciencia en temas de salud atañan a las necesidades reales de cada tipo de actor para los cuales están dirigidos. Ejemplo de esto, es cómo la Boleta de Calificaciones Mexicana generaba resistencia entre los profesores, quienes declararon que la problemática de la inactividad física en niños no era responsabilidad de ellos, si no de los padres de familia y sus profesores de educación física.

Entender quiénes eran estos profesores, cuáles eran sus barreras, sus problemáticas y sus necesidades, permitieron generar propuestas distintas que fueron mucho más pertinentes y adoptadas por los mismos profesores. Mientras la Boleta la sentían “lejana”, los videos piloto, generaron emoción, compromiso y la declaración de querer aplicarlo en el aula. Los profesores necesitaban información que pudieran accionar en sus clases, el resto de contenido de la Boleta quedaba muy lejano a ellos y su capacidad de incidencia.

Lo anterior, permite argumentar que segmentar y conocer de manera profunda a los usuarios para los que vamos a crear un producto, incrementa las posibilidades de mejorar el entendimiento que tienen al consultar dicho producto científico, incrementa las posibilidades de que éste sea

usado y asegura que sus actores puedan identificar cuáles acciones de mejora deberán aplicar.

Por otra parte, este trabajo también evidencia que aquellos productos de difusión de la ciencia que buscan incidir en el comportamiento de las personas, y que no se acercan a ellas, tienen pocas probabilidades de éxito. En poco más de 10 años de haber sido publicada por primera vez, la Boleta nunca se había acercado con los actores para los cuales estaba dirigida, por ende, los resultados del diagnóstico mostraron que no estaba cumpliendo el objetivo para el cual fue construida.

“...hablar con tus usuarios no te asegurará el éxito, no hablar con ellos si asegura tu fracaso” Adrián Solca (12).

Conclusiones

Utilizar metodologías de Diseño Centrado en las Personas para crear productos de comunicación de la ciencia, ayuda a generar propuestas que cumplan con los objetivos con los cuales fueron construidos.

Además, tienen la ventaja que estas metodologías pueden ser replicadas para mejorar otros proyectos de divulgación científica que buscan incidir en las acciones y comportamientos de las personas en temas de salud.

Referencias

1. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública. Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022. En <https://ensanut.insp.mx/>
2. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. World Health Organization 2020.
3. Zavala-Hoppe AN, Escudero-Sarango SF, García-Triana AJ, Godoy-Cedeño GN. Factores determinantes y estrategias de prevención en la obesidad infantil en América Latina. *MQRInvestigar* 2024; 8(1); 1530-1549. <https://doi.org/10.56048/mqr20225.8.1.2024.1530-1549>
4. OECD health policy studies. The Heavy Burden of Obesity. 2019. <https://doi.org/10.1787/67450d67>
5. Galaviz KI, Argumedo G, Medina C, Gaytán-González A, González-Casanova I, Villalobos MFG, Jáuregui A, Ulloa EJ, Miranda YSP, Rodríguez MP, Pelayo RAR, Resendiz E, Rodríguez MP, Taylor JRL. ¡Las niñas también juegan! Boleta de Calificaciones Mexicana Sobre la Actividad Física de Niños y Jóvenes 2012. https://www.boletamexicana.org/files/ugd/cca120_f3472f94c3234dc5b93385b453da363c.pdf
6. Dam RF. The 5 Stages in the Design Thinking Process. The Interaction Design Foundation. 2024. <https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process>
7. Masferrer A. Diseño de procesos creativos: Metodología para idear y co-crear en equipo. Editorial GG. 2024.
8. Wells W, Moriarty SE, Burnett J. Advertising: Principles & Practice. 2006.
9. Crucq-Toffolo G, Knitel S. Concept code: How to Create Meaningful Concepts. Bis Publishers. 2016.
10. Costa J. DirCom, estrategia de la complejidad: Nuevos paradigmas para la Dirección de la Comunicación. Universidad Autónoma de Barcelona. 2009.
11. Seth Godin on the tribes we lead. (2009). [Conjunto de datos]. En PsycEXTRA Dataset. <https://doi.org/10.1037/e515262011-001>
12. Solca A. (2022, 6 enero). El Superpoder de la empatía-Adrian Solca-Medium. <https://medium.com/p/74af2eba681a>

Como citar este artículo:

Villalpando LAA. La boleta de calificaciones mexicana sobre la actividad física de niños y jóvenes, una propuesta metodológica. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 1-7.

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2024

Aceptado: marzo 2025

Papel de la actividad física en heridas por vasculitis, en la autoestima y la calidad del sueño en paciente con Lupus Eritematoso Sistémico

Abril Grecia Cruz Reyes¹, Claudia Magaly Espinosa Méndez^{1}*

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: claudia.espinosam@correo.buap.mx

Resumen

Existe poca información sobre la actividad física en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico y las heridas cutáneas que se pueden derivar por la vasculitis causada por la misma enfermedad. Por lo que el objetivo de la presente investigación es analizar el papel que tiene la actividad física, sobre la cicatrización de heridas, en una paciente con Lupus Eritematoso Sistémico, además de observar los efectos en la autoestima y calidad de sueño. Caso clínico, con intervención aplicada y diseño pre-post. Se desarrolló el protocolo de entrenamiento Cruz basado en evidencia. La paciente siguió el protocolo de entrenamiento por 17 semanas, se hicieron pruebas pre-post de fuerza máxima en tren superior e inferior, la prueba del burpee, además se aplicaron la encuesta de Rosenberg y la escala de Pittsburgh; se utilizó una cinta métrica para observar la evolución de la cicatrización de la herida. Para el análisis de datos se utilizó correlación de Pearson. A pesar de no mostrar diferencias significativas ($p=0.93$), sí se evidencia una correlación positiva entre las pruebas pre- y post aplicación del Protocolo Cruz (PC). La herida cerró por completo, además mejoró su autoestima y calidad de sueño, se observó aumento de fuerza en piernas y brazos. La adecuada realización de la actividad física es eficaz como tratamiento no farmacológico coadyuvante para la mejora en la cicatrización de heridas por vasculitis derivada de Lupus Eritematoso Sistémico.

Palabras clave: Ejercicio físico, lupus, vasculitis, proceso de cicatrización

Summary

Role of physical activity in vasculitis wounds, self-esteem and sleep quality in patients with Systemic Lupus Erythematosus

There is scarce information on physical activity in patients with Systemic Lupus Erythematosus and skin wounds that can be derived from vasculitis caused by the same disease. Therefore, the objective of this research is to analyze the role that physical activity has on wound healing in a patient with Systemic Lupus Erythematosus, in addition to observing the effects on self-esteem and sleep quality.

Clinical case, with applied intervention and pre-post design. The evidence-based Cruz training protocol was developed. The patient followed the training protocol for 17 weeks, pre-post test of maximum strength in the upper and lower body, the burpee test, in addition to applying the Rosenberg survey and the Pittsburgh scale; A tape measure was used to observe the evolution of wound healing. Pearson's correlation was used for data analysis. Although there were no significant differences ($p=0.93$), there was a positive correlation between the pre- and post-application tests of the CP. The wound closed completely, in addition to improving her self-esteem and sleep quality, increased strength in legs and arms was observed. Adequate physical activity is effective as a non-pharmacological adjuvant treatment for the improvement of wound healing due to vasculitis derived from Systemic Lupus Erythematosus.

Key words: Physical exercise, lupus, vasculitis, healing process

Introducción

La realización de actividad física (AF) ha demostrado tener múltiples beneficios para la salud; mejora la habilidad cognitiva, disminuye los niveles de estrés, reduce los riesgos de padecer depresión y ansiedad. De igual forma ayuda a mantener un peso saludable y disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico, algunos tipos de cáncer, y control de enfermedades reumatológicas e inmunológicas, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) (1).

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad del sistema inmunológico que no tiene cura, involucrando los mecanismos de defensa del propio organismo ocasionando un ataque a los tejidos sanos, creando un exceso de anticuerpos en el torrente sanguíneo que daña articulaciones, músculos y otros órganos, además de causar inflamación. Esta enfermedad, con el paso del tiempo puede causar diferentes complicaciones en órganos vitales y derivar en otras enfermedades, como artritis reumatoide, diabetes, entre otras, ya que tener un sistema inmunológico débil, vuelve más propensa a la persona a enfermarse y tener complicaciones (2). La prevalencia de LES en población mexicana es de 0.06%, con una incidencia de 1.8 a 7.6 por cada 100,00 (3), con los nuevos tratamientos la esperanza de vida de estos pacientes ha incrementado, pero también las complicaciones que se presentan; en adultos las más comunes son las asociadas a enfermedades cardiovasculares (4), como la vasculitis, que es el nombre que reciben las enfermedades que provocan inflamación en los vasos sanguíneos, esto reduce el espacio para que circule la sangre. Si el engrosamiento continúa, el vaso puede cerrarse por completo, obstruyendo el flujo de sangre, lo que puede provocar necrosis y muerte de los vasos afectados y de los tejidos que son nutridos por estos si no es tratada a tiempo. La vasculitis puede ser causada por diferentes razones, entre ellas el LES (5).

Las complicaciones de cicatrización surgen por varios factores que se dividen en dos grupos, 1. Relacionados al paciente y 2. Relacionados con la herida. Entre las causas relacionadas al paciente, se incluyen la inactividad física, la obesidad, la desnutrición, enfermedades inmunológicas, medicamentos inmunosupresores, depresión y ansiedad entre otros factores del paciente (6).

Se ha demostrado que realizar AF adecuada ayuda a aliviar síntomas de LES, porque reduce el riesgo de complicaciones cardíacas y osteoporosis. Debido a que el

LES causa inflamación, la AF tiene un impacto positivo al favorecer la disminución de inflamación. Según el National Resource Center on Lupus (7), la AF moderada también ayuda a la disminución de la fatiga, aumentando de esta forma la energía; la inflamación provoca dolores articulares y musculares, al disminuir la inflamación también disminuye el dolor musculoesquelético y existe una menor rigidez muscular y articular. Otro efecto positivo de la AF es la disminución o el control del peso, ya que, como tratamiento para LES se administran esteroides, los cuales se han relacionado con aumento de peso, dependiendo de la dosis, misma que es acorde a la etapa en la que se encuentre el paciente, ya sea activo o en remisión. Además, la Sociedad Española de Reumatología (8) indica que la AF ayuda a la disminución del estrés y la depresión en pacientes con LES.

Por lo anterior, es fundamental documentar cualquier tipo de información que se obtenga sobre la AF y el LES, ya que existe poca información sobre estos casos, por lo que el objetivo principal de la presente investigación es analizar el papel que tiene la AF en la cicatrización de heridas por vasculitis, en una paciente con LES. Como objetivos secundarios, se observará el efecto de la AF sobre la autoestima, la calidad de sueño y las capacidades físicas de la paciente.

Materiales y métodos

La presente investigación es un caso clínico con intervención aplicada, cuali-cuantitativa, con diseño pre-post. Los datos cuantitativos se recogieron mediante pruebas físicas (antes y después de la aplicación del entrenamiento), mientras que los datos cualitativos se obtuvieron de encuestas validadas y de la historia clínica. Para la realización de la investigación se siguieron las normas Helsinki y la paciente firmó un consentimiento informado.

Presentación del caso

Paciente femenina de 23 años, presenta complicaciones en la cicatrización de heridas, desde los 16 años, con un DX. de LES a los 22 años.

A los 16 años comienzan los problemas de cicatrización con la aparición de una herida en el estómago, debido a la manifestación de la herida deja de realizar actividad física a mediados del 2016. La herida que presentó tuvo una profundidad de 4 cm y una longitud de aproximadamente 8 cm de largo y 6 cm de ancho, la cual se complicó infectándose y retardo la cicatrización. El tratamiento fue a base de pomadas regenerativas de tejido y antibióticos

un aproximado de 30 días, sin presentar mejoría, por lo que se somete a una cirugía en la que se realiza lavado quirúrgico, retiro del ombligo y sutura la herida. Tres días después del aseo quirúrgico, se presentó una complicación y se abrieron los puntos. Continúa con tratamiento de gasas y pomadas regenerativas, sin presentar mejoría, por lo que nuevamente se somete a una abdominoplastia con buenos resultados.

En el 2018 presenta heridas de menor diámetro y profundidad, en la región de la frente, cadera, glúteo, sin un dx exacto sólo una cicatrización muy lenta. La paciente acude con un médico internista. Se le realizan estudios inmunológicos presentado solo una alteración en la velocidad sedimentaria y en los niveles de la proteína C reactiva, factores que dificultan la adecuada cicatrización. No se obtiene un dx exacto, sólo se le refiere como enfermedad inmunológica, no se administra tratamiento específico. En el 2022, la paciente presenta una herida en el seno derecho (Figura 1), que se complicó con el tiempo.

Figura 1. Inicio de la herida

Al inicio la herida se presenta como un barro, pero se forma una ulcera, de una dimensión pequeña. El tratamiento inicial fue la aplicación de una pomada que anteriormente le ayudaba al proceso de cicatrización en heridas poco profundas, pero no hay una mejoría, por lo que acude con el ginecólogo, que sólo le receta antibiótico, y curaciones. La herida se complica al desarrollar una vasculitis y generando necrosis. Después de una semana de tratamiento por parte de ginecología, no se observa mejoría. Acude con un médico general, que les manda un cultivo de herida, que no presenta ningún tipo de infección, por lo que le recomienda ver otro médico.

Figura 2. Herida con necrosis

Al presentar necrosis (Figura 2) la paciente acude con diferentes médicos. Decide acudir con un oncólogo, quien indica que hay que esperar a que se caiga todo el tejido muerto. A los tres días asiste con una senóloga, quien le manda estudios de VIH, antinucleares ANA, perfil Torch, biopsia, ultrasonido de mama y resonancia magnética, además inicia el tratamiento con esteroides, antivirales, analgésicos, antibiótico y curaciones con mezcla de pomadas, pero sin un dx exacto. El estudio ANA salió positivo, pero no se le dio la importancia. Al no tener una respuesta positiva al tratamiento, la necrosis avanza más (Figura 3).

Figura 3. La herida con necrosis avanzada

Tres semanas después, acude con un médico internista, quien, al ver el resultado del estudio ANA, manda a realizar estudios AC. Antifosfolípidos y células LE, química sanguínea y proteína C reactiva y citometría hemática y velocidad de sedimentación, para poder dar un diagnóstico y tratamiento adecuados. El médico internista otorga finalmente el dx de LES, por lo que se desarrolló una vasculitis, inmediatamente manda un tratamiento más

adecuado, el cual consiste en esteroides, analgésicos, inmunodepresores, inhibidores de la bomba de protones y una pomada diferente. Al llevar un tratamiento acorde al padecimiento, la vasculitis comenzó a ceder, así la piel necrosada comenzó a separarse del tejido sano (Figura 4 y 5).

Figuras 4 y 5. Caída de piel necrosada

En el mismo periodo la paciente acude con una psicóloga, ya que comenta sentirse deprimida, llorando frecuentemente, sin ánimos, ni ganas de nada, por lo que es diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y depresión, y se le recetan ansiolíticos y antidepresivos.

Después de aproximadamente 3 meses del tratamiento para vasculitis derivada de LES, la herida ya no presentaba necrosis (figura 6 y 7). Sin embargo, continúa sin cerrar.

Es en este periodo cuando acude con una especialista del ejercicio para tener un entrenamiento adecuado, quien realiza pruebas para evaluar capacidades físicas y establece un entrenamiento.

Figura 6. Herida sin necrosis

Figura 7. Aspecto antes de iniciar actividad física

Instrumentos

Para evaluar la fuerza máxima en tren superior e inferior y la resistencia se realizaron las siguientes pruebas tomadas de DietBody Coach (9):

Prueba de fuerza máxima en tren inferior. Consiste en realizar el mayor número de sentadillas bien ejecutadas en un minuto.

Prueba de fuerza máxima en tren superior. Consiste en realizar el mayor número de lagartijas bien ejecutadas en

un minuto. Debido a que presenta herida en seno derecho, se adapta con sentadillas cerradas en pared.

Prueba del Burpee para medir la resistencia. Consiste en realizar el mayor número de burpees bien ejecutadas en un minuto. Se modifica el ejercicio completo, por la herida en seno derecho, siendo ejecutado de la siguiente manera:

1. En cuclillas con las manos sobre el suelo.
2. Se extienden ambas piernas atrás
3. Se realiza la sentadilla apoyando las rodillas al piso, y flexionando levemente los codos.
4. Se vuelve a la posición número 1.
5. Se pone de pie sin brincar.

Para evaluar la autoestima se utilizó la prueba de Rosenberg (10).

Para evaluar la calidad de sueño se utilizó la prueba de Pittsburgh (11).

Para evaluar la evolución de la cicatrización, se fue tomando medida del tamaño de la herida con una cinta métrica de la marca Johnson, a lo largo y a lo ancho. Al inicio de la intervención la herida tenía un tamaño de 10 cm de largo por 9 cm de ancho.

Protocolo de entrenamiento Cruz (PC), consiste en una serie de ejercicios aeróbicos que se trabajan en el kick boxing, deporte que se trabajó debido al gusto de la paciente, guiados por un especialista en este deporte, tomando en cuenta la historia clínica, las necesidades y capacidades del sujeto de estudio. Al iniciar el PC se le realizaron a la paciente. diferentes entrevistas para conocer su edad, peso, talla, historial deportivo, y clínico, como ya se presentó anteriormente.

Desarrollo del Protocolo Cruz

Dicho protocolo se creó basado en evidencia aunado a las necesidades de la paciente. Los principales objetivos fueron:

- ✓ Mejora de la salud. De acuerdo con el CDCD (1), realizar actividad física, dormir lo suficiente y mantener un peso saludable son factores importantes que ayudan a tener un sistema inmunológico más sano.
- ✓ Mejora de la cicatrización. No existe mucha evidencia de como la AF ayuda en el proceso de cicatrización de heridas, pero de acuerdo con Monsonís Filella (6) en heridas de difícil

cicatrización menciona dos factores por lo que esto ocurre, la inactividad física y el aumento excesivo de peso, por lo que se entiende que la AF si es factor importante y circunstancial en la mejora de cicatrización de heridas.

- ✓ Desarrollo de fuerza
- ✓ Desarrollo de resistencia aeróbica
- ✓ Desarrollo de velocidad
- ✓ Desarrollo de coordinación
- ✓ Desarrollo de la flexibilidad y elasticidad

Siguiendo las recomendaciones de López Chicharro (12), que menciona como la realización del ejercicio es factor estimulante de la eritropoyesis, encargada de la producción de los glóbulos rojos. También se siguieron las indicaciones de Mayo Clinic (13) que menciona los beneficios del ejercicio aeróbico, como maximizar la cantidad de oxígeno en la sangre, acelera el latido del corazón, lo que aumenta el flujo sanguíneo, a los músculos, y de regreso a los pulmones.

David C. Nieman y Laurel M. Wentz (14) mencionan que el ejercicio moderado y aeróbico estimulan el intercambio constante de leucocitos entre los tejidos y la circulación, genera también efectos antiinflamatorios que mejora el metabolismo de los lípidos y la glucosa.

Se tomaron en cuenta estas recomendaciones, por lo que los ejercicios utilizados en el PC son en su mayoría aeróbicos, debido a la mejora en la circulación sanguínea, que transporta nutrientes, que es factor importante para ayudar en la mejora del proceso de cicatrización en heridas que se presentan dificultades.

Los mismos autores (14) indican que la respuesta del sistema inmunológico al ejercicio depende de la duración y la intensidad del ejercicio físico. Donde se notará una respuesta utilizando una intensidad del 60% de la frecuencia cardiaca y de la reserva de oxígeno, con una duración de 60 minutos. Al presentar una mejora inmunológica, se determina que las sesiones de menos de 60 minutos son eficientes como métodos preventivos y terapéuticos. Ya que una AF intensa con altas cargas de trabajo, provoca una disfunción inmunológica, daño muscular e inflamación. De acuerdo con Arwel Wyn Jones y Glen Davison (15) al realizar sesiones de entrenamiento prolongadas e intensas, se reducen componentes del sistema inmunológico, lo que puede durar unas horas o días, dependiendo del ejercicio que se realice, esto no necesariamente significa que haya un mayor riesgo de enfermedad, pero si los vuelve más susceptibles.

Por lo anterior, el protocolo tuvo una duración de aproximadamente 17 semanas, con una frecuencia de 3 veces por semana y una duración de 40 a 60 minutos por sesión. Cada sesión es acompañada por 5 minutos de lubricación cefalocaudal, elevación de frecuencia cardiaca de 15 minutos, ejercicios funcionales, de técnica, fuerza y táctica de 30 minutos y vuelta a la calma con estiramientos dinámicos de 5 minutos.

Análisis de datos

Para el análisis de datos se utilizó la correlación de Pearson, mediante el software Excel versión 2312 para mostrar la relación entre distintas variables, así como tablas cruzadas para el análisis descriptivo.

Resultados

A pesar de no mostrar diferencias significativas ($p=0.93$), si se evidencia una correlación positiva entre las pruebas pre-post aplicación. Se observó que, en las pruebas de fuerza máxima en tren inferior, superior y de resistencia donde, para la toma pres test, la paciente presento dolor y una disminución en la frecuencia de la realización del ejercicio (Figura 8) después de 17 semanas de entrenamiento la paciente realizó un mayor número de repeticiones en los ejercicios (Tabla 1), una frecuencia constante y sin dolor en la zona afectada por la herida.

Al finalizar las 17 semanas del PC, se volvieron a realizar las pruebas de Rosenberg (autoestima) y Prueba de Pittsburgh (Calidad del Sueño) en estos se evidencia una mejoría en ambas variables (Tabla 1, Figura 8).

Tabla 1. Resultados de las pruebas en dos diferentes momentos

Prueba	Pre -test	Post-test
Fuerza en tren superior	30	45
Fuerza en tren inferior	10	15
Resistencia	5	10
Autoestima	24	30
Calidad de sueño	13	8

Tras 17 semanas de AF la herida cerró por completo, la evolución de la herida se muestra en la tabla 2 y en las figuras 9-12. Cabe aclarar que la paciente continuaba tomando la medicación indicada con la que no había visto mejoría en el cierre de la herida pero que controla el resto de su sintomatología.

Figura 8. Muestra el aumento en el número repeticiones de las pruebas de fuerza y resistencia pres-post. Así como un incremento en la escala de autoestima y la disminución en los factores que alteran la calidad de sueño

Tabla 2. Registro del tamaño de la herida durante las semanas que duro el PC

Semana	Ancho de la herida/cm	Largo de la herida/cm
1	10	9
3	8.5	8.5
5	7.5	8
7	6	7
9	4.5	5.5
11	3	3
13	2.5	1.5
15	10	1
17	0	0

Figura 9. Aspecto de la herida en la semana 1

Figura 10. Aspecto de la herida en la semana 11

Figura 11. Aspecto de la herida en la semana 15

Figura 12. Aspecto de la herida en la semana 17

Discusión

En el presente estudio observó que la AF es beneficiosa para la salud de las personas que padecen enfermedades inmunológicas como lo es el LES, ya que ayuda a controlar el peso de la paciente, disminuir su dolor, aumentar su resistencia física y mejorar su calidad de sueño y su autoestima, concordando con lo que indica la Sociedad Española de Reumatología (4) dado que en sus artículos demuestran los múltiples beneficios como la disminución del dolor y la fatiga. También se muestra como la actividad física es factor primordial en el proceso de cicatrización ya que, se observó en este caso, que el realizar ejercicio físico moderado, mejora la circulación sanguínea, coincidiendo con lo que dicen los autores Monsonís Fiella (6) y Álvarez del Río (16) quienes mencionan que ser una persona sedentaria repercute de forma negativa en el proceso de cicatrización, lo que retarda el proceso, resaltando la importancia de ser activo físicamente.

Conclusiones

La AF coadyuba a mejorar el proceso de cicatrización de heridas por vasculitis derivadas por LES, pero es importante tener en cuenta la enfermedad que presenta la persona y sus capacidades, para poder desarrollar un protocolo de entrenamiento personalizado.

La AF mejora la autoestima, las capacidades coordinativas y condicionales, mejora la calidad de sueño, en pacientes con LES.

La AF se puede trabajar como método preventivo y terapéutico en pacientes con LES.

Por lo que será de importancia seguir con este tipo de estudios con una muestra más amplia para analizar el tipo de AF que beneficia a personas con LES y sus diferentes secuelas.

Referencias

1. CDC. About [Internet]. Physical Activity. 2024 [citado el 13 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.cdc.gov/physical-activity/php/about/index.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/spanish/los-beneficios-de-la-actividad-fisica.htm
2. ¿Qué es el Lupus? – Federación Española de Lupus [Internet]. Felupus.org. [citado el 13 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.felupus.org/que-es-el-lupus/>
3. Coronado Alvarado CD, Gámez Saiz IL, Sotelo Cruz N. Características clínicas y comorbilidades de pacientes con lupus eritematoso sistémico en niños y adultos. Acta pediátr Méx [Internet]. 2018;39(1):1. Available from: <http://dx.doi.org/10.18233/apm39no1pp1-121535>
4. Pons-Estel GJ, Catoggio LJ, Cardiel MH, Bonfá E, Caeiro F, Sato E, et al. Lupus in Latin-American patients: lessons from the GLADEL cohort. Lupus [Internet]. 2015;24(6):536–45. Available from: <http://dx.doi.org/10.1177/0961203314567753>
5. Pinheiro P. Vasculitis: qué es, tipos, síntomas y tratamiento [Internet]. MD.Saúde. 2019 [citado el 13 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.mdsaude.com/es/enfermedad-autoinmune/vasculitis/>
6. Filella PBM. Abordaje en las heridas de difícil cicatrización [Internet]. Udl.cat. [citado el 13 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositori.udl.cat/server/api/core/bitstreams/002281d2-1b25-41a4-ba37-e154c5efb442/content>
7. Mantenerse activo cuando tiene lupus [Internet]. Lupus Foundation of America. [citado el 13 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.lupus.org/es/resources/mantenerse-activo-cuando-tiene-lupus>
8. El ejercicio es muy beneficioso para los jóvenes con lupus a nivel físico, psicológico y social [Internet]. SER. 2023 [citado el 13 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.ser.es/el-ejercicio-es-muy-beneficioso-para-los-jovenes-con-lupus-a-nivel-fisico-psicologico-y-social/>
9. Test Físicos. Pruebas para medir la Fuerza, Velocidad, Resistencia y la Flexibilidad [Internet]. Diet Body Coach. 2018 [citado el 13 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.dietbodycoach.com/cuerposano/test-fisicos-pruebas-para-medir-la-fuerza-velocidad-resistencia-y-la-flexibilidad/>
10. Psicología-online.com. [citado el 13 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.psicologia-online.com/test-de-autoestima-de-rosenberg-online-3932.html#:~:text=Para%20poder%20medir%20la%20autoestima%2C%20se%20cre%3%B3%20una,una%20vez%20respondidos%2C%20obtendremos%20la%20puntuaci%3%B3n%20al%20instante.>
11. Ferré D. Cuestionario Pittsburgh Calidad del Sueño [Internet]. Doctor del Sueño Alex Ferré. Doctor Alex Ferré; 2020 [citado el 13 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://doctorferre.com/evalua-tu-sueno/cuestionario-pitsburg-calidad-del-sueno/>
12. Fisiologiadelejercicio.com. [citado el 13 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.fisiologiadelejercicio.com/produccion-muscular-de-eritropoyetina/#:~:text=La%20eritropoyetina%20es%20responsable%20del%20crecimiento%20y%20desarrollo,producci%3%B3n%20de%20las%20c%3%A9lulas%20rojas%20sangu%3%ADneas%20o%20hemat%3%ADes.>
13. Ejercicio aeróbico: los 10 motivos más importantes para hacer actividad física [Internet]. Mayo Clinic. 2023 [citado el 13 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/aerobic-exercise/art-20045541>
14. Nieman DC, Wentz LM. The compelling link between physical activity and the body's defense system. J Sport Health Sci [Internet]. 2019;8(3):201–17. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jshs.2018.09.009>
15. Jones AW, Davison G. Exercise, immunity, and illness. En: Muscle and Exercise Physiology. Elsevier; 2019. p. 317–44.

16. Edu.co. [citado el 13 de agosto de 2024].
Disponible en:
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/3565/1/%c3%81lvarezdelRioR_2015_FactoresUlcerosasVenosas.pdf

Como citar este artículo:

Cruz RAG, Espinosa MCM. Papel de la actividad física en heridas por vasculitis, en la autoestima y la calidad del sueño en paciente con Lupus Eritematoso Sistémico. *Körperkultur Science* 2025; 5(6): 8-16.

Körperkultur Science

Recibido: agosto 2024

Aceptado: abril 2025

Confianza y eficacia colectiva como determinantes del rendimiento deportivo en la categoría 2009-2010 de fútbol asociación

José Eduardo Verduzco Morales¹, José Ramón Chávez Ramírez¹, Carlos Iván Hernández González^{1}, Isela Guadalupe Ramos Carranza¹, Luis Felipe Reynoso Sánchez²*

¹Universidad de Colima, ²Universidad de Occidente, *Correspondencia: chernandez44@ucol.mx

Resumen

La confianza del deportista influye significativamente en su rendimiento, permitiéndole demostrar habilidades de manera efectiva y contribuir al éxito colectivo del equipo. Este estudio es observacional transversal y descriptivo, analiza la confianza y eficacia colectiva como determinantes del rendimiento en jóvenes futbolistas, categoría 2009-2010. El objetivo es determinar si estas variables afectan el manejo emocional durante los partidos y, por ende, el rendimiento físico y emocional de los jugadores. La muestra incluyó 30 jóvenes de 14 y 15 años, evaluados mediante cuestionarios validados: "Fuentes de confianza en el deporte (SSCQ)" y "Valoración de eficacia colectiva del equipo". Estos instrumentos midieron los momentos de mayor confianza y las fuentes de esta. Los resultados clave indican que el equipo es valorado como "bueno" por el 36% y "excelente" por el 30% de los participantes, mostrando que más de la mitad confía en su equipo. Además, el 86.7% de los jugadores sintieron una mejora significativa en comparación al año anterior. Los porteros se destacaron, con el 66.7% sintiéndose más cómodos en el campo y el 33.3% reportando mejoras significativas. En conclusión, la confianza y la eficacia colectiva son factores cruciales en el rendimiento deportivo, influenciando cómo los jugadores enfrentan desafíos y demuestran sus capacidades técnico-tácticas.

Palabras clave: Equipo, fútbol, habilidades emocionales, desempeño deportivo.

Abstract

Confidence and collective efficacy as determinants of sporting performance in the 2009-2010 category of association football

The athlete's confidence significantly influences their performance, allowing them to effectively demonstrate skills and contribute to the team's collective success. This study is cross-sectional and descriptive, examining confidence and collective efficacy as determinants of

performance in young soccer players from the category 2009-2010. The objective is to determine if these variables affect emotional management during games and, consequently, the physical and emotional performance of the players. The sample included 30 youths aged 14 and 15, evaluated through validated questionnaires: "Sources of Confidence in Sport (SSCQ)" and "Assessment of Team Collective Efficacy." These instruments measured moments of highest confidence and the sources of it. Key results indicate that the team is rated as "good" by 36% and "excellent" by 30% of the participants, showing that more than half trust their team. Additionally, 86.7% of the players felt a significant improvement compared to the previous year. Goalkeepers stood out, with 66.7% feeling more comfortable on the field and 33.3% reporting significant improvements. In conclusion, confidence and collective efficacy are crucial factors in sports performance, influencing how players face challenges and demonstrate their technical-tactical abilities.

Key words: Team, football, emotional skills, sports performance.

Introducción

En el siguiente artículo se da a conocer las bases de la confianza y eficacia colectiva como características fundamentales para el rendimiento deportivo, teniendo en cuenta rasgos personales en jóvenes de la categoría 2009-2010 de fútbol asociación. El objetivo principal del presente artículo es analizar la confianza y eficacia colectiva como determinantes del rendimiento deportivo tal así ver que tanto puede afectar a la hora del juego y demostración de habilidades propias del jugador. Esta experiencia ha permitido identificar y analizar aspectos cruciales considerados fundamentales para resaltar como son la falta de motivación, desconfianza, falta de comunicación, desinterés entre otras muchas cosas que hacen que el grupo no logre desarrollar habilidades y así alcanzar el objetivo que se proponen como grupo. Al

centrarse en la confianza y la eficacia, tanto a nivel individual como colectivo, dentro del equipo de Loros de la Universidad de Colima en la ya mencionada categoría anteriormente, buscarán brindar una perspectiva valiosa que va más allá del rol tradicional del entrenador. El enfoque está dirigido hacia la comprensión y análisis de la confianza y eficacia que han caracterizado al equipo en su conjunto. Esta investigación busca establecer cimientos sólidos y útiles que puedan enriquecer la planificación deportiva futura, permitiendo a los profesionales en este campo tener en cuenta elementos que van más allá de lo estrictamente técnico, contribuyendo así al desarrollo integral de los equipos deportivos universitarios. Otro objetivo que destacar es establecer un precedente sólido y valioso para futuros clubes deportivos universitarios y así no limitarse únicamente en el ámbito del fútbol; se aspira que este descubrimiento sea extrapolable a diversas disciplinas deportivas.

Se emplean las siguientes dos teorías: la primera hace mención Bandura (1986) llamada “Teoría de la autoeficacia percibida” en la cual señala un concepto que en su concepción inicial hace referencia a la creencia que tienen las personas sobre sus capacidades y habilidades para organizarlas de tal modo que les permitan conseguir ejecuciones deseadas (1). Además menciona la eficacia colectiva y autoeficacia colectiva como las creencias del grupo en el conjunto de capacidades para organizar y ejecutar las líneas de actuación requeridas para producir los logros propuestos, por otro lado en la misma investigación se encuentra que Vealey (1986) nos habla en su “Teoría Modelos multidimensionales de la confianza deportiva” definiendo la confianza como la creencia o grado de certeza que los individuos poseen sobre su capacidad para tener éxito en el deporte, ya que varios psicólogos deportivos y atletas hacen referencia a la confianza como una de las principales habilidades mentales para lograr obtener el éxito, tomando en cuenta que es una de las emociones más frágil por lo cual se requiere hacerla robusta y resistente (2). Las teorías mencionadas anteriormente se relacionan entre sí como unas de las principales características que el jugador está dispuesto a experimentar en un partido de fútbol o en su posición de juego, además nos ayudará a percibir la confianza y eficacia colectiva de los jugadores del equipo de Loros categoría 2009 y 2010 a los cuales evaluaremos. Lo expuesto permitirá que el equipo tenga un mejor rendimiento futbolístico aumentando sus niveles de confianza y la efectividad colectiva en el grupo.

De tal manera se dice que la autoconfianza de los jugadores está basada según Lozano (2003) en lo siguiente: confianza en habilidades personales siendo para el deportista fundamental que él se sienta seguro

con el mismo en las cualidades técnico-táctico para tener una autoconfianza permitiendo así tiros pases y regates entre otros tipos de acciones; dicho también tener la confianza en los compañeros del equipo y el entrenador a la hora de recibir indicaciones. En la misma investigación Gate (2007) menciona que, para obtener una eficacia colectiva en el equipo, se necesitan las siguientes determinantes de valoración, el desempeño individual y colectivo en el equipo de fútbol siendo crucial para el éxito. Cada jugador debe cumplir su rol y responsabilidades en el campo para contribuir al rendimiento general. Las estrategias tácticas del entrenador, incluyendo la organización, presión en el mediocampo y transiciones, son fundamentales. La comunicación entre jugadores, tanto verbal como no verbal, es esencial para la coordinación y ejecución de tácticas (3).

Los jugadores muestran mayor confianza en sus propias habilidades y tienden a rendir mejor en el campo, mostrando mayor seguridad en la toma de decisiones, en la ejecución de técnicas y en la interacción con sus compañeros.

Materiales y métodos

El estudio se enmarca en una metodología cuantitativa y observacional, con un diseño transversal de recolección de datos. Se empleó un enfoque empírico, combinado con métodos teóricos, para comprender la situación inicial del problema y ampliar el conocimiento en el área de estudio. La muestra de este estudio está compuesta por 30 jóvenes hombres de la categoría 2009-2010, seleccionados del equipo de fútbol asociación. La elección de una muestra exclusivamente masculina se debe a la disponibilidad y características del equipo en cuestión. Se optó por un muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que se contaba con acceso a este grupo particular de deportistas.

Para la medición de las variables de interés, se utilizaron dos instrumentos validados. Primero, se aplicó el cuestionario SSCQ, diseñado por Vealey *et al.*, (1988), para evaluar nueve fuentes de confianza en el contexto deportivo. Este cuestionario consta de 13 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 7 puntos, que permite a los participantes expresar el grado de importancia que asignan a cada fuente de confianza (4).

En segundo lugar, se empleó un test elaborado por Leo *et al.*, (2012) para medir la autoeficacia, la eficacia colectiva y la eficacia percibida en compañeros y entrenadores. Este test agrupa los ítems en un único factor principal que incluye la eficacia percibida en todas las etapas del juego. La escala de respuesta es tipo

Likert de 5 puntos, que va desde "malo" hasta "excelente". Los valores de fiabilidad obtenidos respaldaron la validez del instrumento (5).

Para aplicar el instrumento se llevó a cabo por grupos, mientras entrenaban en grupos de 10 se le explicaba cómo es que se llevaba a cabo el siguiente cuestionario, el encuestador estaba a disposición de los participantes en caso de dudas, se llevó satisfactoriamente ya que todos entendieron a la primera.

Los criterios de inclusión fueron que los atletas se encontrarán en edades de 14-15 años, los cuales

Tabla 1. Perfil de la muestra

Edad	Categoría	Posición
13 años	9 (33.3%)	2009
14 años	14 (43.3%)	2010
15 años	7 (23.3%)	
		Portero
		Defensa
		Medio
		Delantero

estuvieran sin lesiones, y que previamente sus padres o tutores hayan firmado el permiso para participar en el estudio.

Resultados

La tabla 1 muestra información detallada sobre los jugadores de fútbol, incluyendo las diferentes variables que se consideraron en el estudio. La edad oscilo en 13, 14 y 15 años, todos los sujetos corresponden al género masculino, y las posiciones específicas en la que se desempeñan los jugadores.

Los análisis de los datos revelaron que no hay una relación significativa entre la confianza individual y la eficacia colectiva en los jóvenes deportistas estudiados ya que se obtuvo un $p=0.471$ y $p=0.549$ utilizando tablas

cruzadas con chi-cuadrada. En la tabla 2 se puede observar la confianza que los jugadores tienen en sí mismos.

Tabla 2. Análisis de técnicamente soy mejor que mis rivales por categoría y posición

			1	2	3	4	5	6	7	Total	p Valor
Categoría	2009	n=	0	2	0	4	2	7	6	21	0.471
		%	0.0%	9.5%	0.0%	19.0%	9.5%	33.3%	28.6%	100.0%	
	2010	n=	0	0	0	1	3	2	3	9	
		%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	33.3%	22.2%	33.3%	100.0%	
Total	n=	0	2	0	5	5	9	9	30		
	%	0.0%	6.7%	0.0%	16.7%	16.7%	30.0%	30.0%	100.0%		
Posición	Portero	n=	0	1	0	0	1	0	1	3	0.549
		%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	100.0%	
	Defensa	n=	0	0	0	1	2	5	4	12	
		%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	16.7%	41.7%	33.3%	100.0%	
	Medio	n=	0	1	0	2	2	2	3	10	
		%	0.0%	10.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	30.0%	100.0%	
	Delantero	n=	0	0	0	2	0	2	1	5	
		%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	40.0%	20.0%	100.0%	
	Total	n=	0	2	0	5	5	9	9	30	
		%	0.0%	6.7%	0.0%	16.7%	16.7%	30.0%	30.0%	100.0%	

1: Definitivamente ha desmejorado, 2: Desmejoró bastante, 3: Desmejoro, 4: Sigue igual, 5: Mejoró, 6 Mejoró bastante, 7: Definitivamente ha mejorado.

Por otro lado, en la tabla 3 se muestra cómo ven a su equipo en aspecto mental y psicológico en relación con la eficacia colectiva dando como resultado por categoría

de 44.44% en la 2010 y 33.33% en la 2009 la mayoría valorando su equipo como bueno.

¿Cómo valoras al equipo en general?

Tabla 3. Análisis de aspecto mental y psicológico por categoría y posición

			Malo	Regular	Aceptable	Bueno	Excelente	Total	p Valor
Categoría	2009	n=	0	2	4	7	8	21	0.249
		%	0.0%	9.5%	19.0%	33.3%	38.1%	100.0%	
	2010	n=	0	0	4	4	1	9	
		%	0.0%	0.0%	44.4%	44.4%	11.1%	100.0%	
Total		n=	0	2	8	11	9	30	
		%	0.0%	6.7%	26.7%	36.7%	30.0%	100.0%	
Posición	Portero	n=	0	0	1	1	1	3	0.151
		%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	100.0%	
	Defensa	n=	0	0	1	7	4	12	
		%	0.0%	0.0%	8.3%	58.3%	33.3%	100.0%	
	Medio	n=	0	2	5	2	1	10	
		%	0.0%	20.0%	50.0%	20.0%	10.0%	100.0%	
	Delantero	n=	0	0	1	1	3	5	
		%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	60.0%	100.0%	
Total		n=	0	2	8	11	9	30	
		%	0.0%	6.7%	26.7%	36.7%	30.0%	100.0%	

Los hallazgos de este estudio tienen importantes implicaciones para el entrenamiento y la motivación de los jóvenes deportistas. Fomentar un ambiente que promueva la confianza individual y colectiva podría contribuir significativamente al rendimiento y la cohesión del equipo. Además, los resultados destacan la importancia de considerar aspectos psicológicos en el desarrollo deportivo de los jóvenes. Este estudio proporciona evidencia sobre la relación entre la confianza y la eficacia colectiva en jóvenes deportistas. Los resultados subrayan la importancia de abordar estos aspectos psicológicos en el contexto deportivo juvenil para mejorar el rendimiento y promover el desarrollo integral de los atletas siendo un 47.6% la mayoría que lo confirma.

Los jóvenes deportistas muestran en el análisis de los datos, una tendencia general hacia una mejora en la capacidad de mantener la concentración en el juego, las categorías 2009 y 2010, aunque no se encontraron diferencias significativas entre estos dos años. Los porteros mostraron la mayor mejora siendo un 33.33% en comparación con otras posiciones, seguidos por los medios 25% y los delanteros 20%, mientras que los defensas parecen haber mantenido su nivel de concentración con un 33.33%. Estos resultados se basan en respuestas que indican una mejora moderada o bastante notable en la concentración, con una minoría que informa una desmejora. Los análisis estadísticos respaldan estas conclusiones usando pruebas estadísticas como tablas cruzadas y chi-cuadrada al no encontrar diferencias significativas en la concentración entre los años ni entre las diferentes posiciones de juego, el valor de $p=0.357$ (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis de mantener concentración en juego por categoría y posición

			1	2	3	4	5	6	7	Total	p Valor
Categoría	2009	n=	0	0	3	1	3	10	4	21	0.357
		%	0.0%	0.0%	14.3%	4.8%	14.3%	47.6%	19.0%	100.0%	
	2010	n=	0	0	0	1	3	2	3	9	100.0%
		%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	33.3%	22.2%	33.3%	100.0%	
Total		n=	0	0	3	2	6	12	7	30	100.0%
		%	0.0%	0.0%	10.0%	6.7%	20.0%	40.0%	23.3%	100.0%	
Posición	Portero	n=	0	0	0	1	0	1	1	3	0.688
		%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	100.0%	
	Defensa	n=	0	0	1	1	4	3	3	12	100.0%
		%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%	33.3%	25.0%	25.0%	100.0%	
	Medio	n=	0	0	1	0	1	6	2	10	100.0%
		%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	60.0%	20.0%	100.0%	
	Delantero	n=	0	0	1	0	1	2	1	5	100.0%
		%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%	40.0%	20.0%	100.0%	
Total		n=	0	0	3	2	6	12	7	30	100.0%
		%	0.0%	0.0%	10.0%	6.7%	20.0%	40.0%	23.3%	100.0%	

1: Definitivamente ha desmejorado, 2: Desmejoro bastante, 3: Desmejoro, 4: Sigue igual, 5: Mejoró, 6 Mejoró bastante, 7: Definitivamente ha mejorado.

Los jóvenes de la categoría 2009 y 2010 al realizar un análisis general se encuentra que la mayoría que han desarrollado nuevas habilidades técnicas y han mejorado con un 36.7% indicando que definitivamente han mejorado y un 36.7% que mejoró bastante, siendo específicos con la categoría de 2009 se tiene una percepción positiva con un 33.3% indicando que definitivamente ha mejorado, con la categoría de 2010 también se observa una percepción positiva con 14.4% indicando que definitivamente han mejorado, hablando de posiciones porteros y defensas muestran una percepción altamente positiva en el desarrollo de nuevas habilidades técnicas y mejoras, los medios y delanteros también muestran positivamente aunque con una distribución más variada. Obteniendo un $p=0.642$ donde no hay diferencia estadísticamente significativa en la percepción de los jugadores de las categorías 2009 y 2010 sobre si han desarrollado nuevas habilidades técnicas y han mejorado (Tabla 5).

V2

Las categorías 2009 y 2010 la mayoría siente que los aspectos mentales y psicológicos del equipo son aceptables con un 36.7% y buenos con un 23.3%, hablando específicamente de la categoría 2009 con 33.3% indicando que los aspectos mentales y psicológicos son excelentes y con un 23.8% que son aceptables, la categoría 2010 aceptables con el 66.7% y

buenos con un 33.3%, con estos datos nos arroja $p=0.065$ aunque el p-valor es cercano al umbral de significancia, no hay una diferencia estadísticamente significativa en las valoraciones de los aspectos mentales y psicológicos del equipo entre los jugadores de las categorías son 2009 y 2010 (Tabla 6).

Los jugadores de las categorías 2009 y 2010 la mayoría de los encuestados sienten que la valoración general del equipo es buena con un 36.7% y excelente con el 30% que es buena, hablando la categoría de 2009 la percepción más positiva con 38.1% indicando que la evaluación general del equipo es excelente y un 33% que es buena, del otro lado la categoría 2010 considera que la valoración general del equipo es aceptable con un 44.4% y buena con un 44.4%. Hablando a las posiciones los defensas se muestran altamente positivos sobre la reacción general del equipo con 58.3% considerando que es buena y un 33.3% que es excelente, los medios tienen una percepción más variada con un 50% que consideran la valoración general del equipo esa aceptable y un 20% que la consideran regular, los delanteros tienen la percepción mayoritariamente positiva con un 60% que considera la evaluación general del equipo excelente, tomando en cuenta todos estos datos obtenemos un $p=0.249$ donde no hay una diferencia estadísticamente significativa en la valoración general del equipo entre los jugadores de las categorías 2009-2010 (Tabla 7).

Tabla 5. Análisis de desarrollo nuevas habilidades por categoría y posición

			1	2	3	4	5	6	7	Total	p Valor	
Categoría	2009	n=	0	1	1	1	4	7	7	21	0.642	
		%	0.0%	4.8%	4.8%	4.8%	19.0%	33.3%	33.3%	100.0%		
	2010	n=	0	0	0	1	0	4	4	9		
		%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	44.4%	44.4%	100.0%		
Total		n=	0	1	1	2	4	11	11	30		
		%	0.0%	3.3%	3.3%	6.7%	13.3%	36.7%	36.7%	100.0%		
Posición	Portero	n=	0	0	0	0	1	2	0	3		0.670
		%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	100.0%		
	Defensa	n=	0	0	0	1	1	4	6	12		
		%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%	33.3%	50.0%	100.0%		
	Medio	n=	0	1	0	1	1	3	4	10		
		%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	10.0%	30.0%	40.0%	100.0%		
	Delantero	n=	0	0	1	0	1	2	1	5		
		%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%	40.0%	20.0%	100.0%		
Total		n=	0	1	1	2	4	11	11	30		
		%	0.0%	3.3%	3.3%	6.7%	13.3%	36.7%	36.7%	100.0%		

1: Definitivamente ha desmejorado, 2: Desmejoró bastante, 3: Desmejoro, 4: Sigue igual, 5: Mejoró, 6 Mejoró bastante, 7: Definitivamente ha mejorado.

Tabla 6. Análisis de aspecto mental y psicológico por categoría y posición

			Malo	Regular	Aceptable	Bueno	Excelente	Total	p Valor	
Categoría	2009	n=	2	3	5	4	7	21	0.065	
		%	9.5%	14.3%	23.8%	19.0%	33.3%	100.0%		
	2010	n=	0	0	6	3	0	9		
		%	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%		
Total		n=	2	3	11	7	7	30		
		%	6.7%	10.0%	36.7%	23.3%	23.3%	100.0%		
Posición	Portero	n=	0	0	2	0	1	3		0.067
		%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	100.0%		
	Defensa	n=	0	1	2	6	3	12		
		%	0.0%	8.3%	16.7%	50.0%	25.0%	100.0%		
	Medio	n=	2	2	5	1	0	10		
		%	20.0%	20.0%	50.0%	10.0%	0.0%	100.0%		
	Delantero	n=	0	0	2	0	3	5		
		%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	60.0%	100.0%		
Total		n=	2	3	11	7	7	30		
		%	6.7%	10.0%	36.7%	23.3%	23.3%	100.0%		

Tabla 7. Análisis de aspecto mental y psicológico por categoría y posición

			Malo	Regular	Aceptable	Bueno	Excelente	Total	p Valor
Categoría	2009	n=	0	2	4	7	8	21	0.249
		%	0.0%	9.5%	19.0%	33.3%	38.1%	100.0%	
	2010	n=	0	0	4	4	1	9	
		%	0.0%	0.0%	44.4%	44.4%	11.1%	100.0%	
Total		n=	0	2	8	11	9	30	
		%	0.0%	6.7%	26.7%	36.7%	30.0%	100.0%	
Posición	Portero	n=	0	0	1	1	1	3	0.151
		%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	100.0%	
	Defensa	n=	0	0	1	7	4	12	
		%	0.0%	0.0%	8.3%	58.3%	33.3%	100.0%	
	Medio	n=	0	2	5	2	1	10	
		%	0.0%	20.0%	50.0%	20.0%	10.0%	100.0%	
	Delantero	n=	0	0	1	1	3	5	
		%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	60.0%	100.0%	
Total		n=	0	2	8	11	9	30	
		%	0.0%	6.7%	26.7%	36.7%	30.0%	100.0%	

Discusión

Los jóvenes deportistas de las categorías 2009 (n=21) y 2010 (n=9) que participaron en la investigación, presentan una desconfianza en ciertos aspectos, sin embargo, en la mayoría de los aspectos para evaluar la confianza estos están por encima sintiéndose cómodos, por ello Lozano (2003) dice que la autoconfianza del jugador se basa de distintos factores como lo son habilidades personales, la afrontación de la presión, confianza hacia el entrenador y compañeros, trabajo en equipo, la adaptabilidad, el apoyo tanto de afición como familiar y la preparación física y mental. Es por ello por lo que el cuestionario aplicado SSCQ, diseñado por Vealey *et al.*, (1988), el equipo de fútbol asociación se percató que los jugadores si presentan confianza en diferentes tipos de situaciones que se presentan en el campo de juego, así como presentan confianza total en su entrenador y el apoyo total de sus familiares, asistiendo a sus partidos demostrando de esa manera su apoyo.

En la investigación realizada por Olmedilla (2016) en Olivera *et al.*, (2016), realizó una investigación sobre las relaciones existentes entre las estrategias de afrontamiento y la motivación de 182 futbolistas profesionalizados y no profesionalizados de un equipo de primera división de la liga brasileña, donde los resultados señalaron que los jugadores profesionalizados utilizan más estrategias, por lo tanto la motivación autónoma es un elemento clave para impulsar el uso de las estrategias de afrontamiento (6). De la misma manera, Cecchini *et al.*, (2004) mencionados en la investigación realizada por Almagiá (2004), realizó un estudio con 96 deportistas cadetes de

catorce Clubes de Atletismo, mostró que el clima de maestría fue asociado positivamente a la orientación a la tarea, la motivación intrínseca en las sesiones preparatorias, la autoconfianza y el estado de ánimo precompetitivo (7). El clima de ejecución se asoció positivamente a la motivación intrínseca, la orientación al ego y a la ansiedad somática y cognitiva, y negativamente a la motivación intrínseca, la autoconfianza y el estado pre y post competitivo. El club de fútbol asociación basándose en el cuestionario aplicado SSCQ, diseñado por Vealey *et al.*, (1988) y al no contar con personal profesional capacitados en la psicología no se les imparte ningún tipo de preparación o de estrategia para afrontar las situaciones, por lo cual no se cuenta con una buena preparación física mental, solo charlas de motivación que les imparte el entrenador y los jugadores mismos antes de comenzar un partido de fútbol, confiando cada uno de ellos mismos en sus habilidades y destreza motriz.

Concluyendo con un estudio realizado y mencionado en la investigación de Rivas (2022), por Gómez *et al.*, (2014) con 100 jugadores semiprofesionales del estado de Veracruz México, utilizando el instrumento Inventario de Habilidades Psicológicas para el Deporte Forma R-5, en el cual encontraron manifestaciones diferentes de acuerdo al rol que ocupan los jugadores dentro del equipo, donde los porteros mantienen niveles altos en el control de la ansiedad, los defensivos en la confianza, los medios mantienen niveles bajos de concentración y los delanteros niveles medios de motivación (8). Concluyendo que existe una necesidad de crear grupos multidisciplinarios para la atención de los deportistas con la finalidad de estimular y entrenar

las habilidades psicológicas para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Tomando en cuenta la siguiente investigación y con base a los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado SSCQ, diseñado por Vealey *et al.*, (1988) el entrenador desarrolló distintos tipos de entrenamientos especializados para las distintas posiciones que se reparten en el campo de fútbol, trabajando los reflejos en los porteros, los pases cortos y largos con los mediocampistas y los mano a mano con los delanteros, todo esto asimilando a situaciones reales de juego que se ven involucradas en un partido de fútbol, con la finalidad de mejorar su eficacia y su confianza en las diferentes situaciones de juego.

Los jóvenes deportistas de las categorías 2009 (n=21) y 2010 (n=9) que participaron en este proyecto de investigación teniendo un total de 30 cuentan con una deficiencia de eficacia colectiva en ciertos aspectos, sin embargo, analizando los datos de los cuestionarios nos arrojan que están por encima de ello por lo cual ellos se sienten cómodos, logrando reconocer ciertos aspectos de la importancia en la eficacia colectiva en ellos, tomando en cuenta el grupo de su pertenencia.

De esta manera Alvarez (2019), realizó una investigación con el fin de encontrar la eficacia colectiva mediante las capacidades coordinativas en los futbolistas de 12-14 años de la unidad educativa de la Asunción de Ecuador. Para recabar información realizaron un test de orientación y una prueba de orientación, las cuales consistían en ejercicios de orientación (centros, tiros, remates) (9). Mediante los resultados otorgados presentaron baja eficacia colectiva en el test aplicado por la mala influencia de sus capacidades coordinativas, dejando en claro que se necesitan dichas capacidades para tener éxito en las jugadas. Basándose en la siguiente investigación y en el test aplicado al equipo de fútbol asociación, elaborado por Leo *et al.*, (2012) se percata que los alumnos de la categoría 2009-2010 de fútbol asociación no presentaban un buen desarrollo de sus habilidades coordinativas, el cual les generaba un problema al momento de querer realizar dichas orientaciones, ocasionando por ende un bajo rendimiento en los partidos como equipo y en su eficacia colectiva.

Finalizando con lo mencionado por Leo *et al.*, (2011) analizaron la eficacia y el rendimiento colectivos en equipos de fútbol. Usando como muestra un total de 235 jugadores de fútbol que participaron en la Liga Nacional Juvenil. En la misma investigación ya mencionada se utilizó el método EC (Eficacia Colectiva) del autor Heuzé *et al.*, (2006) dando como resultado en procesos grupales como una relación positiva y significativa entre ellas ($p < 0.01$) dando como conclusiones que los entrenadores deben tratar de aumentar en los jóvenes los niveles de cooperación, cohesión y eficacia colectiva

para así aumentar el rendimiento deportivo (10). Tomando en cuenta los estudios ya mencionados y los resultados obtenidos del test aplicado y elaborado por Leo *et al.*, (2012) se trabajó en mencionarles a los deportistas la importancia que conlleva el trabajar en equipo, ya que manteniendo una buena comunicación en el campo de juego y jugar colectivamente son las piezas fundamentales para lograr alcanzar la eficacia colectiva, obteniendo como resultado aspectos positivos en todo el equipo.

Conclusión

Tomando en cuenta los resultados, no se encontró que la confianza y eficacia colectiva son un determinante en el rendimiento deportivo en los jóvenes de fútbol asociación por lo tanto las hipótesis de dicha investigación muestra que la confianza está valorada de manera diferente ya que los chicos no se tenían confianza tanto en lo individual como en lo colectivo, y ciertos jóvenes presentan una desconfianza en otros aspectos, sin embargo, en la mayoría de los ya mencionados para evaluar la confianza estos están por encima sintiéndose cómodos. Por otro lado la eficacia colectiva se catalogó como alto desde la perspectiva de la hipótesis, ya que está valorada altamente porque se observaba a los chicos con buena comunicación y buen ambiente en el entrenamiento siendo totalmente lo correcto ya que ellos mismo se catalogan como un equipo unido y colectivo, analizando los datos de los cuestionarios arrojan resultados que están por encima de ello por lo cual ellos se sienten cómodos, logrando reconocer ciertas habilidades de la importancia en la eficacia colectiva en ellos, tomando en cuenta el grupo de su pertenencia.

Los instrumentos que se utilizaron fueron analizados y validados por expertos, los cuales fueron el Cuestionario de fuentes de confianza (SSCQ) y Valoración de eficacia colectiva mismos que nos ayudaron a analizar el grupo, dando resultados notorios los cuales se utilizaron para comprobar cómo es que se encontraba el grupo actualmente.

Por un lado, el SSCQ tenía como objetivo la finalidad de evaluar en función de momentos en que los sujetos se sintieran especialmente confiados compitiendo en su deporte.

Los ítems fueron elaborados representando nueve fuentes de confianza: maestría, demostración de habilidad, preparación física y mental, autopercepción física, apoyo social, liderazgo del entrenador, experiencia, comodidad del entorno y favorecimiento situacional.

Por lo tanto, el test de valoración de eficacia colectiva en la cual el jugador valora la capacidad del equipo; eficacia percibida por los compañeros de equipo, aquí

cada jugador califica la eficacia de todos los demás miembros del equipo; y por último la eficacia por el entrenador, en esta el entrenador califica a cada uno de los jugadores.

La disposición por parte tanto del entrenador por permitir trabajar con su grupo de jóvenes y de los chicos fue buena ya que de manera positiva ellos respondieron el cuestionario teniendo en cuenta que tuvieron su reserva a la hora de responder esto para que los resultados fueran los más acordes al grupo, por lo que les tomó alrededor de 10-15 minutos en contestar dicho cuestionario.

Esta investigación queda abierta a futuras generaciones que les sea interesante el tema, teniendo ya resultados y poder intervenir de manera que el grupo pueda crecer y tener como ya como se señaló anteriormente una mejor confianza en sí mismos y tener un grupo unido, no solo con esta categoría, si no con cualquiera dando a experimentar nuevos caminos y así lograr que sea extensa e incrementar la información lo cual ayude a futuras generaciones a subir su nivel de rendimiento deportivo de la mano con estas dos variables.

La perspectiva que se tuvo fue que el grupo se notaba un poco bajo en rendimiento deportivo se encontró con base a los resultados en los partidos ya que no logramos entender el cómo en los entrenamientos destacan sus habilidades, eran libres y se soltaban más a la hora de hacer jugadas, pero en los partidos se esconden, no quieren la pelota y le temían a demostrarlo por lo tanto se quiso analizar el porqué de la situación y si en realidad afectaba de esta manera el cómo destacaban en el campo de juego, es un tema interesante como la psicología deportiva tiene un papel importante en los deportivos, puedes ser muy bueno en tu deporte pero si no estas bien psicológicamente puedes caer en cuestión de segundos desconcentrarte y tirar a la basura todo el esfuerzo realizado en los entrenamientos.

Referencias

1. Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. *American Psychologist* 1982; 37(2): 122–147. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122>
2. Vealey RS. Sport-confidence and competitive orientation: An addendum on scoring procedures and gender differences. *J Sport Exerc Psychol* [Internet]. 1988 [citado el 14 de agosto de 2024];10(4):471–8. Disponible en: <https://journals.humankinetics.com/view/journals/jsep/10/4/article-p471.xml>
3. Lozano J. En torno a la confianza. *CIC Cuad Inf Comun* [Internet]. 2003; (8):61–70. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93500804>
4. RS. Sport-confidence and competitive orientation: An addendum on scoring procedures and gender differences. *J Sport Exerc Psychol* [Internet]. 1988;10(4):471–8. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1123/jsep.10.4.471>
5. Marcos FML. Evolution of perceived cohesion and efficacy over the season and their relation to success expectations in soccer teams.” *Journal of Human Kinetics* 2012; 34: 129-138. doi:10.2478/v10078-012-0072-y
6. Olmedilla A, Dominguez-Igual JJ. Entrenamiento psicológico para la mejora de la atención y la autoconfianza en un futbolista. *Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico* [Internet]. 2016;1(1):1–11. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=613868610005>
7. Barra AE. Vista de Apoyo social, estrés y salud [Internet]. *Psicologiaysalud.uv.mx*. [citado el 14 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/848/1562>
8. Rivas GCA. Eficacia colectiva, autoeficacia, cooperación y cohesión en futbolistas. [Tesis Doctoral. Universitat de les Illes Balears, 2022]. <http://hdl.handle.net/11201/160029>
9. Alvarez CD. Programa de ejercicios para desarrollar la capacidad de orientación en futbolistas de 12-14 años de la Unidad Educativa de la Asunción (Master's thesis). [Maestría Profesional. Universidad Estatal de Milagro, 2019]. Recuperado de <http://repositorio.unemi.edu.ec/xmloi/handle/123456789/5297>
10. Leo MFM, Sánchez-Miguel PA, Sánchez-Oliva D, Amado AD, García-Calvo T. Incidencia de la cooperación, la cohesión y la eficacia colectiva en el rendimiento en equipos de fútbol. *RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte* [Internet]. 2011; VII(26):341-353. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71020064002>

Como citar este artículo:

Verduzco MJE, Chávez RJR, Hernández GCI, Ramos CIG, Reynoso SLF. Confianza y eficacia colectiva como determinantes del rendimiento deportivo en la categoría 2009-2010 de fútbol asociación. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 17-26.

Körperkultur Science

Recibido: noviembre 2024

Aceptado: abril 2025

Propuesta de intervención física en adulto mayor con diabetes tipo II y alteraciones en glucosa, presión arterial y saturación de oxígeno

Katherine Arenas Nieves^{1}, Rene Moranchel Charros¹, Edgar León José¹*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México *Correspondencia: katherine.arenasn@alumno.buap.mx

Resumen

Estudios han demostrado la efectividad de la actividad física en el tratamiento de la diabetes tipo 2 en el adulto mayor. El objetivo fue determinar el efecto de un programa de intervención física con ejercicios de fuerza, aeróbicos y de propiocepción en un adulto mayor con diabetes tipo 2, cuantificando los niveles de glucosa, presión arterial y saturación de oxígeno y cómo estos se modifican con el ejercicio físico. En este estudio de caso, se contó con la participación de una mujer de 78 años. Se aplicó un test para evaluar la condición física, mismo que se volvió a aplicar a concluir la intervención física aplicada durante 7 semanas, una vez a la semana, con una hora de duración por sesión, siempre bajo la supervisión constante y control de las variables de glucosa, presión arterial y saturación de oxígeno. Las variables de investigación se midieron al inicio y al final de la intervención. Demostraron cambios muy positivos en los niveles de glucosa, disminuyendo de 190 mg/dl a 108 mg/dl durante la intervención física, aunque en las otras variables (presión arterial y saturación de oxígeno) no hubo cambios significativos fueron parte del control durante de la intervención. También, se evidenciaron mejoras en los ejercicios del test realizado al inicio y al final de la intervención. El ejercicio físico continuo y bien dosificado es fundamental en la etapa de adulto mayor y en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.

Palabras clave: Diabetes mellitus; ejercicio físico, adulto mayor, glucosa, presión arterial, saturación de oxígeno.

Abstract

Proposal for physical intervention in an older adult person with type II diabetes and alterations in glucose, blood pressure and oxygen saturation

Studies have shown the effectiveness of physical activity in the treatment of type 2 diabetes in older adults. The objective was to determine the effect of a physical intervention program with strength, aerobic, and proprioception exercises on an older adult with type 2 diabetes by measuring glucose levels, blood pressure, and oxygen saturation, and how these changes with physical exercise. This case study involved a 78-year-old woman. A fitness test was administered before and after a 7-week physical intervention, once a week for one hour, under constant supervision, monitoring glucose, blood pressure, and oxygen saturation. The research variables were measured at the beginning and end of the intervention. Positive changes were demonstrated in glucose levels, decreasing from 190 mg/dl to 108 mg/dl during the physical intervention, although there were no significant changes in other variables (blood pressure and oxygen saturation). Improvements were also noted in the test exercises performed at the beginning and end of the intervention. Continuous and well-dosed physical exercise is fundamental in older adulthood and in the treatment of type 2 diabetes mellitus.

Keywords: Diabetes mellitus; physical exercise, older adult, glucose, blood pressure, oxygen saturation.

Introducción

La diabetes tipo II es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en la población adulta mayor, con un impacto significativo en la salud pública global. Se estima que más de 400 millones de personas en el mundo padecen esta condición, y la prevalencia aumenta con la edad (1). Las complicaciones asociadas a la diabetes, como alteraciones en los niveles de glucosa, presión arterial elevada y disminución en la saturación de oxígeno representan un riesgo considerable para la salud cardiovascular y la funcionalidad general de los adultos mayores (2).

Las intervenciones físicas se han mostrado efectivas en el manejo de la diabetes tipo II, contribuyendo a la mejora del control glucémico y a la reducción de factores de riesgo cardiovascular (3). La actividad física regular no solo mejora la sensibilidad a la insulina, sino que también puede tener efectos positivos en la presión arterial y la salud respiratoria, aspectos cruciales en el manejo integral de pacientes ancianos (4).

Múltiples estudios que demuestran el beneficio del ejercicio regular en el control glucémico a largo plazo. Ante esta realidad y sabiendo ya los beneficios del ejercicio físico en la diabetes mellitus tipo 2 resaltamos que este estudio de caso se centra en una mujer de 78 años diagnosticada con diabetes tipo II, analizando el impacto de una propuesta de intervención física en sus parámetros de salud. A través de un enfoque individualizado que incorpora ejercicio adaptado, se espera evaluar cómo estas intervenciones pueden influir positivamente en los niveles de glucosa, la presión arterial y la saturación de oxígeno para poder responder la pregunta ¿Cuánto cambian las variables de glucosa, presión arterial sistólica y diastólica, y saturación de oxígeno después de un programa de intervención física de 7 semanas en un adulto mayor femenino de 78 años con diabetes mellitus tipo 2?

Este análisis no solo busca contribuir al entendimiento de las estrategias de intervención en adultos mayores con diabetes sino a que futuras líneas de investigación puedan aplicar esta intervención o similar con otra población o con mayor número de semanas y días de aplicación de la intervención y seguir resaltando la importancia del ejercicio en el manejo de enfermedades crónicas. El objetivo fue determinar el efecto de un programa de intervención física con ejercicios de fuerza, aeróbicos y de propiocepción en un adulto mayor con diabetes tipo 2, cuantificando los niveles de glucosa, presión arterial y

saturación de oxígeno y cómo estos se modifican con el ejercicio físico.

Materiales y métodos

Esta investigación responde a un estudio de caso con un enfoque descriptivo, longitudinal y de diseño experimental donde se intervendrá a un adulto mayor femenino con diabetes mellitus tipo 2 de 78 años.

El sujeto fue sometido a un pretest llamado “Senior Fitness Test” para recolectar datos diseñado por Rikli y Jones que surge por la necesidad de crear una herramienta que nos permitiese valorar la condición física de los mayores con seguridad, así como de forma práctica (5).

También se recolectaron datos mediante un expediente clínico para conocer aspectos personales como edad, ocupación, antecedentes heredo-familiares, padecimientos, etc. Luego se realizó una evaluación postural y la recolección de medidas antropométricas y datos de control cardiovascular, finalizando con la aplicación del Senior Fitness Test.

Se aplica un tratamiento basado en ejercicios aeróbicos, de fuerza y propioceptivos todos de bajo impacto que se muestran en la tabla 1, realizándolos una vez por semana durante 7 semanas siguiendo en cada sesión la toma de glucosa, presión arterial sistólica y diastólica y la saturación de oxígeno con la finalidad de analizar los efectos del ejercicio físico en estas variables.

Materiales para la recolección de datos y variables: Hoja y lápiz, celular con cámara, cronómetro, sillas, cinta métrica, oxímetro, monitor de presión arterial de muñeca automático, glucómetro, diferentes materiales deportivos.

Resultados

Al inicio de la intervención el sujeto presentó una talla de 1.54 metros, peso de 63.8 kg e IMC de 26.90, al final de la intervención el sujeto presentó talla de 1.54 metros, peso de 63 kg e IMC de 26.56.

Después de la aplicación de intervención física y la recolección de la información del pretest y post test con el adulto mayor se encontraron los siguientes resultados. Se muestran los valores tomados al inicio de la intervención al momento de concluir el Senior Test Fitness el 27 de agosto y los mismos valores obtenidos en 27 de octubre después de realizar el mismo Test, encontrando en la presión arterial y saturación de oxígeno mínimo cambio y variación entre los mismos, mientras que en la toma de

glucosa se observa un cambio significativo teniendo 198 mg/dl al inicio y después de dos meses de intervención física el resultado de glucosa es de 108 mg/dl.

Otros datos importantes son los obtenidos durante cada sesión como control en cada una de ellas, durante las sesiones de intervención en donde se realizaban los ejercicios durante las 7 semanas (Tabla 1). Se registró la presión arterial diastólica y sistólica, saturación de oxígeno y glucosa antes y después de realizar los ejercicios; en las figuras 1 y 2 se observan los valores de presión arterial sistólica y diastólica, obteniendo media de los valores tenemos que la media de la PAS antes del ejercicio físico es de 96.42 y después del ejercicio es de

100.87 y la media de PAD antes del ejercicio es de 56.28 y después del ejercicio 58.57, según Lia Sans en su artículo hipertensión arterial en el anciano los valores de presión arterial deben de ser inferiores a 140/90 mm Hg (6). En la figura 3 se observan los valores de saturación de oxígeno siendo 84.85 la media antes del ejercicio y 85.14 después del ejercicio; según la Clínica Mayo, las lecturas normales del oxímetro de pulso generalmente oscilan entre el 95 y el 100 por ciento (7). En la figura 4 se presenta la variación de los niveles de glucosa antes y después del ejercicio, siendo 137.14 la media antes del ejercicio y 160.71; la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) indica que, para los adultos mayores sanos con un estado cognitivo y funcional normal, recomendaba una glucosa en ayunas entre 90 y 130 mg/dl (8).

Tabla 1. Ejercicios realizados en la intervención física durante 7 semanas

EJERCICIOS	DOSIFICACIÓN
1.Curl de bíceps con mancuernas (8 libras) 2.Presión de pelota con codo en flexión 90° 3. Presión de pelota con manos extendidas 4.Flexión-Extensión de cuádriceps con pelota 5.Aducción de cadera con pelota entre rodillas	3 series de 10 repeticiones por lado
Rutina de cardio bajo impacto 1.Paso lateral 2.Marcha en su lugar 3.Talones atrás en su lugar 4.Toco piso y levanto brazos 5.Toques con punta por delante	10 minutos 40" de trabajo moderado por 20" de descanso
Caminata en diferentes direcciones (línea recta, zigzag, slalom, etc.) Caminata en puntas y talones Caminata lateral con apoyo en pared Equilibrio en un pie con apoyo en silla Desplazamiento de un pie en direcciones indicadas Caminata sobre objetos sin verlos Tomar un objeto y cambiar su posición sin verlo En posición decúbito dorsal y en sedestación se pide realizar al aire con la pierna y brazo la figura, número o letra que se pida.	15 repeticiones por ejercicio

Figura 1. Valores de presión arterial sistólica en del adulto mayor registrado a lo largo del proceso de intervención, a través de ejercicio físico

Figura 2. Valores de presión arterial diastólica en del adulto mayor registrado a lo largo del proceso de intervención, a través de ejercicio físico

Figura 3. Valores de saturación de oxígeno en del adulto mayor registrado a lo largo del proceso de intervención, a través de ejercicio físico

Figura 4. Valores de glucosa en del adulto mayor registrado a lo largo del proceso de intervención, a través de ejercicio físico

En la realización del Senior Fitness Test se observaron resultados completamente positivos, este test se realizó al comienzo y al final de toda la intervención física. Al realizar la comparación de los resultados se observó que en el ejercicio 1 sentarse y levantarse de la silla en el primer test pudo lograr 5 mientras que en el último logró hacer 9 repeticiones, en los 2 minutos de marcha realizo 26 repeticiones con apoyo en pared y en el último test logro hacer 45 repeticiones sin apoyo, en los ejercicios 3 y 4 de flexibilidad en ambos casos es positivo, en el ejercicio

5 mejoró el tiempo en que se levanta camina y vuelve a sentarse y por último en el ejercicio de flexiones de brazo en el primero logró 8 flexiones y en el último llegó a 13 repeticiones.

Discusión

Los resultados de esta intervención física en un adulto mayor con diabetes tipo 2 mostraron efectos positivos en la reducción de los niveles de glucosa y la mejora de la

capacidad funcional, aunque con cambios mínimos en la presión arterial y saturación de oxígeno. Al comparar estos resultados con otros estudios, como el de Márquez Arabia (9) y el estudio de Montenegro (10), se pueden observar similitudes y diferencias relevantes para el manejo de la diabetes en adultos mayores.

La reducción significativa de la glucosa, de 198 mg/dl a 108 mg/dl, está en línea con los hallazgos del artículo "El ejercicio en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2" (9), el cual subraya la importancia de la actividad física en el manejo de la diabetes tipo 2. Este artículo menciona que el ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina y reduce los niveles de glucosa en sangre, lo cual concuerda con nuestros resultados. Además, al comparar este cambio en glucosa con el promedio de reducción en otros estudios, se puede considerar que la intervención personalizada y regular en nuestro caso contribuyó de manera efectiva al control glucémico, logrando acercar los niveles a los recomendados por la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) (8).

Los valores de presión arterial y saturación de oxígeno mostraron cambios mínimos, lo cual coincide con el artículo de Márquez Arabia (9), que menciona que el impacto del ejercicio en la presión arterial puede variar dependiendo de la intensidad y duración de la intervención. Similarmente, el estudio de Montenegro (10), suele analizar cómo el efecto en la presión arterial no siempre es inmediato en programas de ejercicio de corta duración. Esta observación sugiere que en adultos mayores podría ser necesario prolongar o ajustar el programa para lograr cambios significativos en estas variables.

Las mejoras en la capacidad funcional observadas en la intervención física realizada (incremento en repeticiones de ejercicios como levantarse de la silla y realizar flexiones) coinciden con los hallazgos del artículo "El ejercicio en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2" (9), que sostiene que el ejercicio en adultos mayores con diabetes tipo 2 mejora la fuerza muscular y el equilibrio. La mejora en la capacidad funcional podría indicar una menor dependencia en actividades diarias y un menor riesgo de caídas, lo cual es crucial en el envejecimiento saludable.

Los resultados resaltan el potencial de la actividad física para el control de la diabetes y el fortalecimiento funcional en adultos mayores, lo cual puede ser de gran utilidad en intervenciones futuras. En la práctica clínica, los programas de actividad física deben adaptarse

cuidadosamente a las capacidades individuales y monitorearse para maximizar beneficios en el control de la glucosa y la movilidad.

Al igual que el artículo de Márquez Arabia (9), una limitación clave en este estudio es su diseño de caso único, lo que limita la posibilidad de generalizar los hallazgos. Además, la duración relativamente corta de la intervención (siete semanas) podría no ser suficiente para observar cambios en todas las variables evaluadas. Futuros estudios deben explorar programas de ejercicio de mayor duración y comparar diferentes modalidades de ejercicio en poblaciones similares, para obtener un panorama más completo de los beneficios del ejercicio en el control de la diabetes y la salud general de los adultos mayores.

Conclusión

Con base en la aplicación de ejercicio una vez a la semana con duración de un hora por sesión durante 7 semanas en un adulto mayor femenino de 78 años de edad con diabetes mellitus tipo 2, se puede resaltar la importancia de la actividad física, siendo una herramienta muy útil, eficaz y segura siempre y cuando la actividad física sea supervisada por un profesional de la salud, un fisioterapeuta, un readaptador físico o un cultur físico, que pueda proporcionar un plan de entrenamiento adecuado para el adulto mayor de acuerdo a sus patologías y necesidades, y según una evaluación previa como lo hicimos en este estudio de caso.

La realización de la actividad física en un adulto mayor con diabetes tipo 2 es muy importante, muchas veces se cree que por ser adultos mayores y con una enfermedad como la diabetes no deben o ya no pueden realizar ejercicio, lo cual es erróneo pues hemos demostrado que con una correcta evaluación, una correcta prescripción y sobre todo un buen control y seguimiento de la intervención física se puede mejorar mucho la calidad de vida tanto funcional y fisiológica hablando de los niveles de glucosa.

Seguramente si se sigue realizando la intervención física se puede mejorar bastante la funcionalidad del adulto mayor, en su vida diaria, en la independencia para realizar actividades, evitar caídas, mejorar la movilidad, el estado cognitivo y mental, y por qué no también evitar otros padecimientos. El ejercicio físico continuo y bien dosificado es fundamental en la etapa de adulto mayor y en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.

Referencias

1. World Health Organization. Diabetes [Internet]. World Health Organization. WHO; 2023. Available from: <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/diabetes>
2. González JR, López LM, Martínez AA. Efectos de la actividad física en adultos mayores con diabetes tipo 2: una revisión sistemática. *Revista de Salud Pública* 2019; 21(2): 123-130. <https://doi.org/10.22201/fcyps.24484837e.2019.2.43909>
3. Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B, Regensteiner JG, Wright JS. Exercise and diabetes: A scientific statement from the American Diabetes Association. *Diabetes Care* 2016; 39(11): 2065-2079. <https://doi.org/10.2337/dc16-1728>
4. Boulé NG, Haddad E, Kenny GP, Wells GA, Sigal RJ. Effects of exercise on glycemic control and body mass in type 2 diabetes mellitus. *JAMA* 2001; 286(10): 1218.
5. Moreno A. Batería Senior Fitness Test - Grupo Sobre Entrenamiento [Internet]. Grupo Sobre Entrenamiento - Líder Mundial en Información y Capacitación a Distancia en Ciencias del Ejercicio y Salud. 2024 [cited 2024 Nov 2]. Available from: <https://g-se.com/es/bateria-senior-fitness-test>
6. Sans Atxer L. Hipertensión arterial en el anciano. *Nefrología* [Internet]. 2011 Dec 1 [cited 2021 Dec 7];4(3):35-44. Available from: <https://www.revistanefrologia.com/es-hipertension-arterial-el-anciano-articulo-X1888970011001117>
7. Martínez RL. ¿Cuál es tu nivel normal de oxígeno? - Luis Martínez Riaza [Internet]. 2023. Available from: <https://www.luismartinezriaza.es/blog/2020/01/22/-cual-es-tu-nivel-normal-de-oxigeno/>
8. Diabetes en mayores: recomendaciones | Cuidar Bien [Internet]. Cuidar Bien. 2024 [cited 2024 Nov 3]. Available from: <https://www.cuidarbien.es/ensenamos/diabetes-en-el-adulto-mayor-tratamientos-y-recomendaciones>
9. Arabia M, Ramón SG, Márquez TJ. El ejercicio en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. *Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo* [Internet]. 2024 [cited 2024 Nov 3];49(4). Available from: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-30342012000400006&script=sci_arttext&tlng=en
10. Manuela U, Colombia B, Mejía M, María Y, Maya R, Fernanda J. Available from: <https://www.redalyc.org/pdf/304/30400707.pdf>

Como citar este artículo:

Arenas NK, Moranchel CR, León JE. Propuesta de intervención física en adulto mayor con diabetes tipo II y alteraciones en glucosa, presión arterial y saturación de oxígeno. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 27-33.

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2024

Aceptado: abril 2025

Fortaleciendo el futuro: el entrenamiento en el deporte femenino en la UAEMex

Edith Cortés Romero^{1}, Cesar Alejandro Barrientos López¹*

¹Universidad Autónoma del Estado de México. *Correspondencia: ecortesr@uamex.mx

Resumen

Las deportistas femeninas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) han mostrado un desempeño sobresaliente en diversas disciplinas deportivas a nivel universitario, gracias al arduo trabajo y liderazgo efectivo de sus entrenadores. Con un enfoque particular en cinco disciplinas en las que las mujeres de la UAEMex participan, exploraremos las estrategias clave implementadas por los entrenadores para preparar y guiar a sus deportistas hasta obtener importantes logros. Los entrenadores de la UAEMex utilizan un enfoque integral que combina el entrenamiento técnico, táctico, el sparring y simulacros de competencia, y la preparación física específica para cada deporte. El perfeccionamiento de técnicas adaptadas a las fortalezas de cada atleta la participación en eventos y torneos internos para poner en práctica lo aprendido, el diseño de ejercicios de fuerza, velocidad, resistencia y coordinación según las demandas de cada disciplina, han sido fundamentales para el desarrollo de las deportistas. Además del entrenamiento, el liderazgo de los entrenadores es crucial para el éxito del deporte femenino. La transmisión clara de instrucciones, la retroalimentación positiva, la creación de un ambiente de confianza y motivación, así como el involucramiento de las deportistas en la planificación de entrenamientos, genera mayor satisfacción compromiso y rendimiento. El impacto de estas estrategias de entrenamiento y liderazgo en el deporte femenino ha sido significativo, el compromiso y la pasión de las jóvenes deportistas, no sólo eleva el prestigio de la UAEMex en el panorama deportivo nacional, sino que también sienta las bases para un futuro en el deporte femenino universitario.

Palabras clave: Deporte, femenino, entrenamiento, atletas, entrenadores

Abstract

Strengthening the future: training in women's sports at UAEMex

The female athletes of the Autonomous University of the State of Mexico have shown outstanding performance in various sports disciplines at the university level, thanks to the hard work and effective leadership of their coaches. With a particular focus on five disciplines in which UAEMex women participate, we will explore the key strategies implemented by coaches to prepare and guide their athletes to important achievements. UAEMex coaches use a comprehensive approach that combines technical and tactical training, sparring and competition drills, and specific physical preparation for each sport. The improvement of techniques adapted to the strengths of each athlete, participation in internal events and tournaments to put into practice what has been learned, the design of strength, speed, resistance and coordination exercises according to the demands of each discipline, have been fundamental for the development of the athletes. In addition to training, the leadership of coaches is crucial to the success of women's sports. The clear transmission of instructions, positive feedback, the creation of an environment of trust and motivation, as well as the involvement of athletes in training planning, generate greater satisfaction, commitment and performance. The impact of these training and leadership strategies in women's sports has been significant, the commitment and passion of the young athletes not only raises the prestige of the UAEMex in the national sports panorama but also lays the foundations for the future. in university women's sports.

Key words: Sport, female, training, athletes, coaches

Introducción

El entrenamiento deportivo universitario es primordial en los estudiantes, que va más allá de una mera preparación física y técnica, busca fomentar habilidades cognitivas, emocionales y sociales, que contribuyen a formar estudiantes resilientes y comprometidos con su comunidad. En este artículo exploraremos los fundamentos teóricos del entrenamiento deportivo universitario y las estrategias y metodologías empleadas para el rendimiento de las deportistas universitarias.

La participación de las mujeres ha cobrado cada vez mayor importancia y visibilidad en el ámbito deportivo en general y universitario en particular, destacando el talento, la dedicación y los logros obtenidos en disciplinas que van más allá de las convencionales. En este contexto, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) se erige como un escenario donde el deporte femenino va abriendo camino desde diferentes perspectivas.

El texto se centra en el deporte universitario femenino de la UAEMex, explorando deportes como kickboxing, fútbol femenino, lucha, boxeo y atletismo. Considerando el entrenamiento parte sustancial de las deportistas. En este estudio se propone visibilizar y reconocer el talento y la dedicación de las deportistas en la UAEMex, y además reflexionar sobre el papel transformador del deporte en la vida de las mujeres universitarias, inspirando a nuevas generaciones a alcanzar sus metas y desafiar los límites preestablecidos.

Asimismo, este proyecto de investigación tiene una duración mayor para acercarnos al entrenamiento deportivo de las atletas universitarias de la UAEMex; en esta versión se presentan los primeros hallazgos de la etapa sobre el entrenamiento deportivo guiado por los entrenadores, el papel de los entrenadores a partir de la experiencia de los atletas, para ofrecer una visión que resalta la importancia del deporte femenino como espacio de empoderamiento y transformación social.

Por ello, el objetivo busca describir el entrenamiento de las deportistas femeninas y la dirigencia de las personas profesionales de los diversos equipos deportivos en la UAEMex, que resaltan y contribuyen los aspectos clave a su rendimiento y desarrollo integral. Y en segunda instancia, busca mostrar que el entrenamiento es un proceso poderoso para el empoderamiento de las mujeres; que se enfoca en el desarrollo integral de las atletas, en la capacidad de ser agente de cambio en su comunidad y en la promoción social.

Entre 1956 y 1960, según lo descrito por el profesor Ramírez (2016), en la Universidad Autónoma del Estado de México el deporte estaba gestionado por el Profesor Guillermo Ortega Vargas, quien fue el primer responsable

del área de deportes y quien sólo contaba con pocas instalaciones, siendo una alberca, un pequeño frontón y una cancha pequeña de básquetbol que también era utilizada para jugar futbolito y voleibol, además de carencias en cuanto a recursos técnicos, uniformes, material deportivo e implementos para la práctica deportiva en aquella época; sin embargo, organizó el primer equipo representativo para participar en los Juegos Nacionales Universitarios celebrados en el Distrito Federal ahora Ciudad de México y competir en los deportes de atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol y voleibol.

Ante estas situaciones de aquel periodo, la práctica deportiva y representación institucional era pagada por los propios estudiantes, lo cual, reflejaba las necesidades que es su tiempo fueron atendidas por el Gobernador Constitucional del Estado de México el Doctor Gustavo Baz Prada y por el Rector Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz. Por otro lado, el profesor Inocente Peñaloza (1994) menciona que, en la época de los cincuenta, apareció un primer equipo de baloncesto femenino llamado bachilleres, formado por Lilia Contreras Trigos, María Eugenia González Santín, Ana Rosa Pérez, María del Carmen Nava Fabela, Mireya Ramírez Arellano y destacando a Ramona Pastrana, elegida nacional y seleccionada de la UNAM. Por lo que se puede decir que fue el primer equipo en la institución conformado por mujeres y con entrenamiento ocasional que combinaba el estudio con la práctica deportiva.

Años después, al existir un cambio en el concepto de competencias nacionales, surge la Universiada Nacional en 1997 realizada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, competencia que alberga a estudiantes deportistas de diversas instituciones de educación superior del país y donde la UAEMex empezó tener representación deportiva y por supuesto, mujeres participantes en algunos de los deportes convocados por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE). En la tabla 1 se presentan los principales logros obtenidos por las atletas universitarias de 1999 a 2004, además de la primera clasificación del equipo femenino de fútbol rápido.

En este contexto, la UAEMex por primera vez fue sede de la Universiada Nacional 2005 donde desarrolló mejores escenarios deportivos, adaptando, ampliando y modernizando lo necesario para las disciplinas deportivas: atletismo, basquetbol, beisbol, futbol asociación y rápido, gimnasia aeróbica, levantamiento de pesas, voleibol de playa y sala, tiro con arco, karate do, judo, taekwondo y tenis. Con ello, se tuvo la oportunidad para madurar deportivamente, la capacidad de organización y gestión

para incrementar el nivel competitivo de las ramas femeniles y varoniles.

Así pues, que a partir del Plan General de Desarrollo Institucional 2009-2021, en el apartado 5.1.5, menciona que “el deporte será altamente competitivo y un semillero de deportistas destacados, contará con infraestructura moderna y con servicios médicos y nutricionales para un mayor rendimiento deportivo nacional e internacional. Además, como punto importante, establece, que el deporte será parte integral de la formación de alumnos, tendrán

becas y tutoría especializada como complemento. (UAEM, 2009).

También, en apoyo a la política institucional deportiva, el 17 de julio de 2013, el Rector en el ejercicio de las facultades que la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Estatuto Universitario la cultura física y el deporte es reconocido como un derecho universitario, lo cual, trajo consigo el fortalecimiento de programas deportivos intramuros y mayor participación de estudiantes en equipos representativos.

Tabla 1. Atletas universitarias

Año	Estudiante	Deporte	Medalla
1999	Mónica Delgadillo González	Judo	Oro
	Mónica Bobadilla Hernández	Judo	Oro
2000	Rocío Cid del Prado Santana	Natación	Oro en 800 mts. Nado libre
	Mónica Delgadillo González	Judo	Oro
	Mónica Bobadilla Hernández	Judo	oro
2001	Rocío Cid del Prado Santana	Natación	Oro en 400 y 800 mts nado libre Bronce en 100, 200, 400 mts. estilo mariposa
2002	Mónica Bobadilla Hernández	Judo	Plata
	Deysi Guadalupe González Álvarez	Atletismo	Plata
2003	Erika García Aguirre y Karina Hernández Benítez	Voleibol de playa	Oro
	Deysi Guadalupe González Alvarez	Atletismo	Plata
2004	Erika García Aguirre y Hayde López Rodríguez	Voleibol de playa	Oro
	Liliana Sánchez Mendiola	Atletismo	Oro en lanzamiento de disco

Aunado a lo anterior, los apoyos económicos y las políticas institucionales son importantes para lograr que la comunidad estudiantil obtenga mejores resultados e incremente la participación, por ello que la Dirección de Cultura Física y Deporte, instancia administrativa y ejecutiva del deporte universitario, conforme al Manual de Organización de la Dirección de Cultura Física y Deporte (2022), realiza las siguientes funciones:

“(…)

3. *Impulsar el desarrollo deportivo de los universitarios, en forma individual o en equipo, a fin de incrementar la presencia institucional en competencias deportivas estatales, nacionales e internacionales.*

4. *Reconocer e impulsar el talento, habilidades y aptitudes deportivas de los universitarios, en forma individual o en equipo, para incrementar la presencia institucional en competencias estatales y nacionales.*

5. *Promover el desarrollo del deporte universitario, avanzando en su autofinanciamiento mediante la administración de los recursos físicos, técnicos y*

tecnológicos, así como el establecimiento de alianzas con los sectores público, privado y social.”

Es así como la Dirección a través del Departamento de Deporte Universitario y el Departamento de Fútbol, realicen las actividades administrativas necesarias para dotar de los insumos y personal adecuado para llevar a cabo los entrenamientos y mejoren el rendimiento deportivo, la trayectoria y la diversidad de deportes representados por los estudiantes deportistas.

Y aunado con la Unidad de Planeación y Proyectos den atención a los deportistas mediante el Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Deportistas (PAAED) cuyo objetivo es de dar seguimiento al estudiante deportista para que pueda representar a la institución y brindarle apoyo administrativo ante los espacios académicos como: justificación de inasistencias por competencias, ajuste de horario de clases, reprogramación de actividades escolares y estímulos económicos como reconocimiento por ubicarse dentro de los tres primeros lugares y desempeño deportivo.

Sin embargo, como lo expresa el responsable de la Unidad “primeramente, debe observarse la elegibilidad académica de la estudiante, esto es, mantener la calidad de alumno regular aprobando la mayoría de las unidades de aprendizaje y posteriormente, invitarle a formar parte del equipo representativo y mostrar las capacidades y habilidades físicas, técnicas y psicológicas mínimas requeridas para lograr los objetivos deportivos institucionales”. (Cesar Barrientos, comunicación personal, 28 de junio de 2024).

Actualmente se ofertan 32 actividades físicas y deportivas en las cuales participan en eventos convocados por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA), además de los programas deportivos al interior de la universidad como lo son: torneos internos, torneos de integración, ligas universitarias, mañanas deportivas y activaciones físicas. Para la realización de estas actividades físicas y recreativas, la Universidad cuenta con basta infraestructura deportiva para la práctica, formación y preparación de estudiantes deportistas, así como de sus equipos representativos de las diferentes disciplinas deportivas, donde destacan: el Estadio de fútbol americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz” y el Estadio universitario Albero “Chivo” Córdoba, la Unidad Deportiva San Antonio Buenavista y la Unidad Deportiva

Lic. Adolfo López Mateos que alberga cuatro gimnasios y las oficinas de la Dirección de Cultura Física y Deporte la cual, regula el uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas mediante el “Reglamento de Instalaciones Deportivas de la Universidad Autónoma del Estado de México”; disposiciones que son de observancia general y obligatoria para la comunidad universitaria, así como para cualquier otra persona física o jurídica colectiva que haga uso de ellas.

Es importante mencionar que, dentro de la plantilla de responsables de las selecciones deportivas, se encuentran ocho entrenadoras, quienes se han sumado para dirigir algún equipo representativo y lograr resultados importantes para la institución. Por mencionar algunas: Laura Leticia Miranda Duran exseleccionada nacional de voleibol de playa, Gabriela Belén Santos exseleccionada nacional de atletismo en pruebas de velocidad, Elizabeth Barraza exjugadora de voleibol de sala profesional, Erika Beatriz García de origen uaemita y bicampeona en voleibol de playa en universiada nacional 2004 y 2005 y por ultimo Margarita Hernández Flores quien aún continua entrenando ya que es seleccionada nacional de atletismo en la prueba de medio maratón, esta última ha sido imagen del deporte de la UAEMex por ser participe en Juegos Olímpicos de Paris 2024 y Tokio 2020 (Tabla 2).

Tabla 2. Actividades físicas y deportivas UAEM

Disciplinas	
1	Ajedrez
2	Atletismo
3	Bádminton
4	Básquetbol
5	Béisbol
6	Boxeo Universitario
7	Contingente Cívico y Deportivo Universitario
8	Escalada deportiva
9	Esgrima
10	Flag football (Tocho bandera)
11	Fútbol americano
12	Fútbol asociación
13	Fútbol bardas
14	Frontenis
15	Gimnasia aeróbica
16	Grupo de animación (cheerleader)
17	Halterofilia (Levantamiento de pesas)
18	Handball
19	Judo
20	Karate do
21	Kickboxing
22	Lucha universitaria
23	Natación
24	Rugby sevens
25	Sóftbol
26	Tae kwon do
27	Tenis
28	Tenis de mesa
29	Triatlón
30	Tiro con arco
31	Voleibol playa
32	Voleibol sala

Sin lugar a duda, el ingreso a un equipo representativo inicia con las convocatorias a los torneos internos y a visorias donde el responsable elige a las personas con capacidades físicas y técnicas del deporte y con base en el entrenamiento deportivo, potencializando sus cualidades y capacidades físicas para lograr un resultado deportivo de impacto institucional.

De igual manera, se debe observar las convocatorias de los organismos deportivos, en particular del CONDDE, ya que la universidad participa en el proceso a universiada nacional y en palabras de la responsable del proceso administrativo para la participación en competencias estatales, menciona que todas las IES deben estar inscritas o pagar su membresía para participar en la eliminatoria estatal del CONDDE, ya que la UAEMex como responsable de la Delegación Estatal, debe revisar que toda la documentación de los estudiantes deportistas sean auténticos y cumplan con la elegibilidad que marca el reglamento.” (Carmen García, comunicación personal, 2 de julio de 2024).

Es así como, de acuerdo con los lineamientos, como lo menciona la responsable del proceso administrativo deportivo Carmen García, se revise la situación académica de la persona seleccionada ya que es importante para obtener la elegibilidad de participación como lo marca la organización deportiva donde compiten las instituciones del nivel superior del Estado de México y del país. Ante estos mecanismos de elegibilidad deportiva, en la última década los resultados deportivos alcanzados por los equipos representativos (Figura 1).

Figura 1. Medallas obtenidas en universiadas nacionales

Según la gráfica, al ser sede la UAEMex de la Universiada Nacional 2018, se logran más medallas, pero la posición en las tablas de medallero y puntuación ubican a la universidad en las primeras 25 instituciones de las más de doscientas universidades participantes. Cabe mencionar que los universitarios en estos eventos deportivos, tanto la rama femenil como la rama varonil, han tenido una significativa y pareja participación, por ejemplo: en universiada 2018 y 2024 la diferencia es corta en comparación con los campeonatos universitarios de 2021, los cuales se realizaron con la finalidad de retomar las actividades deportivas universitarias luego de la pandemia por covid-19 en 2020.

Por otro lado, la participación de los y las estudiantes deportistas en estas competencias nacionales, en la última década, ha sido semejante cada año y en particular los resultados obtenidos por las mujeres entre 2014 y 2024 son en los deportes de atletismo, box, lucha universitaria, kickboxing, judo, taekwondo, tenis de mesa, fútbol asociación, fútbol bardas y tiro con arco (Tabla 3).

Tabla 3. Participantes en Universiada Nacional

AÑO	2014 BUAP	2015 UANL	2016 UDG	2017 UANL	2018 UAEMex	2019 UADY	2021 Campeonatos Universitarios	2022 UACJ	2023 SONORA	2024 UAA AGS
Mujeres	34	46	34	53	183	40	129	34	61	105
Hombres	53	46	30	36	175	82	97	85	54	109

En tal sentido, lo que buscamos a través de esta investigación es el estimar el compromiso de la UAEMex con el desarrollo del deporte femenil, en términos de recursos, instalaciones y visibilidad. Lo que implica identificar áreas de mejora y oportunidades para fortalecer el deporte femenil universitario y conocer los programas de entrenamiento deportivo femenil como parte

fundamental en las consideraciones administrativas para la realización de las diversas prácticas deportivas y académicas que aseguren la efectividad y sostenibilidad del programa.

De ahí que el programa de entrenamiento deportivo femenil, en primera instancia hacia los logros de objetivos se planea la Universiada Nacional como evento principal

y las demás competencias de preparación, sean avaladas por las federaciones o asociaciones deportivas o alguna otra institución presenten un nivel competitivo óptimo para participar con los equipos femeniles en este caso, ya que algunos deportes en conjunto como el basquetbol, futbol asociación, futbol rápido, tocho bandera, voleibol de sala y softbol, participan en ligas, lo que hace la adecuación pertinente de la preparación de las deportistas. En la figura 2 se muestra la preparación y el reconocimiento de visibilidad, enfatizando el entrenamiento deportivo y que, en nuestro caso, utilizando las entrevistas como primera herramienta de acercamiento a la investigación social.

Figura 2. Entrenamiento Deportivo

El aproximarnos al programa de entrenamiento deportivo femenino en la UAEMex nos ayuda a saber cómo se mejora el rendimiento deportivo de las atletas y también contribuir a su desarrollo integral y empoderamiento en el ámbito universitario, lo que ha dado resultados deportivos históricos.

Según Bernal-Reyes *et al.*, (2014) el entrenamiento deportivo refiere a un proceso por medio del cual el deportista puede conseguir un determinado rendimiento; y la definición "... del término entrenamiento deportivo, se utiliza en la actualidad, para toda la enseñanza organizada que esté dirigida al rápido aumento de la capacidad de rendimiento físico, psíquico, intelectual o técnico-motor del hombre".

Según Bernal-Reyes *et al.*, (2014) el propósito del entrenamiento deportivo es lograr un alto desarrollo de las capacidades físicas, lo que se logra mediante la programación de cargas bajo principios de tiempos y esfuerzos. La preparación física para el entrenamiento se

refiere a la preparación técnica para obtener el aprendizaje motor, perfeccionando los gestos motrices de la especialidad deportiva; la preparación táctica para establecer las tareas y personas idóneas para llevarlas a cabo; la preparación psicológica para desarrollar una mejor concentración, motivación, autoestima; y la preparación teórica, proceso cognitivo donde el deportista aprende el bagaje de conocimientos sobre su actividad deportiva.

Las relevancias de conocer sobre la teoría del entrenamiento deportivo nos ayudan a entender las reglas generales que se derivan de las ciencias del deporte y que son guías rectoras para optimizar su rendimiento de los atletas. La condición física, principios metodológicos del entrenamiento, las reglas que rigen el proceso de la condición física según los aspectos biológicos, psicológicos y pedagógicos.

Dentro de los principios fundamentales se encuentran:

- a. La *Especificidad*, se refiere a los ejercicios específicos en la modalidad deportiva en que se participa y que sirven para replicar los movimientos y las acciones propias del juego.
- b. La *Sobrecarga Progresiva* hace referencia a la carga del entrenamiento que pueda superar el umbral de adaptación del organismo, la cual se aumenta gradualmente para tener mejoras continuas en el rendimiento.
- c. El *equilibrio* es crucial para optimizar el rendimiento, permite realizar movimientos coordinados y eficientes de acuerdo con las demandas de cada deporte; esto mejora la agilidad y estabilidad. El equilibrio debe integrarse de forma progresiva en la planificación del entrenamiento.
- d. *Individualización*, cada persona responde de forma diferente al entrenamiento, debido a la herencia, a la maduración, a la nutrición, al descanso y sueño, al nivel de condición, nivel de condición, motivación y por las influencias ambientales.
- e. *Variedad*, el entrenamiento implica dedicación lo que conlleva volumen e intensidades de trabajo que aumenta y los ejercicios son repetidos numerosas veces para alcanzar el alto rendimiento

- f. *Recuperación*, es necesario tomar descanso entre los entrenamientos, lo que conlleva que una adaptación en las próximas rutinas será adecuada y evitará la probabilidad de sufrir lesiones deportivas.
- g. *Periodización*, las cargas de entrenamiento deben ser específicas y alineadas a los objetivos que se desean alcanzar de acuerdo con la disciplina deportiva. Deben ser acordes a tiempos o ciclos que se relacionan con el sistema de energía, los grupos musculares y movimientos de las articulaciones.
- h. *Transferencia de entrenamiento* se ve reflejado en un mejor desempeño en competición.

Por lo que dentro del equipo de entrenamiento con que deben contar las deportistas femeninas universitarias tenemos que considerar:

- a. El equipo humano multidisciplinario que las apoye: entrenador, preparador físico, fisioterapeuta, médico deportivo, nutricionista, psicólogo, fisiólogo del ejercicio y biomecánico.
- b. Las instalaciones deportivas adecuadas, equipadas y en buen estado.
- c. Los materiales y equipamiento necesarios para el deporte deben ser de calidad.
- d. Las tecnologías de apoyo para el monitoreo y evaluación del entrenamiento
- e. Áreas de recuperación y fisioterapia
- f. Vestimenta y calzado adecuados

En la figura 3 se muestran los principios del entrenamiento deportivo que se aplicó en el deporte femenino universitario.

Si bien, la participación de mujeres en el deporte universitario tiene un impacto significativo en la comunidad estudiantil, representa un espacio donde se pueden desarrollar confianza, liderazgo y autonomía. La creciente participación de las mujeres en el deporte universitario aumenta su visibilidad y provee referentes positivos para futuras generaciones. Esto es importante en disciplinas que históricamente no ha habido representación femenina.

Figura 3. Principios del entrenamiento deportivo

Es necesario señalar que el estudio de género en el deporte es indispensable para comprender y promover la equidad en la participación y representación de las mujeres en el ámbito deportivo universitario, ya que se centran en el análisis de las desigualdades y las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres en el contexto deportivo. En este estudio, se examinan las condiciones de acceso y participación en los equipos y las competiciones deportivas femeniles en la UAEMex.

La intersección entre género y deporte ha sido objeto de estudio por diversos autores que han analizado cómo las estructuras de poder y las normas sociales influyen en la participación y representación de las mujeres en el ámbito deportivo.

Judith Butler (2007), propone que el género es una construcción social performativo. Esto implica que las identidades de género se forman a través de las acciones repetidas y no son inherentes a los individuos. En el contexto deportivo, esto sugiere que las mujeres pueden desafiar y redefinir las normas de género al participar en deportes tradicionalmente masculinos, contribuyendo a la visibilidad de aceptación de diversas identidades de género en el deporte.

R.W. Connell (2005) introduce el concepto de "Masculinidad Hegemónica", que se refiere a la forma dominante de masculinidad que se valora en una cultura específica. Este concepto es crucial para entender cómo las mujeres en el deporte enfrentan no solo discriminación de género, sino también la presión de conformarse a las expectativas de la masculinidad hegemónica. La lucha por la igualdad de género en el deporte implica desafiar normas y promover una diversidad de masculinidades y feminidades.

Por su parte Nancy Fraser (2016), propone un enfoque de justicia social que incluya la redistribución y el reconocimiento. En el ámbito deportivo, esto se traduce en la necesidad de reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres en el deporte, así como en la redistribución de recursos y oportunidades para garantizar la igualdad de acceso y participación. Y Moreno H. (2008) destaca la importancia de las expectativas vividas de las mujeres en el deporte y como éstas son medidas por las estructuras de poder. Su enfoque invita a reflexionar sobre las posibilidades de resistencia y transformación que surgen a partir de la crítica a las tecnologías de género existentes en el deporte.

Con base a lo anterior, el papel de los entrenadores en el proceso de entrenamiento de las deportistas de la UAEMex, considerando las dimensiones de género, la construcción social, la masculinidad hegemónica, la justicia social, las prácticas inclusivas y la formación y capacitación nos ayudaran a una mejor comprensión sobre las dinámicas de género, en cómo influyen en la formación y desarrollo de las mujeres en el deporte universitario, así como identificar áreas de mejora en la formación de entrenadores y en las prácticas de entrenamiento, por ejemplo en deportes como atletismo, futbol asociación, lucha universitaria, boxeo y kickboxing (Figura 4).

Figura 4. Deporte y sus prácticas

Metodología

Con la realización de entrevistas semiestructuradas a los entrenadores y el equipo administrativo, se abordaron temas como la rutina de entrenamiento, la preparación física y mental, la nutrición, el descanso y la recuperación, y los factores que contribuyen al rendimiento y desarrollo deportivo. La relación entre rendimiento deportivo y el rendimiento académico.

Las entrevistas semiestructuradas como herramienta en la investigación cualitativa del ámbito deportivo universitario se consideraron así que el enfoque nos

permitió información detallada de las experiencias y percepciones de los entrenadores deportivos y de encargados del área del seguimiento académico de las deportistas.

En el contexto de la UAEMex, estas entrevistas se llevaron a cabo con el propósito de comprender el proceso de entrenamiento, haciendo énfasis en aspectos clave como la selección de las atletas, la preparación y el entrenamiento que realizan, el rendimiento mental, los logros y desafíos, así como lo que enfrentan los entrenadores en el marco del deporte universitario.

Asimismo, bajo las preguntas realizadas en las entrevistas semiestructuradas a los entrenadores deportivos y los responsables de seguimiento académico de las deportistas universitarias nos proporcionaron una visión sobre el proceso de entrenamiento en el contexto de la UAEMex. De este modo, al considerar como punto focal, en el primer acercamiento de la investigación fue establecer cinco deportes: futbol asociación, atletismo, kickboxing, box y lucha, para conocer la participación femenina en estas disciplinas, lo que nos permite comprender la evolución y los desafíos en el tiempo. Cada una de las disciplinas requiere el desarrollo de acciones específicas como la coordinación, la fuerza, la resistencia y la estrategia. La participación femenina en estas disciplinas permitió comprender cómo se desarrollan sus habilidades y cómo eso contribuye al empoderamiento de las mujeres deportistas. La participación de las mujeres contribuye a la igualdad de género y la inclusión (Figura 5).

Figura 5. Elementos del entrenamiento deportivo femenino universitario

Las deportistas universitarias pueden participar en competencias nacionales e internacionales. Dentro de las nacionales, tenemos la Universiada Nacional, que es el evento deportivo más importante para las universidades en México, donde se enfrentan los equipos representativos de

diversas instituciones en múltiples disciplinas. Este evento se celebra anualmente por el Consejo Nacional de Deporte Universitario (CONDDE). Y los juegos universitarios que se celebran a nivel regional y estatal.

Por lo que se refiere a las competencias internacionales están los juegos olímpicos, los juegos panamericanos y centroamericanos y los campeonatos internacionales, donde los deportistas pueden ser seleccionadas para representar a México. Depende de la disciplina en los torneos organizados por federaciones deportivas (Figura 6).

Figura 6. Competencias en las que pueden participar

La participación de deportistas universitarias de la UAEMex en competencias contribuye a su desarrollo deportivo y promueve la equidad de género.

Resultados

Como se señala Cortés (2021) “A través de la historia, las mujeres han tenido que luchar por el derecho a competir y han demostrado su capacidad con fuerza física, resistencia y victorias impresionantes (p. 73). En ese sentido, las deportistas femeninas que representan a la Universidad Autónoma del Estado de México se basan en varios criterios específicos que aseguran la identificación de talento y el potencial de rendimiento.

Para el caso que nos ocupa en seguida se presentan los resultados de las entrevistas a los entrenadores de cinco disciplinas que practican las deportistas universitarias de la UAEMex; así como al equipo que da seguimiento a la parte académica de las estudiantes:

La guía que se estableció fue el deporte, cómo se practica, las reglas y equipamiento que utilizan, aunado al proceso de selección, la preparación y entrenamiento y los logros y desafíos, tomando como referencia la Universiada 2024. Para el caso del kickboxing.

Es una disciplina híbrida de combate, significa “pateo-boxeo” y es el resultado del encuentro de diversas artes marciales con el intercambio cultural de Japón y Tailandia (Ponce, 2024). Se practica en un cuadrilátero similar al del

boxeo, con el objetivo de vencer al oponente mediante golpes y patadas en puntos estratégicos para sumar puntos o lograr el nocaut.

De acuerdo con Gilberto Palma, entrenador del equipo de la UAEMex, los objetivos de este deporte es mejorar la condición física, incluyendo fuerza, resistencia cardiovascular y flexibilidad, desarrollar habilidades de autodefensa y aumentar la confianza y disciplina de las atletas. Esto es, a un nivel físico, el kickboxing permite incrementar la fuerza en las extremidades tonificar los músculos aumentar la flexibilidad, la velocidad, reflejos y capacidad motriz.

Respecta a las reglas, los combates de kickboxing constan de un número determinado de rondas, básicamente de 3 a 5 y con una duración de 3 minutos. Se permiten golpes con las manos, pies, espinillas y codos, quedando prohibido los golpes en la parte posterior de la cabeza, columna o la ingle. El equipo de protección que utilizan las atletas son guantes, espinilleras, protector bucal y en ocasiones casco. El peso de los guantes va según la categoría de peso.

En la UAEMex el kickboxing es una disciplina que ha ganado relevancia, especialmente en la participación femenina, el entrenador a cargo es Gilberto Palma, quien nos habla del proceso de selección de las atletas: los criterios refieren al nivel competitivo previo, el rendimiento académico, la evaluación técnica y física, la participación en eventos deportivos y el potencial para su desarrollo. Las técnicas básicas de entrenamiento consisten en usar las piernas para lanzar patadas y brazos para golpear con el propósito de perfeccionar la precisión, lo que implica trabajar el juego de pies las posturas adecuadas y la estrategia, todo aunado al acondicionamiento físico y preparación mental.

El proceso de preparación del equipo de kickboxing que lidera Gilberto Palma implicó un plan de trabajo estructurado, que incluyó: una elaboración de un macrociclo y microciclo de entrenamiento donde se desglosa las sesiones que permitieron un enfoque progresivo en el desarrollo de las habilidades. Una convocatoria y selección de los mejores talentos formando un equipo de 14 jóvenes tanto de mujeres como hombres. Y un entrenamiento intensivo que se enfocó en las técnicas específicas del kickboxing: acondicionamiento físico, estrategias de combate lo que asegura que las atletas estuvieran preparadas para la competencia.

El entrenador señala que “las pruebas básicas son por medio de la prueba de Cooper, correr un 2 km 200 metros en 11 minutos para hombres y en 12,30 segundos para mujeres; ... se realizan pruebas de flexibilidad, de pruebas de salto, que nos indican el progreso de los atletas”

(Gilberto Palma, comunicación personal, 10 de julio de 2024).

Esto se vio reflejado en los logros en la universiada 2024, que representó el debut del equipo de kickboxing de la UAEMex, con medalla de plata: para Cristina Karen Garatachi Uribe en la categoría de 52 kg.

También se presentan desafíos en lo académico y lo deportivo que se tiene que buscar estrategias para continuar con el entrenamiento, así lo refiere el entrenador "... una atleta le tuvimos que mandar una planeación de entrenamiento personalizada por cuestión de horarios de sus clases para que no se cruzaran y afectaran los entrenamientos, por ejemplo no puedes salir de tu facultad, pero ahí puedes entrenar, puedes correr y poner marcas, tienes un espacio amplio de unos 50 o 60 metros donde puedas este correr por tiempos a partir de ciclos de 5 minutos" (Gilberto Palma, comunicación personal, 10 de julio de 2024).

El Fútbol asociación femenil

El fútbol asociación femenil, es un deporte de equipo, en el que se enfrentan dos conjuntos de 11 jugadores cada uno, "una portera y 10 jugadores, se juega en dos tiempos de 45 minutos y por lo regular son cinco cambios, se puede jugar con el balón del número 4 o con el balón del número 5, el balón azul molde, que es el que se practica en Tercera División Profesional" (Carlos Estrada, comunicación personal, 3 de julio de 2024). El objetivo del juego es desplazar una pelota a través del campo para ubicarla dentro de la meta contraria. Dentro del reglamento se incluyen aspectos como el tamaño del campo, la duración de partido y las normas del juego limpio.

El proceso de entrenamiento en la UAEMex para el caso del fútbol asociación, como señala Carlos Estrada, es de cinco días, de lunes a viernes y el partido normalmente en sábado. El entrenamiento empieza "con un buen calentamiento, después hago un buen trabajo físico, que por lo regular hacemos trabajo de coordinación, de velocidad y cómo vas avanzando de acuerdo con los meses, vamos metiendo un poquito más de fuerza. Ahora metemos un poquito de geometría, pero siempre al inicio del entrenamiento después hago un trabajo técnico trabajo" (Carlos Estrada, comunicación personal, 3 de julio de 2024).

El proceso de entrenamiento es la base para el desarrollo y crecimiento del fútbol asociación femenil en la UAEMex, permite a las jugadoras lograr su máximo potencial, a nivel individual y como equipo, es un factor clave para el éxito en las competencias. Así lo señala Estrada en los entrenamientos que lleva a cabo con las jugadoras "depende de la calidad de del equipo como empiezo a hacer un cambio de coordinación de lado a lado

va a ser una buena recepción una buena votada y después siempre por lo regular cierro con un trabajo de definición, por lo regular son así la parte de los entrenamientos. Si un día hacemos trabajo de interés cuadras, que suelen ser los jueves, pensando en el partido del sábado, siempre en el femenil hay torneos regulares y por eso planifico cinco días de entrenamiento, un día de juego y un día de descanso (Carlos Estrada, comunicación personal, 3 de julio de 2024).

El motivar a las deportistas de fútbol asociación femenil durante los entrenamientos requiere metas claras, una retroalimentación constante y fomentar el trabajo en equipo; estos elementos pueden mantener a las jugadoras motivadas y comprometidas con el equipo.

Así lo señala Estrada al referir los objetivos que sigue durante los entrenamientos "como entrenador el simple hecho de poner los objetivos al inicio es más que suficiente en las charlas, solo se hace un recordatorio, hoy nos toca tal entrenamiento, lo tenemos que ganar porque si no quedamos fuera, lo tenemos que ganar porque seguimos en la búsqueda de la calificación o el simple hecho de jugar un regional y jugar en base a universiada es motivación. Partido tras partido se menciona para que las niñas no se les olvide la parte de los objetivos y llegar a la meta principal" (Carlos Estrada, comunicación personal, 3 de julio de 2024).

La participación de las estudiantes en la Universiada 2024 no solo representa un logro deportivo, sino también un cambio significativo en la percepción del deporte femenino en la universidad. Las atletas, como Flor Lorena Sánchez, Kenia Mercado, Anet Sofia García y Edna Selene, han destacado que el fútbol ha sido un "lugar seguro" que les ha permitido desarrollar habilidades de liderazgo, resiliencia y trabajo en equipo, elementos fundamentales para su crecimiento personal y académico. El papel del entrenador, Carlos Antonio Estrada Álvarez, es crucial en este proceso. Su liderazgo y enfoque en el desarrollo integral de las jugadoras han sido determinantes para recuperar la competitividad del equipo después de 11 años de ausencia en la Universiada. Estrada ha enfatizado la importancia del esfuerzo y la dedicación, lo que ha creado un ambiente propicio para que las atletas se sientan valoradas y motivadas a alcanzar su máximo potencial.

Las mujeres deportistas de fútbol asociación de la UAEMex son ejemplo de cómo el deporte puede transformar vidas y complementar su formación académica (Figura 7). A partir de su dedicación y esfuerzo, han destacado en el fútbol universitario y en sus licenciaturas rompiendo esquemas y demostrando que es posible alcanzar el éxito en los ámbitos.

Figura 7. Fútbol femenino y su destacad participación

El boxeo universitario

Uno de los deportes más añejos en la UAEMex es el boxeo universitario, esta actividad, tradicionalmente ha sido de las más practicadas en el Valle de Toluca y que tiene realce en la institución por dotar de un significativo número de medallas en menos de diez años a partir de su inclusión en los procesos deportivos del CONDDE.

En palabras del entrenador de la selección de boxeo de la UAEMex Simón Reyes Cervantes menciona que “el boxeo es el arte de pegar y que no te peguen y dentro del ring eso se evalúa el que tu conectes golpes y que tu oponente no te golpee para que igual no acumule puntos calcificando con 9 quien no conecto y 10 quien conecto más golpes.

Si bien en el boxeo lo que se practica es el parado de combate, empezar a caminar y tener una base que ayude durante el combate y a partir de ello trabajar la técnica de golpeo en materiales como las manoplas, el costal y la pera, con esta base afinada comienza una etapa de sparring por ser el inicio de la actividad boxística.

También es importante conocer que la disciplina cumple con ciertas reglas de competencia y considera algunos pesos o categorías oficiales denominados: peso mosca, peso gallo, peso pluma, peso completo; estas categorías comentan el entrenador Simón Reyes que las ha trabajado en la universidad y al llegar estudiantes de diferentes pesos se acondicionan para que puedan destacar en su peso.

Como parte de la investigación en el deporte de boxeo, las estudiantes de nuevo ingreso buscan iniciarse en el deporte y al entrevistarse con el entrenador se orientan y cuestionan sobre su experiencia deportiva, ya que algunas cuentan con ello y las que no, son atendidas para enseñarles la técnica boxística y a veces han logrado una medalla en algún evento deportivo.

Hasta el momento, el equipo femenino de boxeo logró cuatro medallas de bronce en la universiada 2024. Simón Reyes Cervantes, entrenador reconoce la dedicación de las atletas y que se vio reflejado en los resultados obtenidos para la universidad (Tabla 4).

Tabla 4. Deportistas destacadas

Deportista	Espacio académico	Medallista
Carmita de los Ángeles Herrera López	Facultad de Derecho	Plata
Isabel Jiménez Ramírez	Unidad Académica Profesionales Chimalhuacán	Plata
Isis Kendra Sánchez Lara	Facultad de Ciencias Agrícolas	Bronce

El boxeo femenino es distinto al masculino, ya que se puede hablar o distinguir por las condiciones hormonales del cuerpo de la mujer y por ello tiene un ciclo de entrenamiento distinto porque es complicado que pueda adelgazar y según el periodo menstrual puede ser que se presente a la actividad o no y se presta a mayor atención física deportiva y mental.

Cabe mencionar que el entrenador comparte que “su equipo cuenta con servicio de psicología deportiva en la cual, la deportista trabaja su fase emocional, tratando de detectar que no afecte en su entrenamiento y mediante diversas actividades, favorecer su desempeño atlético”. (Simón Reyes, comunicación personal, 3 de julio de 2024).

Asimismo, Simón Reyes, destaca que “para poder participar en una universiada tienen que ir muy bien académicamente, porque él no estarlo y ser muy buena deportista dentro del boxeo o es el mejor o la mejor, pero va mal en lo académico, no compite, pero hay quienes también en la escuela no tienen problema alguno porque saben que es su obligación”, (Simón Reyes, comunicación personal, 3 de julio de 2024) esto resalta la importancia del programa de apoyo académico a estudiantes deportistas y el interés de los deportistas que contribuye a continuar académicamente en la institución.

Pugilistas auriverdes participantes en Universiada Nacional 2024, Isabel Jiménez Ramírez medallista de plata en la categoría 54 a 57 kg. Femenil y Carmita de los Ángeles Herrera López medallista de bronce en la categoría 69 kg femenil.

La lucha universitaria

Históricamente la lucha es un deporte de contacto y que nace y se considera uno de los deportes más antiguos y celebrados en los juegos olímpicos. Consiste en derribar al oponente mediante derribes o proyecciones en el piso al que también hay otra forma de marcación llamada viradas o toque de espaldas, determinante para dar una puntuación y la victoria del combate.

Este deporte en la Universidad Autónoma del Estado de México inicio en el año 2013 a cargo del entrenador Alejandro Retureta Ramírez, quien al principio realizó una visoria en algunos deportes como el atletismo, karate do y principalmente del judo debido a la similitud de sometimiento del rival. De esta visoria las judokas Alejandra Sepúlveda González y Patricia Olvera González se convertirían en las primeras luchadoras en obtener resultados importantes para la disciplina.

Ante esto, el entrenador Retureta comparte que “por mucho tiempo la base de nuestro equipo que tengo aquí en la universidad fueron mujeres, había más mujeres que hombres y que incluso han dado mejores resultados en competencias nacionales” (Alejandro Retureta, comunicación personal, 3 de julio de 2024). Ello pone en el panorama deportivo institucional un cambio los estereotipos y en la forma de trabajar, ya que, a pesar de contar con hombres, a los cuales les ha costado ubicarse en los primeros lugares del deporte, continúan trabajando en equipo para lograr el reto.

Es innegable que este deporte mantiene una hegemonía masculina y romper con estereotipos, paradigmas e incluso violencia de género es difícil por algunas cuestiones familiares, escolares, de amistad y puede también ser por quienes entrenan al equipo o a las deportistas, lo que ocasiona en algunos casos la deserción

de la práctica deportiva y de manera individual una serie de estímulos psicológicos y sociales en las deportistas.

A pesar de ello, todo deportista debe contar con una preparación técnica que en el equipo universitario de lucha de la UAEMex ha iniciado de cero, es decir que, sin contar con conocimientos previos de la disciplina, se programan actividades técnicas como: técnicas de pie donde existen derribes que van a las piernas, al tronco y a los brazos, es decir a la parte superior del cuerpo y técnicas abajo para sujeción de piernas.

En este sentido, el entrenador universitario Alejandro Retureta explica que “su metodología al igual que otros deportes comienza con una preparación general y avanza a una preparación especial, precompetitiva y competitiva en las cuales se trabajan las capacidades físicas y cognitivas específicas para el deporte que contempla estilos libre, grecorromano y femenil donde realmente competimos como universidad”. (Alejandro Retureta, comunicación personal, 3 de julio de 2024)

Para esta metodología y con la apertura encontrada en el director de Cultura Física y Deporte de la UAEMex, se dio pie a cada uno de los programas y cumpliendo en la parte física como también en la consecución de medallas proyectadas, lo cual, como entrenador resulta una satisfacción por el trabajo finalizado en un nivel adecuado. A su vez, el entrenador hace una reflexión hacia la experiencia ganada y las adecuaciones realizadas de un evento anterior de 2023 a 2024, ya que en comparativa con la deportista Ximena Sepúlveda no pudo ganar en 2023 la final por la medalla de oro, esto impacto en la experiencia de la atleta y que justamente en 2024 se encontraría a su rival en semifinal y debido al trabajo constante, la corrección de errores técnicos pudo ganar esta ocasión y llegar a la final que ganó a pesar de ser una competencia muy fuerte.

Esto significa que el entrenador se comprometió bajo el liderazgo del director y se concretó en medallas para la institución y el fortalecimiento del deporte al interior de la universidad a lo que hoy, siguen presentándose estudiantes de nuevo para involucrarse en la lucha universitaria, Ximena Sepúlveda González obtuvo la medalla de oro en la categoría libre de 53 kg.

El Atletismo

Otra de las disciplinas de mayor edad e insigne dentro de la UAEMex es el atletismo, uno de los deportes que en cada universiada nacional, año tras año, sus integrantes son medallistas de oro, plata o bronce lo que ayuda a posicionar a la institución dentro de las mejores del país. Tradicionalmente, en el atletismo auriverde, han tenido entre su filas a grandes deportistas y algunos se mantienen en la institución como entrenadores, es caso de José

Socorro Neri Valenzuela y Alfredo Peñaloza Carmona participantes en juegos olímpicos de 1968, Deysi Guadalupe González seleccionada nacional universitaria de caminata en Izmir, Turquía 2005, María Esther Sánchez Coyote, medallista en marcha de Rio de Janeiro 2014, Gabriela Belem Santos seleccionada nacional en pruebas de velocidad y Margarita Hernández Flores, seleccionada nacional y participante en juegos olímpicos de París 2024. En particular y con el objetivo de esta investigación, la entrenadora Gabriela Santos cuenta que “a los 18 años se le presenta la oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León y seguir practicando el atletismo porque allá tiene mucho peso el deporte universitario a diferencia de Guadalajara y el practicar con un buen entrenador, teniendo la disciplina como prioridad, tanto deportiva como académicamente, se van logrando cosas que jamás pensaste, y así fue como yo logré mis triunfos deportivos”. (Gabriela Santos, comunicación personal, 12 de julio de 2024)

Con lo comentado por la entrenadora, se puede conocer que algunas instituciones públicas como la Universidad Autónoma de Nuevo León, contempla un programa de apoyo académico y deportivo que está a la par de conseguir resultados en ambas esferas y además desarrollan en el estudiante deportista una vida profesional y logros deportivos.

De manera similar en la UAEMex, la entrenadora tuvo un grupo de hasta 60 personas, pero disminuyó luego de la pandemia y con quienes empezó a trabajar entre 6 y 8 deportistas, con entrenamiento diario y con su pasión fue que mejoraron su técnica, resistencia y orgullo porque representan ahora a la universidad que como a ella no lo creían que lograrán hacerlo lo que es un orgullo para el equipo el tener estos resultados.

En relación con este deporte, se realizan diversas pruebas de pista y campo en las cuales, la entrenadora Santos lo considera como completo porque no solo es correr sino también es saltar y lanzar, por ello que encontramos pruebas de velocidad, de correr y saltar vallas, resistencia como en el medio maratón y lanzar bala o jabalina.

Notablemente, la participación de la mujer en el atletismo no ha tenido distanciamiento o divisionismo, y en opinión de la entrenadora, ve a la mujer más fuerte y sin problemas de género o discriminación, tal es el caso que abre una convocatoria para hacer la invitación al equipo representativo de atletismo con pruebas no para seleccionar, sino para desarrollar el talento, porque hay ciertas limitantes en cuestión de la mejor morfología del cuerpo, esto es, si tienen piernas cortas o no, si existe poca coordinación, entre otras y empezar a trabajar ya que pocas

personas llegan con un talento nato y se quede en el equipo.

Vale la pena señalar que la planeación del entrenamiento en la disciplina de atletismo, la entrenadora Santos se basa en dos fases: pretemporada y temporada. En estas fases trabaja coordinación, fuerza, velocidad y cada entrenamiento es diferente a lo cual las deportistas en este caso piensan que se van a cansar por el tipo de trabajo y la exigencia, pero igual cada entrenador va planificando sus pruebas para alcanzar los niveles óptimos en la competencia principal.

Yesica Evelin Gaspar Vázquez obtuvo la medalla de plata en los 10 mil metros planos y medalla de bronce en los 5 mil metros planos de atletismo femenino.

Universiada 2024

La participación de las atletas en la Universiada Nacional 2024, llevada a cabo en Aguascalientes, ha tenido un impacto significativo para la UAEMex, este evento deportivo ha contribuido a la visibilización y promoción del deporte femenino en el ámbito deportivo.

La participación femenina por parte de la UAEMex ha visto un aumento en diversas disciplinas deportivas, lo que refleja un avance en la equidad de género en el deporte universitario. El caso destacado de Cristina Garatachi en kickboxing representó un caso destacado al ser una disciplina que se incorporó recientemente a esta universidad, por lo que cuenta como un caso de éxito individual y que sirve de inspiración para otras mujeres en el deporte, lo cual promueve una cultura de empoderamiento.

En tal sentido la universiada nacional está proporcionando una plataforma para que mujeres deportistas sean reconocidas por sus logros, lo que permite fomentar el interés y participación de más mujeres. La participación de las mujeres en este tipo de eventos ha comenzado a cambiar la percepción sobre el deporte en la comunidad universitaria y en la sociedad, lo que promueve la idea de las mujeres puede competir a un alto nivel deportivo en diferentes disciplinas. Asimismo, esa participación de las mujeres en eventos deportivos fomenta e impulsa a las instituciones universitarias, en este caso, a promover políticas de igualdad y el promover programa que apoyen el desarrollo de las atletas, que tengan recursos y oportunidades equitativas.

La participación de las atletas en eventos deportivos como la Universiada Nacional es fundamental al dar cuenta de su rendimiento y su desarrollo integral como deportistas y como individuos. Esto es, un entrenamiento adecuado ayuda al desarrollar habilidades físicas, mejora su resistencia y fuerza física, que resulta crucial para competencias de alto rendimiento.

El entrenamiento no refiere solo al aspecto físico, también al desarrollo de habilidades psicológicas que le permiten enfrentar los desafíos en a competencias. La perseverancia y la autoconfianza son actividades que se trabajan en los entrenamientos.

Discusión

Las deportistas femeninas deben mantener buenas calificaciones y promedios en sus asignaturas para poder asegurar su continuidad en el programa académico, lo cual implica que deben cumplir con los requisitos académicos establecidos por la UAEMex. Entonces las deportistas deben tener un equilibrio entre el desempeño deportivo y académico

Los criterios de selección para deportistas femeninas en la UAEMex son parte de un proceso integral que busca identificar a las mejores deportistas y también fomentar un ambiente inclusivo y de apoyo que permita a las mujeres sobresalir en el deporte universitario. La UAEMex se esfuerza en promover la participación de las mujeres en disciplinas deportivas, contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

Reflexionar sobre el deporte universitario implica mantener un equilibrio entre el desempeño deportivo y académico de las estudiantes atletas en la UAEMex, si bien es cierto que las deportistas deben cumplir con requisitos académicos mínimos para asegurar su continuidad en el programa, también es fundamental reconocer los desafíos que enfrentan al intentar equilibrar ambas áreas.

Es importante destacar que el deporte universitario ofrece a las estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades físicas, mentales y sociales que complementan su formación académica. También es relevante considerar el calendario de entrenamientos y competencias que puede ser muy intenso lo que genera presión y dificultades para mantener un buen rendimiento académico. Debe haber un equilibrio para reconocer que las deportistas invierten mucho tiempo y energía en su preparación física y técnica, lo que impacta en su desempeño académico y más si no hay apoyos y estrategias adecuadas.

De acuerdo con Dosal, Mejía y Capdevilla (2017) apuntan que: "Fomentar el deporte femenino es ingrediente vital en el intento de alcanzar hábitos de vida saludables. La UNESCO, subraya los efectos positivos de la actividad física en la vida de los ciudadanos: reducción de los riesgos de padecer enfermedades crónico-degenerativas, ampliación de la esperanza de vida (5 años o más), ahorro en gastos médicos, posible elevación de las remuneraciones salariales, sin contar que la inactividad física causa más muertes que el consumo de tabaco".

Nuestro proyecto sobre el entrenamiento deportivo femenino en la UAEMex tiene un potencial para contribuir significativamente al desarrollo integral de las deportistas, siempre que exista un equilibrio entre los académicos y lo deportivo, los criterios de selección de lo inclusivo y lo que se promueve la participación femenina en el deporte universitario.

Conclusiones

La participación de las mujeres en el deporte universitario tiene un impacto significativo a partir de las siguientes reflexiones:

El desarrollo de habilidades cognitivas emocionales y sociales que fomenta el deporte universitario, como son las habilidades de atención, concentración, toma de decisiones autoconocimiento, trabajo en equipo. Habilidades que son relevantes para el éxito académico profesional y personal de las deportistas universitarias.

La participación en actividades deportivas también ayudó a romper estereotipos de género, promover la igualdad, así como empoderar a las mujeres jóvenes. En tanto que el deporte universitario es un espacio donde las estudiantes pueden desarrollar confianza liderazgo y autonomía.

La participación cada vez mayor de las mujeres en el deporte universitario aumenta su visibilidad y son referentes positivos para otras generaciones. La lucha por la equidad de género en la sociedad es reflejo de la igualdad de género. Los avances en este ámbito tienen un aspecto positivo en las áreas como la educación la salud y el empleo.

Concluimos que la participación de las mujeres en el deporte universitario va más allá del ámbito deportivo, influye en el desarrollo integral de las deportistas universitarias, su empoderamiento y autonomía, lo que ayuda a una construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Coincidimos con Camacho, Gómez y Alfaro (2019) al señalar que el deporte universitario también sigue siendo un ámbito en el que persisten desigualdades de género, a pesar de que, tal y como reconoce la legislación universitaria actual, el deporte se considera parte de la formación y un bien de interés general para todos los miembros de la comunidad universitaria, que debe promoverse por las universidades.

Es fundamental seguir promoviendo un entorno que valore y apoye las participaciones de las mujeres en el deporte. La educación y la sensibilización sobre la importancia de la igualdad de género en todas las áreas, incluido el deporte, son esenciales para continuar avanzando hacia una sociedad más equitativa. La UAEMex tienen la oportunidad de liderar en este ámbito, no solo como

institución educativa, sino como un modelo de cambio social que inspira a otras universidades y comunidades a seguir su ejemplo.

Combinar deporte y estudios universitarios de manera equilibrada es fundamental para el desarrollo integral de las deportistas. Las universitarias requieren de apoyos institucionales, planificación y moderación. Pero ofrece grandes beneficios a nivel personal, académico y deportivo. Las universidades deben promover y facilitar esta combinación para potenciar el éxito de sus estudiantes deportistas.

Hay que reconocer que algunas instituciones de educación superior tienen el área deportiva, ya que son parte inicial del desarrollo de los equipos representativos en las ramas varonil y femenil que se atienden en igualdad de circunstancias para obtener logros significantes para la institución, pero debe mencionarse en su normatividad para tener congruencia por lo establecido a nivel constitucional y de derecho humanos.

A manera de cierre, la UAEMex en la última década, se ha posicionado en el ámbito deportivo entre las mejores 25 universidades públicas y privadas del país, con un programa deportivo poco favorecedor hacia el desarrollo integral de su comunidad estudiantil y con ello, reflexionar sobre ¿Qué estamos formando, estudiantes deportistas o deportistas estudiantes? Esto, puede significar que el entrenador o entrenadora deba dar mayor peso a una indicación institucional que a una política de beneficio social.

Referencias

1. Ramírez Arellanes Ramiro. (2016) Los Albores del deporte universitario. Breve crónica de la primera administración. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.11799/63087>
2. Peñaloza Inocente. (1994) Origen de los deportes en el Instituto Literario. UAEM. Ed. Chimal Editores.
3. Peñaloza Inocente. (2005) La UAEM en la Universiada Nacional 2005. UAEM. Ed. Talleres de Editora Milenio.
4. Plan General de Desarrollo Institucional 2009-2021. (2009). UAEM. Disponible en: http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/PGD_09-21.pdf
5. Manual de Organización de la Dirección de Cultura Física y Deporte. UAEM. 2022
6. Barrientos López, Cesar Alejandro. El deporte femenino en la UAEMex. Entrevistado por Abraham López. [28 de junio de 2024].
7. Agenda Estadística 2023. UAEM.
8. García Cervantes, Carmen. El deporte femenino en la UAEMex. Entrevistado por Edith Cortes [2 de julio de 2024].
9. Bernal-Reyes, F., Peralta-Mendivil, A., Gavotto-Nogales, H. H., & Placencia-Camacho, L. (2014). Principios de entrenamiento deportivo para la mejora de las capacidades físicas. *Biocencia*, 16(3), 42-49. [fecha de Consulta 22 de junio de 2024]. ISSN: Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=672971121007>
10. Butler, Judith (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona, Editorial Paidós.
11. Connell, R. W. (2005). *Masculinidades*. México: Siglo XXI Editores.
12. Fraser, N. (2016). Dilemas de la justicia en el siglo XXI. Género y globalización. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears
13. Moreno, H. (2008). La construcción social del género en el deporte. En: *Cuerpo y Cultura*, 1, 15-30.
14. Dosal Ulloa, Rodrigo, Mejía Ciro, María Paula, & Capdevila Ortis, Lluís. (2017). Deporte y equidad de género. *Economía UNAM*, 14(40), 121-133. [fecha de consulta 08 de agosto de 2024] Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2017000100121&lng=es&tlng=es.
15. Cortés E. (2021) El deporte como constructor de un espacio femenino. En *Deporte Universitario, el entrenamiento como Camino a la Victoria*. Edith Cortés, Tania Contreras, Daniela Hinojosa, Rodrigo Vázquez (coordinadores). Ed. Río Subterráneo
16. Ponce Martínez, Donovan Fernando (2024) Kickboxing. Dirección General del Deporte Universitario. Disponible en: <https://deporte.unam.mx/disciplinas/kickboxing.php>.
17. Palma Escutia, Gilberto Victoriano. El deporte femenino en la UAEMex. Entrevistado por Edith Cortes. [2 de julio de 2024].
18. Estrada Alvarez, Carlos Antonio. El deporte femenino en la UAEMex. Entrevistado por Abraham López. [3 de julio de 2024].
19. Reyes Cervantes, Simon. El deporte femenino en la UAEMex. Entrevistado por Abraham López. [3 de julio de 2024].
20. Retureta Ramírez, Alejandro. El deporte femenino en la UAEMex. Entrevistado por Cesar Barrientos [3 de julio de 2024].
21. Santos Cruz, Gabriela Belen. El deporte femenino en la UAEMex. Entrevistado por Abraham López. [12 de julio de 2024].
22. Marugan Pintos, Begoña El deporte femenino, ese gran desconocido. Universidad Carlos III de Madrid. [citado el 10 de julio de 2024]. Disponible en: <https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/b37ff253-45e0-422f-8b83-70a2c54b15f6/content>

Como citar este artículo:

Cortes RE, Barrientos LCA. Fortaleciendo el futuro: el entrenamiento en el deporte femenino en la UAEMex. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 34-49.

Körperkultur Science

Recibido: agosto 2024

Aceptado: diciembre 2024

Construcción y validación de una escala de habilidades de vida en intervenciones con actividades físico-deportivas.

Ernesto Saúl Romero Soltero¹, María del Pilar Rodríguez Martínez², Andrea Partida Ochoa³, Luis Hernando Silva Castillo^{4}*

¹Licenciatura en Psicología del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ²Coordinación Especialidad en Deporte para el Bienestar y Desarrollo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ³Dirección de Integración Comunitaria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ⁴Coordinación Doctorado en Investigación Psicológica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. *Correspondencia: luissilva@iteso.mx

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo diseñar y validar una escala para medir la percepción del desarrollo de habilidades intra e interpersonales en adolescentes a través de actividades físico-deportivas. Se diseñó una escala de seis factores, que fue revisada por expertos para validar su contenido. La escala se aplicó a 231 adolescentes entre 11 y 15 años. Un análisis factorial exploratorio sugirió una estructura de cinco factores, confirmada posteriormente mediante un análisis factorial confirmatorio. La escala final consta de 38 ítems distribuidos en cinco dimensiones (Sentido de Comunidad, Autoconcepto, Superación, Esfuerzo y Respeto), mostrando buena consistencia interna (alfa de Cronbach y omega de McDonald > 0.70) y validez de constructo. La validez de criterio se comprobó comparando las puntuaciones entre estudiantes participantes y no participantes de un programa de desarrollo positivo con actividades físico-deportivas, encontrando diferencias estadísticamente significativas en Sentido de Comunidad y Esfuerzo. Se concluye que el instrumento, denominado Escala de Habilidades de Vida, posee características psicométricas adecuadas para su aplicación en adolescentes mexicanos. Se sugiere que futuros estudios podrían comprobar la replicabilidad de los resultados en muestras mayores u otras poblaciones, en diferentes contextos de aplicación, programas similares y así determinar la invarianza de la escala para que resulte en una versión más práctica, coherente y confiable del instrumento.

Palabras clave: Validación de escala, habilidades de vida, actividades físico-deportivas, adolescentes

Abstract

This study aimed to design and validate a scale to measure the perception of the development of intra- and interpersonal skills in adolescents through physical-sport activities. A six-factor scale was initially designed and reviewed by experts to validate its content. The scale was administered to 231 adolescents aged 11 to 15 years. An exploratory factor analysis suggested a five-factor structure, which was later confirmed through a confirmatory factor analysis. The final scale consists of 38 items distributed across five dimensions (Sense of Community, Self-Concept, Achievement, Effort, and Respect), demonstrating good internal consistency (Cronbach's alpha and McDonald's omega > 0.70) and construct validity. Criterion validity was verified by comparing scores between students who participated and those who did not participate in a positive development program involving physical-sport activities, finding statistically significant differences in Sense of Community and Effort. It is concluded that the instrument, named the Life Skills Scale, possesses adequate psychometric characteristics for application among Mexican adolescents. It is suggested that future studies could verify the replicability of the results in larger samples or other populations, in different application contexts and similar programs to determine the scale's invariance, resulting in a more practical, coherent, and reliable version of the scale.

Keywords: Scale validation, life skills, positive development, physical-sports activities

Introducción

El desarrollo positivo de los jóvenes a través del deporte ha ganado considerable atención en las últimas décadas, enfocándose en cómo las actividades deportivas pueden fomentar habilidades de vida básicas (1). Este enfoque se basa en la premisa de que el deporte, cuando se estructura y se implementa adecuadamente, puede ser un medio idóneo para el crecimiento personal y social (2).

La propuesta del desarrollo positivo (PYD, por sus siglas en inglés), se fundamenta en la teoría de los sistemas del desarrollo (3), que considera el crecimiento humano como resultado de interacciones dinámicas entre el individuo y sus múltiples contextos (familia, escuela, comunidad, cultura). Esta perspectiva tiene como base teórica la teoría ecológica de Bronfenbrenner (4, 5), la cual propone un modelo de sistemas vinculados que influyen en el desarrollo humano. Bronfenbrenner describe cinco sistemas interconectados: microsistema (entornos inmediatos como familia o equipo deportivo), mesosistema (interacciones entre microsistemas), exosistema (contextos indirectos), macrosistema (cultura y sociedad más amplias), y cronosistema (cambios a lo largo del tiempo). En el contexto deportivo, esta perspectiva sugiere que el desarrollo positivo de una persona que practica deporte no sólo depende de su experiencia directa en el contexto deportivo (microsistema), sino también de cómo esta experiencia interactúa con otros aspectos de su vida, como la familia y la escuela (mesosistema), las políticas deportivas locales (exosistema), los valores culturales sobre el deporte (macrosistema), y cómo estos factores evolucionan a lo largo del tiempo (cronosistema) (6). Esta perspectiva ecológica refuerza la idea del deporte como un contexto privilegiado para el desarrollo, ofreciendo oportunidades únicas para el aprendizaje experiencial y la adquisición de habilidades que pueden tener un impacto en múltiples niveles del ecosistema de la persona (1). A partir de estas concepciones, se han desarrollado modelos teórico-metodológicos que promueven el desarrollo positivo en los contextos deportivos. De ellos se han desprendido diversos programas como; el programa SUPER (7), First Tee (8), Play it Smart (9), Sport Education (10), Youth Sport Trust (11), y el programa creado por Don Hellison, Teaching Personal and Social Responsibility (TPSR) (12). Diversas revisiones sistemáticas han demostrado que los programas de desarrollo positivo impactan en el fortalecimiento de habilidades de vida ya que en ambos enfoques se busca fomentar el crecimiento integral de los jóvenes a través de experiencias deportivas (13,14). En términos generales, las habilidades para la vida son competencias psicosociales e interpersonales que permiten a los individuos enfrentar de manera eficaz las

demandas de la vida diaria. Conforme a la Organización Mundial de la Salud (15), estas habilidades pueden dividirse en tres categorías principales: sociales, cognitivas y emocionales (16). Gutiérrez (17) define las habilidades para la vida como comportamientos aprendidos a través de situaciones intencionadas o experiencias directas. En el ámbito deportivo autores como Jacobs y Wright (18), refieren las habilidades de vida como las habilidades no de carácter físico, técnico o táctico que se aprenden a través del deporte, como liderazgo, autocontrol y respeto, que son relevantes y aplicables en otros ámbitos de la vida de los deportistas, como lo es la escuela, el hogar y la comunidad. Los programas de desarrollo positivo basado en el deporte impactan en habilidades de vida relacionadas a la salud mental y emocional en los participantes y mejoran su rendimiento académico (19, 20). La participación en deportes también está asociada con el aprendizaje de valores prosociales y la regulación emocional. De manera más específica, autores como Purnomo, et al (21) mencionan que los programas de desarrollo positivo facilitan en los jóvenes el fomento de habilidades sociales como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas; así como el desarrollo de habilidades emocionales, entre las que se incluyen la confianza, la autoeficacia, la autogestión, el establecimiento de metas y el manejo emocional, que les permiten enfrentar la presión y la frustración de manera efectiva, facilitando la creación de herramientas para afrontar diversas situaciones de vida y desafíos (22). También se destaca el impacto en aspectos como la motivación y disciplina y la prevención de problemas sociales, como el acoso escolar o conductas violentas (23). Así, se considera que tanto los programas de desarrollo positivo, como el desarrollo de habilidades para la vida en el deporte, promueven el bienestar general de los jóvenes, no sólo en términos de salud física, sino también en su salud emocional y social. Lo anterior no es menor, especialmente durante la adolescencia temprana (11-14 años), media (15-18 años) y tardía (19-21 años), así como en la juventud temprana (22-25 años) (24), ya que se ha demostrado que son etapas clave para la generación de patrones de conducta replicables en la edad adulta (25). No obstante, la literatura también señala, que para que los programas de desarrollo positivo sean exitosos, éstos deben de definir estrategias claras, que permitan trasladar las habilidades aprendidas en el deporte a la vida real. Esto incluye la creación de entornos de apoyo que fomenten relaciones positivas entre los jóvenes y sus entrenadores, así como la inclusión de componentes explícitos de educación en habilidades para la vida (26, 27). Además, es crucial que los programas deportivos sean adaptables y consideren las diferencias individuales de los

participantes y cuenten con objetivos claros y actividades planificadas (28, 29, 30).

Otro aspecto que surge como esencial para lograr el éxito de los programas, es contar con marcos de evaluación e instrumentos específicos que permitan evaluar la implementación y los resultados del programa, a fin de entender los factores que influyeron en el logro de sus objetivos (31). Se encontró que en la mayoría de los estudios de revisión sistemática analizados se utilizaban metodologías cuantitativas para conocer los resultados obtenidos (25). Dichos diseños metodológicos requieren de instrumentos que midan de manera confiable y válida las variables analizadas en los programas de intervención. Estos instrumentos típicamente consisten en cuestionarios o escalas con ítems cuidadosamente formulados que, en conjunto, proporcionan una medida cuantitativa de los atributos psicológicos de interés.

En el contexto del desarrollo positivo a través del deporte, estos instrumentos buscan capturar aspectos como el liderazgo, la autoconfianza, la capacidad de trabajo en equipo, la resiliencia y otras habilidades de vida que se cree que el deporte puede fomentar. La validez y fiabilidad de estos instrumentos son cruciales para asegurar que realmente miden lo que pretenden medir y que lo hacen de manera consistente. La validación de un instrumento implica un riguroso proceso que incluye análisis estadísticos, evaluación por personas expertas y pruebas en diferentes poblaciones para asegurar su aplicabilidad y precisión. No son muchas las escalas que se encuentran dentro del ámbito del desarrollo positivo cumplan con dichos requisitos. Algunas de las escalas más utilizadas son las siguientes: Life Skills Scale for Sport (LSSS) (32), Youth Experience Survey for Sport (YES-S) (33), Developmental Assets Profile (DAP) (34), Personal and Social Responsibility Questionnaire (PSRQ) (35), Sport Character Scale (SCS) (36), Prosocial and Antisocial Behavior in Sport Scale (PABSS) (37).

Esta información relacionada con la validación de cada instrumento proporciona evidencia de la solidez psicométrica de estos instrumentos en sus contextos originales de desarrollo. Sin embargo, a pesar de estos avances, existe una clara necesidad de desarrollar y validar instrumentos que sean culturalmente relevantes y específicos para diferentes contextos. Es decir, la mayoría de estos instrumentos se han desarrollado y validado inicialmente en contextos occidentales, principalmente en Norteamérica y Europa. Sin embargo, en los últimos años ha habido un interés creciente en adaptar y validar estos instrumentos en diferentes contextos culturales. En específico, el modelo TPSR de

Hellison y los instrumentos asociados (PSRQ y TARE) han ganado popularidad en varios países de habla hispana. En España se han realizado extensas investigaciones utilizando y adaptando estos instrumentos en programas de educación física y deportes (38). También, el PSRQ fue adaptado al contexto mexicano donde se encontró que mantenía una estructura factorial similar, pero con algunas diferencias en las cargas factoriales (39), lo que subraya la importancia de la validación transcultural.

Así pues, la disponibilidad de estos instrumentos validados ha permitido a las y los investigadores medir de manera más precisa el impacto del deporte en el desarrollo positivo de los jóvenes. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar y validar instrumentos que sean culturalmente relevantes y específicos para diferentes contextos, como el mexicano, donde las conceptualizaciones de habilidades de vida y desarrollo positivo pueden diferir de los contextos occidentales donde se originaron muchos de estos instrumentos. Esta brecha justifica la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos para medir el desarrollo de habilidades para la vida en el contexto mexicano. Tal esfuerzo no solo mejoraría la precisión de las evaluaciones, sino que también contribuiría a una comprensión más profunda de cómo el deporte puede ser utilizado como herramienta de desarrollo positivo en el contexto específico de México. El objetivo del presente trabajo fue diseñar y validar una escala psicométrica de habilidades de vida en adolescentes mexicanos que ayude a conocer el impacto de programas de desarrollo positivo en contextos físico-deportivos.

Método

Participantes

La escala se aplicó a 231 alumnos de una secundaria pública mixta, de nivel socioeconómico medio bajo, ubicada en la zona sureste de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La edad de los alumnos osciló entre los 11 y 15 años en diversos grados escolares (primero =43, segundo =61, tercero= 57). Los participantes asistían tanto al turno matutino (n=70) y al vespertino (n=161). De todos los participantes, 47 eran parte de un programa de desarrollo de habilidades de vida mediante actividades físico-deportivas, 23 habían terminado en el programa durante el semestre previo a la aplicación de la escala y 161 no participaron en el programa.

Instrumento

En su versión original, la escala constaba de 104 reactivos tipo Likert diseñados para medir los siguientes factores: Respeto (20 ítems), Esfuerzo (16

ítems), Colaboración (16 ítems), Autoconcepto (16 ítems), Autonomía, (16 ítems) y Sentido de Comunidad (20 ítems). Cada reactivo consta de una afirmación a la que los participantes deben responder en una escala de 1 a 5, donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo”, 2 “En desacuerdo”, 3 “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 4 “De acuerdo” y 5, “Totalmente de acuerdo”.

Los factores se definieron a partir de la propuesta teórica de Hellison dentro del Modelo de Responsabilidad Personal y Social (12). Así, el Respeto se refiere a comportamientos que muestran consideración y respeto por los derechos y sentimientos de los demás, e incluye componentes como el autocontrol, la resolución pacífica de conflictos y el reconocimiento de la inclusión y soberanía de otras personas. El Esfuerzo, por su parte, se refiere al compromiso que muestra el participante en actividades físico-deportivas por dar lo mejor de sí mismo, mejorar y superar desafíos, mostrando perseverancia y dedicación. La Colaboración es la apertura de los adolescentes para trabajar en equipo, incluyendo al resto de sus compañeros en el proceso e involucrándose con proactividad. La dimensión de Autonomía hace referencia a la capacidad del estudiante para tomar decisiones responsables, fijar metas y actuar de manera independiente, sin necesidad de supervisión constante. El Autoconcepto engloba atributos como la valoración de la identidad propia, el autoconocimiento, la expresión personal, la confianza en interacciones sociales y la autopercepción. Por último, el Sentido de Comunidad abarca componentes como el interés por integrar y conocer a las personas de su alrededor, la percepción de las relaciones sociales inmediatas y la sensación de pertenencia en su contexto.

Procedimiento

Construcción

La construcción de la escala se basó en las recomendaciones de Boateng et al. (40). Se generó un banco de reactivos para medir cada dimensión, se evaluó la validez de contenido, se realizó un pretest, se analizó la estructura factorial de manera exploratoria, se realizó un análisis confirmatorio y se calcularon los coeficientes de confiabilidad. El banco de reactivos fue evaluado por cuatro jueces (tres con estudios en psicología y uno con estudios en cultura física del deporte con conocimiento previo de diseños de intervención con modelos de desarrollo positivo). Todos los jueces contaron con nivel de estudios doctorales y experiencia previa en la validación de pruebas psicométricas. La calidad de los ítems se evaluó a partir de las puntuaciones de los jueces siguiendo el método BRUSO (41). De manera individual se evaluó la extensión, relevancia, ambigüedad, especificidad y objetividad de cada

reactivo asignando un punto si el reactivo cumplía con el criterio y un cero en caso contrario, de manera que cada ítem podía contar con un máximo de cinco puntos. Como criterio, se consideró que aquellos ítems con puntajes entre 15 y 20 puntos tenían una calidad adecuada y se modificaron aquellos con puntuaciones inferiores. No se eliminó ninguno de los reactivos en esta etapa.

Aplicación

Para aplicar el instrumento se le pidió consentimiento a la dirección de la institución educativa. Dentro de los acuerdos para llevar a cabo la implementación del cuestionario se estipuló que la información personal de los participantes fuera confidencial, por lo que solo se preguntó por edad y grado. La aplicación se hizo grupalmente, comenzando a las 4:30 de la tarde. La participación de estudiantes fue voluntaria y se conoció que sus respuestas se usarían solo para la investigación. Los instructores del taller leyeron los reactivos en voz alta, dando una ventana de entre 15 y 20 segundos para responder marcando con una cruz una de las casillas marcadas por números del 1 al 5 dependiendo de su grado de acuerdo. El tiempo de aplicación fue aproximadamente de 30 minutos. Posterior a la aplicación, las respuestas fueron vaciadas de los cuadernillos y codificadas en Excel en el mismo rango de respuesta de la escala Likert. Los análisis estadísticos se realizaron en el programa JASP 0.18.3 (42)

Análisis de datos

La muestra de 231 respuestas se dividió aleatoriamente en dos grupos. El primer grupo se utilizó para realizar un análisis factorial exploratorio (se retuvieron ítems con cargas >0.40 y valor de MSA >0.50), mientras que el segundo grupo se empleó para un análisis factorial confirmatorio que validó la estructura encontrada y calcularon los índices de ajuste del modelo para evaluar si estos eran adecuados o no. Se establecieron valores $RMSEA \leq 0.05$, $CFI \geq 0.9$, $GFI \geq 0.9$ y $SRMR \leq 0.08$ como criterio para considerar buena la bondad de ajuste del modelo (43). Adicionalmente, se llevaron a cabo pruebas de confiabilidad y pruebas de Mann-Whitney para evaluar la fiabilidad y validez de criterio del instrumento.

Resultados

Los 104 ítems de la escala original obtuvieron en promedio 17 puntos ante el jueceo de los cuatro expertos que evaluaron bajo los criterios del método BRUSO. Se calcularon los descriptivos de los reactivos, encontrando que su media oscila entre los siguientes valores (1.619 y 4.5079), con una varianza entre (0.790 y 2.895), asimetría (-2.164 - 1.965) y curtosis (-1.691 - 4.696). La

prueba Shapiro-Wilk resultó en un valor de $p < .001$ para todos los reactivos. En el primer modelo la solución conservó 59 reactivos agrupados con cargas significativas en seis dimensiones. Una segunda iteración de AFE con los ítems restantes sugirió una estructura de cinco factores con 38 ítems. La estructura de seis factores siendo ($\chi^2 = 63020.751$, $gl = 454$, $p < .001$; CFI = 0.000; TLI = -0.075; RMSEA = 0.319;

SRMR = 0.075; KMO = 0.690) y la estructura de cinco siendo ($\chi^2 = 38685.581$, $gl = 2211$, $p < .001$; CFI = 0.113; TLI = -0.070; RMSEA = 0.369; SRMR = 0.070; KMO = 0.576. La Tabla 1 muestra las cargas factoriales de los ítems encontradas en la estructura de cinco dimensiones junto con el factor al que pertenecían en la versión teórica de la escala.

Tabla 1. Cargas factoriales AFE

Ítem	Factor original	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5	Unicidad	MSA
Factor 1								
24	Colaboración	0.586	0.058	-0.153	0.122	0.307	0.490	0.596
26	Colaboración	0.472	0.166	-0.045	-0.302	0.227	0.378	0.693
30	Colaboración	0.607	-0.206	0.097	-0.001	0.196	0.512	0.643
59	Autonomía	0.428	0.146	0.056	-0.112	0.313	0.429	0.727
69	Sentido de Comunidad	0.605	-0.249	0.179	0.121	0.092	0.581	0.543
70	Sentido de Comunidad	0.621	0.086	0.113	0.132	0.092	0.462	0.689
79	Sentido de Comunidad	0.649	-0.063	0.037	-0.001	-0.073	0.618	0.534
81	Sentido de Comunidad	0.630	0.095	-0.069	-0.148	0.054	0.484	0.664
85	Sentido de Comunidad	0.523	0.135	0.250	0.068	-0.059	0.521	0.621
86	Sentido de Comunidad	0.670	0.042	-0.083	-0.011	-0.071	0.598	0.516
Factor 2								
37	Autoconcepto	0.133	0.503	0.034	0.160	-0.011	0.651	0.504
40	Autoconcepto	-0.113	0.599	0.228	0.016	-0.033	0.549	0.575
44	Autoconcepto	-0.045	0.768	0.069	-0.033	-0.018	0.398	0.648
45	Autoconcepto	-0.206	0.784	0.136	-0.069	0.147	0.301	0.695
49	Autoconcepto	0.039	0.702	-0.065	0.124	0.087	0.462	0.589
55	Autonomía	-0.177	0.417	0.170	-0.094	0.277	0.643	0.536
74	Sentido de Comunidad	0.234	0.729	-0.292	-0.101	-0.153	0.465	0.540
76	Sentido de Comunidad	0.204	0.522	0.067	-0.120	-0.049	0.568	0.612
80	Sentido de Comunidad	0.110	0.665	0.085	-0.006	-0.319	0.502	0.528
Factor 3								
51	Autoconcepto	0.003	0.238	0.631	-0.020	0.000	0.422	0.693
66	Autonomía	0.048	-0.045	0.672	0.000	0.077	0.505	0.578
89	Esfuerzo	0.189	0.057	0.641	0.086	-0.107	0.485	0.644
90	Esfuerzo	0.254	0.051	0.609	0.119	-0.114	0.482	0.641
94	Esfuerzo	0.298	0.079	0.517	-0.037	-0.042	0.481	0.662
99	Esfuerzo	-0.091	0.001	0.710	-0.174	-0.006	0.484	0.595
100	Esfuerzo	0.265	0.184	0.525	-0.041	-0.199	0.481	0.642
Factor 4								
28	Autoconcepto	-0.348	0.061	-0.176	0.494	0.082	0.495	0.603
48	Autoconcepto	-0.192	0.332	0.279	0.500	0.071	0.510	0.498
93	Esfuerzo	0.101	0.015	-0.234	0.703	-0.059	0.433	0.586
102	Esfuerzo	-0.006	-0.139	0.255	0.761	-0.049	0.411	0.512
103	Esfuerzo	0.078	-0.121	0.328	0.716	-0.189	0.434	0.504
Factor 5								
5	Respeto	0.174	-0.206	0.144	-0.079	0.569	0.513	0.610
6	Respeto	0.055	0.020	0.218	0.187	0.451	0.655	0.515

9	Respeto	0.387	-0.180	-0.015	0.014	0.414	0.617	0.534
10	Respeto	0.224	0.101	-0.071	-0.087	0.559	0.482	0.673
16	Respeto	0.273	0.068	-0.116	0.082	0.613	0.451	0.637
29	Colaboración	0.231	0.044	0.232	0.073	0.434	0.508	0.659
60	Autonomía	0.221	0.143	0.081	0.121	0.428	0.579	0.594

Nota. Método de rotación aplicado es promax.

No se reportan ítems sin carga.

Con la otra mitad de la base de datos se calculó el Análisis Factorial Confirmatorio usando el método de Mínimos Cuadrados Ponderados Diagonales (DWLS), obteniendo los siguientes indicadores de bondad de ajuste del modelo: $\chi^2 = 1149.855$, $gl = 655$, $p < 0.001$; CFI = 0.921; TLI = 0.915; NFI = 0.836; IFI = 0.924; GFI = 0.900 RMSEA = 0.085; SRMR = 0.120.

Consistencia interna

Conservando la estructura factorial identificada en el análisis factorial exploratorio y confirmada mediante el análisis factorial confirmatorio, se evaluó la confiabilidad del cuestionario y de cada una de sus dimensiones, utilizando los coeficientes de omega de McDonald (ω) y alfa de Cronbach (α). La escala completa mostró los siguientes niveles de consistencia interna: $\omega = 0.882$ (IC 95%: 0.860–0.903) y $\alpha = 0.883$ (IC 95%: 0.860–0.903). La agrupación de los diez ítems que forman el factor Sentido de Comunidad mostró valores de $\omega = 0.859$ (IC: 0.832-0.886) y $\alpha = 0.858$ (IC: 0.829-0.884). La dimensión de Autoconcepto, conformado por nueve ítems obtuvo $\omega = 0.845$ (IC: 0.815-0.875) y $\alpha = 0.843$ (IC: 0.810-0.871). El tercer factor, Superación, con 7 ítems muestra los valores de $\omega = 0.824$ (IC: 0.790-0.859) y $\alpha = 0.819$ (IC: 0.781-0.852). Autoeficacia mostró niveles de consistencia interna de $\omega = 0.755$ (IC: 0.706-0.803) y $\alpha = 0.726$ (IC: 0.667-0.777), mientras que Respeto tiene $\omega = 0.780$ (IC: 0.737-0.823) y $\alpha = 0.776$ (IC: 0.728-0.816).

Validez de criterio

Para comprobar la validez de criterio del instrumento y su capacidad para distinguir entre poblaciones se promedió la puntuación de los ítems de cada factor confirmado por el AFC y se realizó una prueba Mann-Whitney, debido a que es una técnica estadística apropiada para la comparación de grupos independientes para datos no paramétricos. Las muestras comparadas fueron un post de estudiantes en la última sesión del taller ($n=23$) y la restante de estudiantes que no participaron en el taller, junto con las puntuaciones pre de los estudiantes de la segunda sesión ($n=208$). Se esperaba que quienes participaron en el

taller tuvieran puntuaciones superiores a quienes no lo hicieron. De las cinco dimensiones, los factores de Sentido de Comunidad ($w=1630$; $p=0.012$; Correlación Rango-Biserial= -0.318) y Esfuerzo ($w=3736$; $p<0.001$; Correlación Rango-Biserial= 0.519) mostraron diferencias significativas entre muestras.

Discusión

A pesar de que el deporte es una herramienta de desarrollo positivo y este efecto está documentado (2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20), el uso de instrumentos el desarrollo de ellos representa un aporte metodológico importante para evaluar dichos efectos. En este sentido, este documento presenta una aproximación a la versión inicial de la Escala de Habilidades de Vida en Adolescentes, encontrando que este instrumento tiene características psicométricas adecuadas para su aplicación a personas como las descritas comprobado a través de los distintos procesos estadísticos realizados.

Los resultados descriptivos de media y varianza sugieren una heterogeneidad de los datos, la asimetría y curtosis apuntan hacia un sesgo dirigido a los extremos y los valores de la prueba Shapiro-Wilk sugieren una distribución anormal. El Análisis Factorial Exploratorio se computó usando rotación Oblicua promax, dado que se esperaba que los factores correlacionaran entre sí (44). El método configurado fue Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS) junto con una matriz de correlación policórica, cuyo uso es común para el análisis de datos de una escala Likert (45, 46). Se comprobó posibilidad de factorización de los datos por medio del análisis paralelo, sugiriendo que hasta 13 de dimensiones podrían retenerse en el instrumento (47).

Se comparó el modelo de seis dimensiones con el de cinco factores sugeridos por el análisis factorial exploratorio. Ambos modelos mostraron un pobre ajuste, con la estructura de seis factores siendo ligeramente peor. Este modelo inicial fue descartado ya que su sexto factor no cumplió con el criterio de retener por lo menos tres ítems después de aplicarse los criterios de inclusión. Adicionalmente, la solución de cinco

factores se apreció por su mayor eficiencia y practicidad en la aplicación por el número reducido de reactivos.

El AFC permitió confirmar las agrupaciones de ítems en las 5 dimensiones, dónde se encontró que el modelo cuenta con valores favorables en sus índices de ajuste ($CFI \geq 0.9$, $GFI \geq 0.9$ y $SRMR \leq 0.08$), con la excepción de RMSEA cuyos valores son aceptables, pero no idóneos (≤ 0.05). Se identificaron los factores de la escala teórica y se comprobó que la mayoría de los ítems se agruparon con sus símiles en la estructura de 5 factores encontrada en los análisis factoriales. En el factor uno se agruparon ítems originalmente pertenecientes a Colaboración y Sentido de comunidad, conservando el nombre de Sentido de Comunidad para la dimensión. El segundo factor se nombró Autoconcepto por la prevalencia de ítems originarios de esa dimensión. Los factores tres y cuatro tuvieron una mayoría en ítems originalmente pertenecientes a Esfuerzo; al analizar su redacción e identificar sus diferencias se les decidió nombrar Superación y Esfuerzo, respectivamente. Mientras que el factor cinco se nombró Respeto al observar que cinco de sus siete ítems pertenecían a dicha dimensión en la versión original de la escala.

Esta estructura factorial muestra cierta coherencia con el modelo teórico. Los Factores de Autoconcepto y Respeto en particular reflejan adecuadamente los constructos teóricos de la escala original. Sentido de Comunidad integró muchos reactivos originalmente pertenecientes a Colaboración, lo cual resulta teóricamente congruente aun cuando no se mantengan separados entre sí. La escala de Esfuerzo se segmentó en dos dimensiones con diferencias en su contenido. Esta división no se corrige al reducir la cantidad de factores, lo cual limitaría además el alcance de la escala en su propósito original de contar con un instrumento que mida un abanico de habilidades de vida. La similitud entre el contenido de los ítems llevó a que, para poder justificar su separación, se tuvieron que analizar en su redacción con mayor escrutinio, sugiriendo que quizás no se contaba con una visión lo suficientemente clara del constructo a ser evaluado en un principio. Sin embargo, también puede argumentarse que la separación continúa manteniendo una consistencia teórica al identificar la Superación y Autoeficacia como componentes del Esfuerzo. Por su parte, los reactivos de Autonomía no se mantuvieron unidos dentro de un factor común, perdiendo su presencia en la escala.

Los resultados de las pruebas de confiabilidad muestran valores adecuados de consistencia interna para la escala en su totalidad, así como para las dimensiones de Sentido de Comunidad, Autoconcepto y Superación

(alfa de Cronbach y omega de McDonald > 0.80). Se observa una ligera disminución en los indicadores de confiabilidad de Autoeficacia, con 5 ítems, y Respeto, con 7 ítems. A pesar de esta disminución, ambos factores mantienen valores aceptables (alfa de Cronbach y omega de McDonald > 0.70).

En cuanto a la validez de criterio, los resultados de las pruebas Mann-Whitney de tres de las dimensiones no demostraron la sensibilidad para detectar diferencias significativas entre estudiantes que participaron en un taller de desarrollo positivo mediante actividad física y quienes no lo hicieron. De las cinco dimensiones, únicamente los factores de Sentido de Comunidad ($w= 1630$; $p= 0.012$; Correlación Rango-Biserial= -0.318) y Esfuerzo ($w= 3736$; $p < 0.001$; Correlación Rango-Biserial= 0.519) mostraron diferencias significativas entre muestras. Estos resultados podrían sugerir una aproximación a la validez de criterio al distinguir la relación inversa de las variables congruente con la teoría. Al analizar las variables mediante una correlación de Spearman, los datos sustentan esta interpretación (Coeficiente de Spearman= -0.2504 ; $p < .001$).

No deben omitirse las limitaciones inherentes a este tipo de estudios, como la deseabilidad social en las respuestas de los participantes de la encuesta. Aunque esto pudo mitigarse en parte al mantener la participación anónima. Por otro lado, en este estudio el acceso a los datos sociodemográficos de los estudiantes fue restringido, limitando el alcance de los procesos realizados e imposibilitando procesos estadísticos más avanzados como modelos SEM, identificación de clústeres, análisis de invarianza métrica, escalar y configural. La aplicación también pudo verse afectada al ser administrada grupalmente y no de forma individual para cada alumno, abriendo la posibilidad a distractores y otros factores ambientales que pudieran influir en la recolección de respuestas. Asimismo, la ausencia de un lenguaje inclusivo a las identidades de género en la redacción de ciertos reactivos podría haber influido en la forma en que las personas que participaron en la encuesta percibieron las preguntas. Futuros estudios deberán comprobar la replicabilidad de los resultados y modelo encontrado en otras poblaciones y programas semejantes. La aplicación del instrumento en muestras de mayor tamaño abre la oportunidad para agregar criterios de validación que resulten en una versión más práctica, coherente y confiable.

Conclusiones

Este estudio permitió diseñar y validar una escala psicométrica de habilidades de vida que permita cuantificar el impacto de programas de desarrollo

positivo para adolescentes en contextos físico-deportivos en México. La escala responde a la necesidad de representar y difundir el impacto de las intervenciones y programas que fomenten habilidades de vida a través de instrumentos válidos, confiables, culturalmente relevantes y específicos al contexto mexicano. Los métodos cuantitativos brindan la oportunidad de apreciar y comunicar los frutos del trabajo realizado en campo. El presente estudio fue emprendido con la motivación de honrar a la población adolescente que participó en los talleres donde se construyó y validó la escala, buscando dejar evidencia del cambio que vivieron dentro del taller e ir pavimentando el camino para futuras intervenciones semejantes.

Tras ser aplicada a una muestra de 231 adolescentes, la escala resultante se compone de 35 ítems distribuidos en 5 dimensiones, conservando la mayoría de sus factores teóricos. El instrumento demuestra validez de contenido y de constructo junto con indicadores favorables de confiabilidad y una aproximación a la validez de criterio. La segmentación del factor Esfuerzo en dos dimensiones fue un hallazgo inesperado, pero coherente con el contenido de las variables latentes. También lo fue la combinación de las variables Sentido de Comunidad y Colaboración. La ausencia de la dimensión de Autonomía reduce la oferta de habilidades de vida que pueden ser medidas por la escala, pero también permite observar la solidez del resto de las dimensiones y facilita la aplicación del instrumento al reducir su número de ítems.

Esta escala es una herramienta útil para profesionistas de psicología, pedagogía, cultura física y deporte que lleven a cabo intervenciones con adolescentes donde se fomenten habilidades de vida y convivencia. Particularmente, aquellos programas que se lleven a cabo en contextos mexicanos y que hagan uso de actividades físicas y deportivas se beneficiarían de su uso. Futuros estudios podrían comprobar la confiabilidad, bondad de ajuste y la estructura factorial a través de la aplicación del instrumento en nuevas poblaciones, con un tamaño de muestra mayor y procesos estadísticos más rigurosos como modelos SEM, identificación de clústeres, análisis de invarianza métrica, escalar y configural. Los métodos cuantitativos brindan la oportunidad de cobijar las experiencias individuales y representarlas en un lenguaje universal que permita su replicabilidad en otros espacios y con otras personas que puedan beneficiarse de programas de habilidades para la vida. Cuantificar forma parte de la ética profesional de dar cuenta de los hechos y materialidad del trabajo para así sostener los afectos y significados que se generan en el momento. La Escala

de Habilidades de Vida es un aporte adicional al repertorio de instrumentos psicométricos que permiten medir la efectividad e impacto de intervenciones con adolescentes dirigidas hacia el desarrollo de competencias interpersonales que les prepare para enfrentar de manera eficaz y colaborativa las adversidades de la vida. Intervenciones semejantes son clave para el fortalecimiento del tejido social, el cuidado colectivo y disfrutar el goce de la vida.

Referencias

1. Holt NL, Deal CJ, Pankow K. Positive youth development through sport. In: Tenenbaum G, Eklund RC, editors. *Handbook of Sport Psychology*. John Wiley & Sons; 2020. p. 429-46.
2. Camiré M, Trudel P, Fomeris T. Positive youth development in sport and physical activity-based settings. In: Schinke RJ, Smith B, McGannon NR, editors. *Routledge International Handbook of Sport Psychology*. Routledge; 2021. p. 445-54.
3. Lerner RM, Geldhof GJ, Bowers EP. The science of learning and development: Entering a new frontier of human development theory, research, and application. *Appl Dev Sci*. 2021;25(1):1-25.
4. Bronfenbrenner U. *The Ecology of Human Development*. Harvard University Press; 1979.
5. Bronfenbrenner U. *Making human beings human: Bioecological perspectives on human development*. Sage; 2005.
6. Holt NL, Neely KC, Slater LG, Camiré M, Côté J, Fraser-Thomas J, et al. A grounded theory of positive youth development through sport based on results from qualitative meta-study. *Int Rev Sport Exerc Psychol*. 2017;10(1):1-49.
7. Danish S, Fomeris T, Hodge K, Heke I. Enhancing youth development through sport. *World Leisure*. 2004;46(3):38-49. doi: 10.1080/04419057.2004.9674365.
8. Petlichkoff L. Self-regulation skills for children and adolescents. In: Weiss M, editor. *Developmental sport and exercise psychology*. 1st ed. Morgantown, WV: Fitness Information Technology; 2004. p. 273-92.
9. Petitpas AJ, Van Raalte JL, Cornelius AE, Presbrey J. A life skills development program for high school student-athletes. *J Prim Prev*. 2004;24(3):325-34.
10. Siedentop D, Hastie P, Van der Mars H. *Complete Guide to Sport Education*. United States of America: Human Kinetics; 2004.
11. Bailey R, Hillman C, Arent S, Petitpas A. Physical activity: An underestimated investment in human capital? *J Phys Act Health*. 2013;10(3):289-308.

12. Hellison D. Teaching responsibility through physical activity. 3rd ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2011.
13. Rigoni PAG, Belem IC, Vieira LF. Systematic review on the impact of sport on the positive youth development of high-performance athletes. *J Phys Educ.* 2017;28. doi: 10.4025/jphyseduc.v28i1.2854.
14. Tidmarsh G, Thompson JL, Quinton ML, Cumming J. Process evaluations of positive youth development programmes for disadvantaged young people: A systematic review. *J Youth Dev.* 2022;17(2):106-30. doi: 10.5195/jyd.2022.1156.
15. Organización Mundial de la Salud. Glosario de Promoción de la Salud [Internet]. Disponible en: http://www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf.
16. Bravo A, Martínez V, Mantilla L. Habilidades para la vida: Una propuesta educativa para convivir mejor. Bogotá: Fe y Alegría; 2003.
17. Gutiérrez A. Habilidades para la vida: Manual de conceptos básicos para facilitadores y educadores. Proyecto: Liderazgo juvenil, emprendimiento y sostenibilidad económica. Lima: Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO); 2018.
18. Jacobs JM, Wright PM. Transfer of life skills in sport-based youth development programs: A conceptual framework bridging learning to application. *Quest.* 2017;69(4):441-57. doi: 10.1080/00336297.2017.1348304.
19. Gould D, Carson S. Life skills development through sport: Current status and future directions. *Int Rev Sport Exerc Psychol.* 2008;1(1):58-78.
20. Fraser-Thomas J, Côté J, Deakin J. Youth sport programs: An avenue to foster positive youth development. *Phys Educ Sport Pedagogy.* 2005;10(1):19-40.
21. Purnomo SA, Marheni E, Jermaina N, Cahyani FI, Saputra D, Ikhlas A, et al. Integration of life skills in football training programs in the context of positive youth development. *Int J Disabil Sports Health Sci.* 2024;7(Special Issue 1):29-36. doi: 10.33438/ijdshs.1368983.
22. García-Naveira Vaamonde A. Autoeficacia y rendimiento en jugadores de fútbol. *Cuad Psicol Deporte.* 2018;18(2):68-79.
23. Alexandrova-Karamanova A. Bullying and violence among adolescents in Bulgaria: The impact of positive youth development. *Anthropol Res Stud.* 2022;12:291-303. doi: 10.26758/12.1.22.
24. Steinberg L. Adolescence. 12th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2020.
25. Hermens N, Super S, Verkooijen KT, Koelen MA. A systematic review of life skill development through sports programs serving socially vulnerable youth. *Res Q Exerc Sport.* 2017;88:408-24.
26. National Research Council and Institute of Medicine (NRCIM). Community programs to promote youth development. Washington, DC: National Academy Press; 2002.
27. Petitpas AJ, Van Raalte JL, Cornelius AE, Presbrey J. A life skills development program for high school student-athletes. *J Prim Prev.* 2005;24(3):325-34. doi: 10.1023/B.0000018053.94080.f3.
28. Côté J, Fraser-Thomas J. Youth involvement in sport. In: Crocker PRE, editor. *Sport psychology: A Canadian perspective.* Toronto: Pearson Prentice Hall; 2007. p. 266-94.
29. Caballero Blanco P. El desarrollo positivo en los programas de actividad física y el deporte. *EmásF Rev Digit Educ Fis.* 2015;6(32):82-96.
30. Hambali B, Ma'mun A, Susetyo B, Hidayat Y. Positive youth development through sport: A narrative review. *J Pendidikan Jasmani dan Olahraga.* 2022;7(1):66-73. doi: 10.17509/jpjo.v7i1.44299.
31. Holt NL, Deal CJ, Smyth CL. Future directions for positive youth development through sport. In: *Positive youth development through sport.* Routledge; 2016. p. 229-40.
32. Cronin LD, Allen J. Development and initial validation of the Life Skills Scale for Sport. *Psychol Sport Exerc.* 2017;28:105-19.
33. MacDonald DJ, Côté J, Eys M, Deakin J. Psychometric properties of the youth experience survey with young athletes. *Psychol Sport Exerc.* 2012;13(3):332-40.
34. Search Institute. *Developmental assets profile: User manual.* Minneapolis, MN: Search Institute; 2005.
35. Li W, Wright PM, Rukavina PB, Pickering M. Measuring students' perceptions of personal and social responsibility and the relationship to intrinsic motivation in urban physical education. *J Teach Phys Educ.* 2008;27(2):167-78.
36. Jang CY. Development and validation of the sport character scale. *Korean J Sport Psychol.* 2013;24(1):89-103.
37. Kavussanu M, Boardley ID. The Prosocial and Antisocial Behavior in Sport Scale. *J Sport Exerc Psychol.* 2009;31(1):97-117. doi: 10.1123/jsep.31.1.97. PMID: 19325190.
38. Escartí A, Gutiérrez M, Pascual C. Propiedades psicométricas de la versión española del "Cuestionario de responsabilidad personal y social" en contextos de educación física. *Rev Psicol Deporte.* 2011;20(1):119-30. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=235119302009>.

39. Ponce-Carbajal N, Tristán JL, Jaenes JC, Castillo N. Contextual validation of the "Personal and Social Responsibility Questionnaire" within Mexican youth athletes. *Rev Iberoam Psicol Ejerc Deporte*. 2017;12(2):271-9.
40. Boateng O, Neilands T, Frongillo E, Melgar H, Young S. Best Practices for Developing and Validating Scales for Health, Social, and Behavioral Research: A Primer. *Front Public Health*. 2018;6. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2018.00149/full>.
41. Peterson RA. Constructing effective questionnaires. Thousand Oaks, CA: Sage; 2000.
42. JASP Team. JASP (Versión 0.18.3) [Computer software]. 2024.
43. Brown TA. Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Press; 2015.
44. Yong AG, Pearce S. A beginner's guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. *TQMP*. 2013;9(2):79-94. doi: 10.20982/tqmp.09.2.p079.
45. Freiberg Hoffmann A, Stover JB, de la Iglesia G, Fernández Liporace M. Correlaciones policóricas y tetracóricas en estudios factoriales exploratorios y confirmatorios. *Cienc Psicológicas*. 2013;7(2):151-64. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000200005&lng=es&tlng=es.
46. Ferrando PJ, Lorenzo-Seva U. El análisis factorial exploratorio de los ítems: Algunas consideraciones adicionales. *Anales de Psicología*. 2014;30(3):1170-5.
47. Timmerman ME, Lorenzo-Seva U. Dimensionality assessment of ordered polytomous items with parallel analysis. *Psychol Methods*. 2011;16(2):209. doi: 10.1037/a0023353.

Como citar este artículo:

Romero SES, Rodríguez MMP, Partida OA, Silva CLH. Construcción y validación de una escala de habilidades de vida en intervenciones con actividades físico-deportivas. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 50-59.

Körperkultur Science

Recibido: agosto 2024

Aceptado: mayo 2025

Binomio senderismo y educación física: un análisis bibliométrico (1996-2024)

Carlos Eduardo Estrada Sierra¹, Adrián Ricardo Pelayo Zavalza^{2}*

¹Estudiante de Licenciatura en Cultura Física y Deportes, Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA). Universidad de Guadalajara-México, ²Profesor del Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA). Universidad de Guadalajara-México. *Correspondencia: adrian.pelayo3267@academicos.udg.mx

Resumen

El propósito de este artículo es realizar un análisis bibliométrico de la producción científica relacionada con el senderismo y la educación física, utilizándose como palabras clave en inglés “hiking” + “physical education”, a través de una revisión en las bases de datos Web of Science. En total, se analizaron 19 artículos científicos publicados en el periodo de 1996-2024. Mediante un mapeo se utilizaron las herramientas de análisis que proporciona Web of Science, tales como: años de publicación, tipo de documentos, autores, idiomas, países/regiones, áreas de investigación y reporte de citación. Los resultados permitieron identificar que más del 80% de los estudios están publicados en inglés, el 2020 es el año en que más publicaciones se realizaron con relación a estos temas, la totalidad de las publicaciones analizadas son artículos académicos. En las principales áreas de investigación destacan: las ciencias del deporte, ciencias de la comunicación y ciencias sociales. Finalmente se concluye que la producción científica de este tema es escasa y se sugiere aumentarla, tanto en lo nacional como internacional. También se propone la búsqueda de beneficios que pudiese llegar a tener el senderismo en la educación física y poder llevarse a cabo, como mínimo, de manera extracurricular en el ámbito educativo.

Palabras clave: Senderismo, educación física, artículo científico, alumnos

Abstract

Binomial hiking and physical education: a bibliometric analysis (1996-2024)

The purpose of this article is to carry out a bibliometric analysis of the scientific production related to hiking and physical education, using as keywords in English "hiking" + "physical education", through a review in the Web of Science databases. In total, 19 scientific articles published in the period 1996-2024 were analyzed. Through a mapping, the analysis tools provided by Web of Science were used, such as years of publication, type of documents, authors, languages, countries/regions, research areas and citation report. The results made it possible to identify that more than 80% of the studies are published in English, 2020 is the year in which more publications were made in relation to these topics, all the publications analyzed are academic articles. In the main areas of research, the following stand out: sports sciences, communication sciences and social sciences. Finally, it is concluded that the scientific production of this topic is scarce, and it is suggested to increase it, both nationally and internationally. It is also proposed to look for the benefits that hiking could have in physical education and be able to be carried out, at least, extracurricular in the educational field.

Key words: Hiking, physical education, scientific article, students

Introducción

En los últimos años, la práctica de actividades físicas y deportivas en el medio natural ha experimentado un notable incremento. Este crecimiento se debe a la búsqueda de experiencias hedonistas, el placer de nuevas sensaciones y la necesidad de escapar del estrés asociado a la vida en las grandes urbes, caracterizadas por la contaminación, la rutina, y una creciente preocupación por la salud. Estas actividades han emergido como una tendencia en el ámbito de la investigación contemporánea. Como señala Laraña (1986), citado por Granero (2007), estas prácticas representan una superación de los valores de la sociedad moderna e industrial (1).

Las Actividades Físicas en el Medio Natural (AFMN) en el contexto escolar, y específicamente el senderismo, representan un valioso recurso educativo y uno de los medios más eficaces para el desarrollo integral del alumnado. Esto se debe, en gran medida, al entorno en el que se llevan a cabo, más que al valor intrínseco de la propia actividad, tal como señala Dueñas (2022) (2). Por lo tanto, la inclusión de las AFMN en los cursos de Educación Primaria ofrece numerosos beneficios, entre los cuales destacan: la mejora del ambiente en el aula, la incorporación de contenidos relacionados con la educación ambiental, el acercamiento del alumnado al entorno natural, y el fomento de la salud a través del fortalecimiento muscular y la mejora de la circulación. Además, trabajar en el medio natural contribuye a promover la felicidad y la relajación (3).

Asimismo, Beas (2008) señala que, entre las actividades físicas que se practican en la naturaleza, el senderismo es indudablemente una de las más económicas, ya que requiere poco o ningún equipamiento especial. Basta con un calzado adecuado, una pequeña mochila para llevar agua y algo de comida, y protección contra el sol. Además, el senderismo es una de las actividades físicas humanas más naturales, para la cual estamos biomecánicamente mejor preparados y adaptados (4). Asimismo, estas actividades permiten evadirse de la rutina diaria, tanto en la vida urbana como en la rural. El contacto con la naturaleza ofrece un respiro del ritmo acelerado, la contaminación, el estrés y de manera significativa, del sedentarismo que afecta a gran parte de la población (5).

Las AFMN están estrechamente vinculadas con la educación física a nivel escolar, y su práctica ofrece una serie de beneficios significativos. Entre ellos se destacan

la mejora de las capacidades físicas básicas como la resistencia, velocidad, flexibilidad y fuerza, así como el equilibrio, la coordinación y las habilidades motrices básicas, como desplazamientos, saltos, giros, y el manejo y control de objetos. Además, estas actividades promueven un mayor conocimiento del cuerpo y fomentan la actividad física y la salud. Estos beneficios no solo justifican la inclusión de las AFMN en el currículo escolar, sino que también permiten abordar de manera integral los contenidos establecidos para la materia de educación física. De manera transversal, este tipo de actividades incluye contenidos adicionales, como el estudio de la flora, la fauna, y la orientación espacial y temporal, que, aunque no son parte central del programa de educación física, contribuyen significativamente a la formación integral del estudiantado (5).

Entre los beneficios asociados al senderismo se destacan el fomento de la autonomía y el trabajo en equipo, aspectos fundamentales en la educación física durante la etapa de educación secundaria obligatoria. Además, Arazo, Guillén y Lapetra (2003) enfatizan que el senderismo permite a los estudiantes desarrollar autonomía no solo en la autogestión de su esfuerzo, sino también en la planificación de sus rutas e itinerarios y en la realización de actividades según sus preferencias mientras practican esta actividad (6).

Por otro lado, la implementación de estas actividades en el ámbito escolar presenta ciertos retos. Es fundamental contar con la colaboración de otros miembros del centro educativo, como profesores, personal administrativo y padres de familia, para facilitar su integración. Sería especialmente beneficioso involucrar a los responsables del área de ciencias naturales, con el fin de establecer conexiones entre ambas áreas y lograr un aprendizaje significativo. De este modo, los estudiantes podrán asociar la información de ambas disciplinas de manera coherente (7).

Finalmente, tomando como referencia el trabajo de Santos-Pastor y Martínez-Muñoz (2007) (8), se puede considerar el senderismo como un medio idóneo para el trabajo interdisciplinar, tanto con otras materias como con los temas transversales. Así, además de la educación ambiental, pueden combinarse temas como la educación para la salud y el consumidor con aspectos tan relevantes como la higiene, la comida o la compra de material o con

la educación para la igualdad entre sexos, incidiéndose nuevamente en el trabajo cooperativo (9).

Dicho esto, el objetivo de la presente investigación es analizar la producción científica con relación a el senderismo y la educación física con énfasis en cantidad de producción científica por año, autores principales, producción científica por país, tipos de documentos, áreas de investigación, idiomas, países y citación a través del tiempo.

Materiales y métodos

Se realizó una investigación bibliométrica con los datos encontrados desde 1996 (primer documento encontrado) a julio de 2024, por ello, los artículos publicados después de esta fecha no fueron incluidos. Se utilizó la colección Web of Science, la cuales una plataforma que permite el acceso a publicaciones científicas de alta calidad de cualquier área (10). Web of Science se posiciona como una plataforma de índice de citas que reúne las aportaciones de las principales investigaciones científicas de cualquier área del conocimiento donde destacan los siguientes índices: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED 1980-Presente), Social Science Citation Index (SSCI 1980-Presente), Arts & Humanities Citation (A&HCI 1991-Presente), Book Citation Index-Science (BKCI-S 2005-Presente), Book Citation Index- Social Science; Humanities (BKCI-SSH 2005-Presente) y Emerging Sources Citation Index (ESCI 2015-Presente) (11).

Se hizo una revisión en la Web of Science en la cual se utilizaron las palabras clave en inglés “hiking” + “physical education” para la búsqueda en todos los campos en el periodo comprendido (desde el año 1980 hasta julio de 2024). El primer artículo data del año 1996 y es desde esta fecha que se hace el análisis de 28 años. La recolección de esta información bibliométrica se realizó en marzo de 2024, por este motivo las investigaciones que se publiquen después de esta fecha no son tomadas en cuenta para esta investigación. Para analizar la información obtenida se usaron las herramientas de análisis que proporciona Web of Science como: años de publicación, tipo de documentos, autores, idiomas, países/regiones, áreas de investigación y reporte de citación.

Resultados

En el presente análisis bibliométrico se encontraron 19 resultados, de los cuales los 2 primeros documentos se publicaron en los años de 1996 y 1997, con una diferencia de 13 años con el tercer documento. Los principales autores que han hecho publicaciones con relación a las temáticas de los recursos bibliográficos hiking (senderismo) y physical education (educación física) son Aagaard, P; Borroso MH; Bay P; Beyern N; Bielanski M; entre otros. Cabe mencionar que todos los autores cuentan con un solo artículo. También se destaca a Beyern N; siendo este el autor con el primer artículo publicado en 1996.

Con respecto a los años de producción científica, se encontró que en el año 2020 se realizaron la mayor cantidad de publicaciones en relación con el hiking y physical education con 5 documentos, continuando con el año 2022 con 3 publicaciones, seguido por los años 2023 y 2024 con 2 artículos, respectivamente y por último los años de 1996, 1997, 2010, 2011, 2016, 2017 y 2021 con 1 documento (Tabla 1).

Tabla 1. Producción científica por año

Años de producción científica	Artículos publicados	%
2024	2	10.52
2023	2	10.52
2022	3	15.78
2021	1	5.26
2020	5	26.31
2017	1	5.26
2016	1	5.26
2011	1	5.26
2010	1	5.26
1997	1	5.26
1996	1	5.26
Total	19	100

Por otro lado, respecto a los principales países en los cuales se han realizado publicaciones en relación con el senderismo + educación física destacan España, Estados Unidos de América, China, Rusia y Eslovaquia. Y con respecto a los idiomas en los que se ha publicado en

mayor medida predominantemente el inglés con 16 publicaciones seguido del ruso y el español, con 2 y 1 artículos publicados respectivamente (Tabla 2).

Tabla 2. Producción científica por idiomas

Idiomas	Artículos publicados	%
Inglés	16	84.21
Ruso	2	10.52
Español	1	5.26
Total	19	100

Dentro de las principales áreas de investigación donde se ha estudiado el tema con relación al senderismo + educación física, cabe señalar que 9 artículos corresponden al área de las ciencias del deporte, lo que muestra mayor número de interés en esta rama y que ha ido aumentando año con año, seguido de las categorías de ciencias de la computación, investigación educativa, ciencias de la tecnología, ciencias sociales y telecomunicaciones, entre otras. Destacándose que todos los documentos analizados son artículos de revistas científicas.

Con relación a la citación a través del tiempo de la búsqueda realizada en Web of Science, se encontró que la cantidad de citas se mantuvo estable entre 1 y 5 por año desde el primer artículo publicado hasta 2019, desde entonces las citas han ido en aumento conforme pasan los años, teniendo un repunte interesante en 2020, teniendo un ligero declive en 2021 y volviendo a incrementarse en 2022. Esto denota un interés creciente en la comunidad científica internacional por estudiar este tema (Figura 1).

Discusión

Recordar que el objetivo de este estudio es analizar la producción científica con relación al binomio senderismo + educación física con énfasis en: cantidad de producción científica por año, autores principales, producción científica por país, tipos de documentos, áreas de investigación, idiomas, países y citación a través del tiempo, donde encontramos que son Aagaard P, Borroso MH, Bay P, Beyern N, Bielanski M., de los principales autores, siendo el 2020 el año con mayor producción científica en este tema donde España y Estados Unidos son los países más interesados en investigarlo y publicar

principalmente en el idioma inglés, es el área de ciencias del deporte desde donde se han abordado las investigaciones, por último, las citaciones han presentado un aumento desde 2020 hasta la fecha.

Los resultados encontrados coinciden en el sentido que España, al ser uno de los principales países en producción científica, son de las fuentes principales de consulta para la redacción de este documento, donde se aborda la creciente importancia del senderismo en distintas poblaciones (1), mejora los ambientes de aprendizaje (2), así como la mejora de las capacidades físicas básicas y coordinativas, además de incluir aprendizajes con elementos transversales (6).

Según lo encontrado en la cantidad de citas en los últimos años, se acepta la idea de la importancia que las AFMN y el senderismo han cobrado en el ámbito escolar abordado desde de la educación física, Esto coincide con que las AFMN y en específico la práctica del senderismo en ámbitos escolares, puede ser de gran relevancia, con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes y padres de los mismos alumnos, que la realización de estas actividades da una mejora en las capacidades físicas básicas, además de fomentar la autonomía en el alumnado y el trabajo en equipo, objetivos fundamentales para el área de educación física, además de los distintos beneficios físicos, psicológicos y sociales que esta trae consigo (2).

A pesar del crecimiento de la práctica del senderismo a nivel global a partir del año 2020, no se le ha generado la importancia necesaria con relación al ámbito de la educación en México, en especial a la educación física, porque, aunque se conozcan los beneficios de esta práctica que puedan reflejarse en el alumnado, se tienen muy pocas referencias con relación a análisis de campo realizados en nuestro país. Esto se demuestra al no aparecer el país de México ni ningún otro país de América Latina en la producción científica de este tema. Esto puede verse como un área de oportunidad para explorar que valdría la pena considerar en el currículum.

Conclusiones

Podemos decir que la presente investigación muestra una evolución intermitente en la investigación sobre senderismo y educación física. Los primeros estudios datan de 1996 y 1997, con un vacío de 13 años hasta la reactivación en 2010. El año 2020 destaca con la mayor producción científica, reflejando un renovado interés en el

tema. Los principales autores han contribuido con un solo artículo cada uno, siendo Beyern N., el pionero en 1996. España y Estados Unidos lideran en número de publicaciones, con el inglés como idioma predominante y

se destaca la nula participación de países latinoamericanos en esta producción científica, ya que, en la búsqueda y recolección de datos, no se encontraron artículos que se hayan publicado en algún país de Latinoamérica y México.

Figura 1. Producción científica y citación a través de los años

Por otro lado, las ciencias del deporte son la principal área de investigación con 9 publicaciones académicas siendo casi la mitad de los artículos publicados, mostrando una inclinación de estos temas al área deportiva, seguidas por la computación, la educación y las ciencias sociales. Así mismo, el idioma que abarca en su totalidad los artículos publicados en Web of Science tras la búsqueda realizada es el inglés. También, el análisis de citas muestra un aumento significativo en el interés desde 2020, lo que subraya la creciente relevancia de este campo en la investigación global.

En cuanto a las limitaciones del presente estudio, es pertinente señalar que se analizaron exclusivamente publicaciones de la base de datos Web of Science correspondientes a un periodo de 28 años. Además, se

observa una limitada interacción científica en torno a los temas de "Senderismo" y "Educación Física", ya que desde 1996 hasta el presente solo se identificaron 19 resultados relevantes.

Por otro lado, para futuras investigaciones, se sugiere un incremento en la producción de artículos de calidad en América Latina y México en estos ámbitos, con el fin de disponer de publicaciones que reflejen el contexto regional y nacional con un elevado impacto. Este aspecto se considera crucial, dado que las revistas científicas constituyen la base para el desarrollo de la investigación. Las AFMN podrían representar una alternativa valiosa para su implementación en los niveles de educación básica. Así mismo, sería relevante ampliar las bases de datos de referencias bibliográficas, explorando más a fondo en plataformas como PubMed, Medline y Scopus,

lo cual permitiría obtener una visión más completa sobre los beneficios potenciales de las actividades en el medio natural, y en particular del senderismo en el ámbito escolar.

Referencias

1. Conde Fernández L, Ceballos López D, López Leiva F, Del Río Del Rosal , Ortega Ariza F, Funes Caño A. El senderismo. Una actividad física saludable para las personas mayores. *Revista Digital de la Educación Física*. 2012; 4(19): 8-17.
2. Dueñas MM. Actividades físicas en el medio natural: el senderismo a través de la educación física. 2022: 1-53.
3. Fuente MG. Una propuesta para trabajar las AFMN en la Educación Física: Senderismo y orientación. 2022: 1-53.
4. Gómez LA. El senderismo, actividad física organizada en el medio natural. *Wanceulen EF. Digital*. 2008: 131-141.
5. Peñarubia L, Guillén CR, Lapetra CS. Las Actividades en el medio natural en Educación Física, ¿teoría o práctica? *Cultura, ciencia y deporte*. 2016: 27-36.
6. Rodríguez PF, Martínez MJ, Beas JM. El entorno natural y las actividades físicas en el medio natural como base para un proyecto educativo multidisciplinar. *Revista digital del Centro de Profesorado Cuevas-Olula (Almería)*. 2009: 56-65.
7. Hernandez PS. El senderismo en la Educación Física escolar: aprendiendo en el entorno. 2016.
8. Santos-Pastor M, Martínez-Muñoz LF. Las Actividades en el medio natural en la escuela. Consideraciones para un tratamiento educativo. *Wanceulen EF. DIGITAL*. 2008 Mayo;(4).
9. Lagarreta E. Género femenino y actividad físico-deportiva en la naturaleza: el caso de la mujer

aragonesa. Zaragoza: Departamento de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón; 1997.

10. Romero J, Guirard R. La Nueva Web of Science. *Biblioteca Universitaria*. 2014: 1-34.
11. Delgado-Vázquez Á, Vázquez-Cano E, Belando-Montoro MR, López-Meneses EJ. Análisis bibliométrico del impacto de la investigación educativa en diversidad funcional y competencia digital: Web of Science y Scopus. *Aula Abierta*. 2019; 48(2): 147-156.

Como citar este artículo:

Estrada SCE, Pelayo ZAR. Binomio senderismo y educación física: un análisis bibliométrico (1996-2024). *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 60-65.

Körperkultur Science

Recibido: agosto 2024

Aceptado: febrero 2025

Influencia de los factores genéticos y socio ambientales en la selección de talentos deportivos: Una revisión de alcance

Carlos Gabriel Cerezo Pavón^{1}, Claudia Magaly Espinosa-Méndez¹*

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Correspondencia: carlos.cerezop@alumno.buap.mx

Resumen

La genética juega un rol indispensable en la detección y selección de talentos deportivos, trabajos de investigación actuales destacan la importancia de ciertos marcadores genéticos en el alto nivel deportivo. Sin embargo, la mejora y evolución física de un atleta no está determinada solamente por la presencia de un fenotipo, si no que intervienen también factores que son igual de decisivos; entre estos factores se incluye el entrenamiento apropiado, la dieta habitual, el tiempo practicando la disciplina, las relaciones sociales en las que se desenvuelve el atleta y los rasgos psicológicos individuales. El objetivo de esta investigación es analizar la bibliografía existente respecto los factores genéticos y ambientales que influyen en el desarrollo del deportista para que su talento atlético sea seleccionado. La presente es una scoping review. Se analizaron artículos e investigaciones en las bases de datos: PubMed, Redalyc, Medigraphic, SciELO y Elsevier, en español y en inglés, basando la búsqueda en las palabras clave: genes, sports selection, talent detection y sports genomics, se formularon de diversas conjugaciones, con los términos booleanos “OR” y “AND”. Al analizar los recursos incluidos en esta revisión se halló que los factores genéticos influyen en el rendimiento deportivo y su estudio facilita la detección de talento atlético, sin embargo, factores ambientales como la alimentación, el descanso y el entrenamiento terminan siendo determinantes para la selección de talentos.

Palabras clave: Talento deportivo, genética, ambiente deportivo, selección de talento, factores ambientales.

Abstract

Influence of genetic and socio-environmental factors in the selection of sports talents: A scoping review

Genetics plays an indispensable role in the detection and selection of sports talents. Current research works highlight the importance of certain genetic markers at the highest-level sports. However, the improvement and physical evolution of an athlete is not determined only by the presence of a phenotype, but also by factors that are equally decisive; these factors include appropriate training, regular diet, time practicing the discipline, the social relationships in which the athlete develops and individual psychological traits. The objective of this research is to analyze the existing literature regarding the genetic and environmental factors that influence the development of the athlete so that his Athletic talent is selected. This is a scoping review. Articles and research Will be analyzed in the databases: PubMed, Redalyc, Medigraphic, Scielo and Elsevier, in spanish and english, basing the search on the keywords: genes, sports selection, talent detection and sports genomics. When analyzing the resources included in this review, it was found that genetic factors influence sports performance and their study facilitates the detection of athletic talent; however, environmental factors such as diet, rest and training end up being decisive for the selection of sports talent.

Keywords: Sports talent, genetics, sports environment, talent selection, environmental factors.

Introducción

La detección y selección de talentos deportivos siempre ha sido un tema de interés, que ha ido tomando relevancia en el ámbito de la investigación de las ciencias del deporte, la psicología y la genética ya que, se necesita conocer qué tan determinantes son estos factores para el/la atleta. La captación de talentos deportivos ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, incorporando nuevas tecnologías, métodos y conocimientos científicos (1).

En la época tradicional que abarca de los años 1950 a 1980 se realizaba una selección basada en la observación y experiencia de entrenadores que se apoyaban en pruebas físicas y técnicas básicas con un enfoque en la identificación de atletas con características físicas destacadas (2). En el periodo que abarca de los años 1980 a los 2000, se le denominó, “Época de la evaluación científica” en este periodo de tiempo se incorporaron pruebas de laboratorio; como análisis de movimiento, diversas pruebas de condición física, entre otros. El uso de estadísticas y análisis de datos para identificar patrones de rendimiento era indispensable para el desarrollo de programas de entrenamiento específicos (3).

Continuando con la evolución de la tecnología y su aplicación en diversos campos científicos, en los años posteriores a los 2000, en la época de la tecnología y el análisis de datos, se innovó el uso de la estadística y el análisis de movimiento para la utilización del GPS, acelerómetros y cámaras de video para monitorear el rendimiento, análisis de datos avanzados (minería de datos, inteligencia artificial) desarrollo de sistemas de evaluación y seguimiento de atletas (4).

A partir del 2015 se incorporó la genética y la medicina personalizada, uso de realidad virtual y aumentada para la evaluación y entrenamiento, análisis de datos predictivos y machine learning para identificar talento. Un análisis de diferentes poblaciones ha revelado variaciones genéticas que afectan la respuesta al entrenamiento y el rendimiento (5). Por ejemplo, algunas etnias tienen características genéticas que favorecen la resistencia o la velocidad. La investigación genética también ha planteado cuestiones éticas, como la posibilidad de seleccionar atletas basados en sus perfiles genéticos, lo que podría alterar la equidad en el deporte (6).

Con el avance de la genética, es posible personalizar programas de entrenamiento y nutrición, maximizando el potencial de cada atleta según su perfil genético (7). La identificación de individuos con cualidades atléticas además de ser puntual para el planteamiento y desarrollo

de programas de entrenamiento eficiente debe tener un impacto sobresaliente en el deporte competitivo y con mayor énfasis en el deporte de alto rendimiento (8). Coloquialmente para la selección de individuos con cualidades atléticas sobresalientes, se utilizaba una batería de pruebas físicas, psicológicas, teóricas y técnicas, no obstante, la evolución en las ramas de la genética ha cubierto las necesidades de los seleccionadores deportivos para así poder comprender como la configuración genética influye en el rendimiento deportivo y que tanto puede predecir sobre la carrera y desempeño del atleta en su vida activa como deportista (9).

Diversos trabajos (5, 10-14) de investigación en publicaciones recientes han demostrado la estrecha relación entre los factores genéticos, como variantes en genes específicos relacionados con la capacidad aeróbica, anaeróbica, la resistencia, la velocidad, la fuerza y la potencia muscular pueden llegar a abrirle paso a información contundente del atleta en cuestión. En algunos estudios realizados (10) se estima que el grado de heredabilidad del VO₂máx es aproximadamente del 50%; en cuanto al tipo de fibra muscular, de entre el 40 y el 50%, y la potencia muscular, alrededor del 70%.

Se ha evidenciado que ciertas características genéticas pueden estar asociados con aptitudes físicas y fisiológicas que son determinantes en la condición física. A pesar de estos avances científicos y médicos, el aplicar de manera práctica la genética en la selección de talentos aun enfrenta muchos desafíos que incluyen la compleja interacción entre la información contenida en el ADN y el entorno junto con su contexto (11).

Este artículo tiene como objetivo indagar en la relevancia de la genética en la selección atlética, realizando análisis de las nuevas investigaciones de este tema y su aplicación para la identificación, captación y desarrollo de nuevos talentos.

Metodología

Se trata de una scoping review que se llevó a cabo siguiendo las normas Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA -ScR) (15). Para realizarlo se llevaron a cabo dos fases, la primera de revisión bibliográfica y en la segunda fase de clasificación y análisis de información.

Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda lineal, comprensiva y estructurada, sobre el tema “Influencia de los factores genéticos en la selección de talentos deportivos” en las

siguientes bases de datos: Pubmed, Scopus, Elsevier, ReDALYC, SciELO y Medigraphic entre los meses de agosto a noviembre del año 2024. Se creó una base de datos con las fuentes de información descargada y se llevó a cabo una referencia cruzada manual y así identificar los duplicados. Los resúmenes y títulos fueron seleccionados para revisión posterior de texto completo. La bibliografía incluida en este análisis comprendió, desde el año 2010 al 2024. Se usaron las siguientes palabras clave para la búsqueda de información: “sports genes, sports talent, talent selection and sports genomics” se formularon de diversas conjugaciones, con los términos booleanos “OR” y “AND”.

Criterio de elegibilidad

Los criterios de inclusión de los artículos fueron: artículos donde participaron deportistas amateurs o profesionales, así como los polimorfismos I/D, ACTN3 R577X eran objetivo de estudio, así como la genómica deportiva en relación con el entrenamiento, la alimentación, factores sociales y psicológicos. Se consideraron artículos de revisión y originales tanto en español e inglés, se excluyeron trabajos en preprint, textos e información de páginas web y resúmenes y artículos a los que no se tenía acceso a texto completo. Los artículos seleccionados fueron analizados mediante su lectura y el contenido en ellos, en los cuales incluyeron los genes que intervienen en la formación de atletas, así como las variantes de cada uno de estos y su forma de expresarse en el individuo, algunos otros contenían los factores que complementan a los genéticos y que juntos logran desarrollar el talento atlético de los deportistas.

Resultados

Se detectaron 120 artículos que correspondían con las palabras clave, el tema y los conceptos de interés, posteriormente al ser analizados se excluyeron 30 artículos debido a que fueron publicados antes del 2010, a su vez de detectaron 45 artículos duplicados y finalmente se excluyeron 20 artículos debido al contenido de su “abstract” el cual no relacionaba la selección de talentos con la parte genética y a su vez con factores deportivos ambientales como la alimentación, el entrenamiento y el descanso; así como los polimorfismos presentes en los diferentes atletas en los diferentes deportes. Posteriormente, a la lectura y análisis de los 20 artículos incluidos, de los cuales 11 son de revisión (3,5,6,9,10,12,16,17,18,19,20), 4 se tratan de artículos originales (1,7,11,22), 3 son de tipo experimental (13,14,21), 1 estudio de caso (8) y 1 Meta-Análisis (4) (Figura 1).

Características de los estudios

Polimorfismo genético ACTN3 R577X en deportistas universitarios Chilenos.

Las características de los estudios se pueden encontrar en la Tabla 1. La detección de variantes genéticas se realizó mediante análisis moleculares del polimorfismo R577X del gen ACTN3 por medio de una reacción en cadena de la polimerasa y la restricción enzimática, lo cual arrojó el tipo de variantes y sus contribuciones hacia las diferentes capacidades físicas en los diferentes deportistas de cada una de las diversas disciplinas deportivas (3).

Metodología estadística para la selección de talentos deportivos en estudiantes de 9 a 12 años. Un estudio de caso

En cuanto a las herramientas para facilitar la selección de talentos deportivos, los test divididos en estaciones fueron estudiados en este trabajo, en donde por medio de estándares de mediciones antropométricas, datos informativos y pruebas físicas se lograron destacar a 370 individuos de una población de 1398 sujetos, en los cuales se clasificaron en las diferentes disciplinas según sus resultados antropométricos y físicos. Los resultados a continuación muestran las posibles disciplinas en las cuales se podrían desarrollar, y el número de estudiantes que se desarrollaron en cada una; Atletismo: 335; Patinaje: 15; Ciclismo: 33; Halterofilia: 15; Tenis de Mesa o Gimnasia Artística: 15; Taekwondo o Karate do: 6; Fútbol: 43; Baloncesto o voleibol: 8; Judo: 32 y Boxeo 34 (8).

Por otro lado, un estudio (12) de los incluidos en esta revisión exponen que las pruebas de ADN no son suficientes para determinar el éxito deportivo en algún deporte, y que no solo depende de la parte de los resultados de laboratorio, si no también es necesario aplicar pruebas de aptitudes físicas y mentales para determinar qué tan probable es que el atleta sea seleccionado por sus condiciones atléticas.

Mientras que algunos otros autores (9,10) mencionan que los factores genéticos comparten una estrecha relación con el desarrollo atlético de un individuo dentro de alguna disciplina, y que a pesar de verse “beneficiados” por esta carga genética, esto no define que el atleta sobresalga deportivamente, por lo tanto, esta carga genética y sus manifestaciones no son precedentes para alcanzar un nivel de tipo élite. El alcanzar este nivel dependerá tanto de la preparación física, nutricional, psicológica y social.

Figura 1. Diagrama de flujo de los estudios incluidos en la revisión

Tabla 1. Características de cinco de los veinte estudios incluidos en la revisión

Autor, año/País	Tipo de Artículo	Tamaño de la muestra y edad	Características de la población		Resultados
			Criterios de selección de la muestra	Tipo de Intervención, duración y frecuencia	
Varillas-Delgado, D, col. 2022/ España	Revisión Narrativa	72 artículos	Rendimiento deportivo, deportista profesional, genes, factores innatos, heredabilidad.	No aplica	Pruebas de ADN con valor limitado, mientras que pruebas de campo son elementos clave para la selección de talentos.
Andrade-Mayorga O, col. 2019/ Chile.	Experimental	129 deportistas	Aleatorios	Análisis moleculares del polimorfismo R577X del gen ACTN3 analizados mediante reacción en cadena de la polimerasa y restricción enzimática.	Distribución de las variantes del gen ACTN3 en el polimorfismo R577X en la población fue de: RR=34.8% (n=45), RX= 50.4% (n=65), XX= 14.7% (n=19).
Coto-García E, 2013/ España.	De revisión	54 artículos	Genética, polimorfismo, ejercicio físico, predisposición genética.	No aplica	Influencia de la actividad física sobre la genética. Atletismo:335; Patinaje:15; Ciclismo:33; Halterofilia:15; Lucha, Tenis de Mesa o Gimnasia Artística:15; Tae kwon do o Karate do: 6; futbol:43; baloncesto o voleibol: 8; judo: 32; boxeo 34.
Flores-Mancheno AC y col, 2019/ España.	Estudio de caso	1398 estudiantes de entre 9 a 12 años.	Test de control basados en datos informativos, medidas antropométricas y pruebas físicas.	El test se trabajó diario en una sola sesión a las 8 de la mañana, en grupos de 10 a 20 estudiantes.	Relación estrecha entre polimorfismos y sus variantes con capacidades físicas
OZVEREN Y y col, 2014/ Turquía.	De revisión	69 artículos	Talento, rendimiento deportivo, gen, genética.	No aplica	

Discusión

Un gen es la unidad más pequeña que transmite información de un familiar a otro; los genes se encargan de expresar una o más proteínas y con ello codificar con diferentes características a cada individuo. Cada gen se expresa de distinta manera y esas formas de expresarse se les denomina “alelo”. Los polimorfismos, a su vez, son las variaciones genéticas que se encuentran en el ADN, los cuales reciben el nombre coloquial de mutaciones o “variantes” los cuales en los genes familiares no se encontraban (5).

En este trabajo de revisión se hallaron estudios (11,16,17) que respaldan los resultados de investigaciones acerca de la influencia de la genómica deportiva, así como de las variaciones genéticas, arrojando que específicamente los polimorfismos ACE I/D y ACTN3 R577X afectan el rendimiento deportivo en individuos físicamente activos (16). Respecto a los genes ACE y ACNT3, en 1986 se realizó un estudio con gemelos monocigóticos, en el que se descubrió que el gen ACE posee la capacidad de controlar la producción de la enzima convertidora de angiotensina la cual regula

la presión arterial por lo que se asoció las variantes clasificadas con la letra I de este gen con la resistencia cardiovascular, así como la variante R577X del gen ACTN3(18). Algunos autores también atribuyen el polimorfismo R577X con la asociación directa con el sexo de los deportistas (13) con esta razón, en su investigación “*Polimorfismo genético ACTN3 R577X en deportistas universitarios Chilenos*” menciona que las mujeres con el genotipo XX están asociadas con un menor desarrollo de la fuerza, sin embargo en la variación RR de este mismo gen, es más recurrente que se presente en deportistas que se desenvuelven en disciplinas de potencia en relación con la fuerza. Un estudio original (11) respaldó los resultados de esta investigación en donde se afirma que la variación genética de ACE; I/D está estrechamente relacionado con deportes que impliquen resistencia, sin embargo, en las variaciones del gen ACTN3; R577X se ve relacionado con deportes en el que deban desarrollar y aplicar la potencia y la velocidad.

Continuando con las variaciones del gen ACTN3, un estudio experimental realizado en deportistas brasileños y japoneses comparó el gen ACTN3 y el ACE (14) en el cual se percataron sobre el predominio del genotipo RX del gen ACE en atletas de alto nivel competitivo de disciplinas caracterizadas por el uso de la fuerza y la velocidad, mientras que la aparición del alelo R en ACTN3 reportó mayor frecuencia de aparición en atletas de deportes de potencia y velocidad. Por su parte, el alelo D, del gen ACE se ha estandarizado en disciplinas de potencia. Con las aportaciones de los diferentes artículos encontrados (5,11,14,16,18) se podrán afirmar que los genes ACE y ACTN3 se asocian con los deportes de fuerza y velocidad.

La parte genética en la selección de talentos tiene una importante participación, sin embargo, no es definitivo que la parte genética es un factor clave para determinar la predisposición de un atleta a ciertos tipos de deportes, lo que resultaría ser útil para identificar talentos a edades tempranas (17). Estudios recientes mencionan una gran cantidad de marcadores genéticos asociados con características de rendimiento como la resistencia, la fuerza y la potencia. Un estudio actual (17) ha identificado aproximadamente 185 marcadores genéticos; como COL1A1, COL5A1, ACTN3, ACE y VEGF; por mencionar solo algunos, destacan por su influencia en el rendimiento de los atletas, ya sea en deportes de resistencia o en habilidades de potencia y velocidad. Por otro lado, un trabajo de revisión (12) logró identificar 69 marcadores genéticos que se han asociado con la condición de los atletas de potencia, otro estudio (5) halló genes relacionados con la fuerza: ACTN3, ACE, PPARA, NOS3, ADRB2, IL6, MTHFR

y genes relacionados con la resistencia: ACE, ACTN3, PPARA, UCP2, PPARGC1A, AMPD1, COL5A1, MCT1, VEGF, HFE.

La heredabilidad de fibras de contracción lenta en los músculos está determinada genéticamente al igual que el VO2MAX y la potencia aeróbica (12). Así como el consumo máximo de oxígeno, el cambio en la frecuencia cardíaca, la capacidad cardiovascular y la adaptación al ejercicio se determinan genéticamente, como lo mostró un trabajo con gemelos idénticos sometidos a diferentes entrenamientos sin tener contacto uno con el otro, los resultados mostraron que, a pesar de haber recibido entrenamientos diferentes, se adaptaron al entrenamiento del otro, esto debido a que en su gestación se encontraban en el mismo saco embrionario (10,18).

Existen trabajos (3,6,7,8,17,19,20,21) que exploran la relación entre la genética y el rendimiento deportivo, reconociendo que el deporte es un fenómeno multifactorial influido por diversos factores, incluidos los genéticos. El rendimiento deportivo es complejo y depende de múltiples factores genéticos y ambientales (21). Un estudio realizado en atletas universitarios estadounidenses que comenzaron a entrenar desde temprana edad (7) mostró que no existe relevancia en el éxito deportivo a pesar del comienzo temprano en el entrenamiento y su especialización en algún deporte en específico, sin embargo, la relación con su entorno social y sus familiares sumado a su dotación genética si tuvo una relevancia en cuanto al rendimiento deportivo, tomando en cuenta esto, la herencia nos muestra el potencial del rendimiento deportivo, pero esto solo es una predisposición ya que cuenta con características genéticas deportivas apropiadas determinantes en disciplinas deportivas precisas, consecuentemente, si estas características no se desarrollan por medio de factores ambientales y del entorno (como el entrenamiento, el descanso y la alimentación) no presentará un progreso. A pesar de que una persona esta favorecida genéticamente, si no se dedica al desarrollo y trabajo especializado del deporte este no progresará, por otro lado, si una persona no está favorecida genéticamente, pero por medio de los factores ambientales desarrolla las capacidades, competencias y habilidades del deporte, progresará (6).

Con relación a lo anterior investigaciones más recientes (3,19) afirman este comportamiento ya que, en sus trabajos mencionan que los diversos factores ajenos al estudio de los genes influyen en la selección de talentos, entre ellos se hallan fenómenos ambientales como el sistema nervioso, temperamento, carácter, características psicofisiológicas, estatus moral y político, nivel socioeconómico, estatus de salud,

preparación técnica, la preparación psicológica, la preparación técnica general y específica y el nivel energético y funcional (3).

Por otro lado, la genética puede ayudar a identificar no solo el potencial deportivo, sino también la vulnerabilidad a lesiones y los mecanismos energéticos heredados, lo que podría aumentar las probabilidades de éxito en el rendimiento atlético (17).

Los trabajos de revisión, originales y estudios de caso (1,3,6,16, 20,21,22) afirman el hecho de que la genética deportiva puede beneficiarse de las lecciones aprendidas en la genética de enfermedades humanas, mejorando su rigor y ampliando el conocimiento en el campo. Para avanzar, es necesario realizar análisis familiares de atletas que pueden ser clave para identificar variantes raras con grandes efectos en el rendimiento. Es importante considerar las diferencias entre sexos y etnias en la investigación (21).

Cada deporte tiene sus tipos de pruebas; y estas pueden ser específicas para el deporte o compartidas con algún otro, todo depende de las características del atleta (8). El uso de pruebas, tanto genéticas, de laboratorio y de campo facilitan la selección y detección de talentos deportivos, aunque algunos autores critican la confiabilidad y validez científica de estas pruebas, ya que no pueden predecir con precisión el éxito deportivo, debido a su complejidad genética y ambiental (20). La selección de talentos se basa en dos áreas:

1. La selección natural: que se fundamenta en el desempeño del deportista y su éxito.
2. Selección científica: que se fundamenta en los rendimientos del deportista, así como en su buen estado de salud, que tenga la habilidad para el deporte, así como de su desempeño dentro del deporte.

El proceso de selección deportiva debe ser un proceso prolongado, en el que la enseñanza y el seguimiento marcará el resultado de una detección de talentos basados en su continuo desarrollo y no en habilidades temporales (1).

Otro tipo de prueba para identificar el potencial atlético y con ello seleccionar un deportista, es la dactilografía, ya que las huellas dactilares son un elemento netamente determinado al nacer, y que, marcan en cada persona una identidad y una particularidad única, pero que a su vez determina el tipo de fibras musculares con los que una persona cuenta. El estudio, análisis y observación de este concepto es pertinente de la dactilografía, en donde, hablando de la detección de talentos, marca un primer aspecto a tomar en cuenta en la selección de deportistas (6), el cual es un método para estudiar las huellas

dactilares de las falanges distales de las manos, en los cuales, según la configuración de los patrones en las huellas dactilares, varía el deporte en el que se podría desempeñar el atleta (3). El trabajo de revisión “*Dermatoglifia, orientación y selección deportiva*” (22) menciona que los deportes que exigen una limitada coordinación de movimientos; como los deportes de velocidad a la fuerza realizados en períodos cortos de tiempo se asocian con los más sencillos dibujos dactilares y menor número de crestas. Por otra parte, los dibujos dactilares más complejos y con un mayor número de crestas son característicos de deportes de exigencias coordinativas altas. La combinación de la complejidad de los dibujos dactilares y el número de crestas es propia de disciplinas orientadas a la resistencia.

Pruebas físicas de campo como el Test de Cooper, el sprint de 20 metros y el salto vertical se utilizan como identificadores de marcadores genéticos como los polimorfismos I/D del gen ACE y R577X del gen ACTN3 y con ello visualizar el efecto genético sobre el rendimiento (16). Por último, una prueba de mayor alcance y a menor costo es realizar un frotis bucal para determinar el tipo de fibras musculares con las que cuenta el atleta y así determinar los deportes en los que podrían desempeñarse (18).

Algunos autores, sostienen que la selección deportiva responderá negativa o positivamente en el atleta ante indicadores básicos como: ritmo de desarrollo de las capacidades motoras dominantes, ritmo de desarrollo de los resultados competitivos, ritmo de asimilación de la carga del entrenamiento, la herencia genética y la intuición del entrenador (3). Mientras que para otros la selección deportiva se basa en fundamentos morfológicos del atleta, como la estatura, el peso y el somatotipo, esto debido a la evolución de los cuerpos con el paso de los años y las competencias, las cuales cada vez se vuelven más exigentes en cuanto a marcadores biomecánicos, morfológicos y funcionales según la disciplina en la que se encuentren (4). Estas características pueden ya haber sido desarrolladas por algún entrenamiento o que el alumno ya cuente con ellos; por ejemplo, la estatura, el peso, la fuerza en brazos, en abdomen, la potencia de salto, el tipo de somatotipo, su resistencia y su velocidad (8).

La selección de talentos deportivos basados en la genética, según contribuciones científicas recientes (20), contribuye a la adquisición de varios conflictos, entre ellos los de tipo ético y legal, debido al mantenimiento de la privacidad de los datos (9). Además, analizan los dilemas éticos relacionados con los derechos de los niños y los deberes de los padres, enfatizando la necesidad de proteger el bienestar y el

“derecho a un futuro abierto” de los menores, sosteniendo que los padres, influenciados por estas pruebas, pueden tomar decisiones que limiten las oportunidades de los niños, fomentando una especialización prematura que podría ser perjudicial. Así mismo, critican la comercialización de estas pruebas, que explotan percepciones ingenuas sobre el impacto de la genética en el deporte concluyendo que los profesionales de la salud y del deporte deben desalentar su uso y promover un desarrollo deportivo que priorice el bienestar integral de los niños, no solo el éxito atlético (20). Fortaleciendo lo anterior, poner al frente la disposición genética sobre el deporte provoca que se desanimen y deserten del deporte de su agrado, en cambio, practicar un deporte en el que el sujeto cuenta con toda la parte genética a su favor puede conllevar a presión por el éxito, a exigencia de más y, por ende, la deserción (9). Por lo que, el análisis sugiere la creación de programas que tomen en cuenta la carga genética y el desarrollo de sus habilidades por medio de sesiones estructuradas de entrenamiento (7).

Conclusión

A medida que la ciencia avanza, es pertinente comprender como los genes complementan los métodos tradicionales de detección y selección de talentos deportivos y así contribuir a un enfoque centralizado en la captación y desarrollo del talento atlético. Investigar sobre la genética en el desarrollo de un atleta es de interés porque permite identificar predisposiciones físicas y metabólicas que pueden influir en el rendimiento. Y aunque la genómica deportiva si influye en el desempeño atlético de un deportista y que, a su vez, es más probable que alcance un alto nivel, se ha demostrado que una mezcla homogénea entre la genética y los factores ambientales estimulan un desarrollo óptimo de las capacidades del atleta. Es pertinente que el análisis del desempeño atlético este respaldado en todo momento por la parte ética, y así evitar la insatisfacción y la inseguridad por parte de la población estudiada, cumpliendo con la privacidad de los datos y preservando su integridad física, psicológica y emocional. Con este conocimiento, se pueden diseñar programas de entrenamiento y nutrición personalizados, optimizando así el potencial del atleta y minimizando el riesgo de lesiones durante su caminar en el deporte.

Referencias

1. Charles- Christopher MA, Ruiz- Sánchez JJ, Martínez- Puig CR. La captación de talentos deportivos. Aproximaciones conceptuales. EFDeportes 2014 (194).
2. Vogelaere P, Balagué N. Aptitud física y técnicas de medición. Apunts 1982. XIX (75): 157-167.
3. Vinueza- Tapia EO, Aldas- Arcos HG. La estructuración de una prueba de selección para los talentos en el deporte. Podium. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física 2021. 16 (3): 685-699.
4. Carvajal- Veitía W. Selección natural y deporte: un acercamiento al estudio de la evolución morfológica del deportista de alto rendimiento. An, Antrop 2013. 47 (1): 189-210.
5. Monroy-Velásquez M. Influencia de la genética en el rendimiento de los futbolistas. Ciencias de la actividad física y deporte. Facultad ciencias de la actividad física y el deporte. Universidad Europea. 2022.
6. Medellín- Ruíz JP. Perfil genético en el deporte de alta competición. Revista Digital: Actividad Física y Deporte 2015. 1(1): 107-117.
7. DiFiori JP, Quidley C, Kimlin EJ, Baker J. Early single sport specialization in a high-achieving US athlete population: Comparing National Collegiate Athletic Association Student-Athletes and Undergraduate Students. Journal of Athletic Training 2019. 54 (10): 1050-1054.
8. Flores-Manchero AC, Parra-Chávez MV. Metodología estadística para la selección de talentos deportivos en estudiantes de 9 a 12 años. Un estudio de caso. Ciencia Digital 2019. 3(3.2.1); 323-337.
9. Ozveren Y, Ozcaldiran B, Durmaz B, Oral O. Talent selection and genetics in sport. Turkish of Sport and Exercise 2014. 16 (2): 1-8.
10. Coto-García E. Genética, actividad física y deporte para la salud. Arch Med Deporte 2013. 30 (3): 167-171.
11. Pramanik A, Shubhraprakash D, Sarit D. Genotypic variation and talent identification in sports. Contemporary Advances In Sports Science. InTechOpen. 2021. 1-17
12. Varillas- Delgado D, Del Coso J, Gutiérrez-Hellín J, Aguilar-Navarro M, Muñoz A, Maestro A, Morencos E. Genetics and sports performance: the present and future in the identification of talent for sports based on DNA testing. European Journal of Applied Physiology 2022. 122: 1811-1830.

13. Andrade-Mayorga O, Lavados-Romo P, Valdebenito C, Herrera CL, Carrasco C, Salazar L. Polimorfismo genético ACTN3 R577X en deportistas universitarios Chilenos. *Int. J. Morphol* 2019. 37 (4): 1493-1497.
14. Joao FA, Caniuqueo VA, Hernández MC, Fernandes da Silva S, Izquierdo M, Silva MH, Ramirez-Campillo R, Fernandes FJ. Polimorfismo del gen ACTN3 y ECA en seleccionados de gimnasia de Brasil y Japón. *Int. J. Morphol*. 2015. 33(1): 262-266.
15. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med*. 2018. 169: 467-473.
16. Alvero- Cruz JR, Alarcón-Martín E, García-Romero J, Ruíz Galdón M, Carrillo-Albornoz-Gil M, Polvillo R, González I, Reyes-Engel A, Royo JL. Moderate exercise reveals the influence of ACTN3 R577X and ACE I/D polymorphisms on physical performance in non-athlete active subjects. *Gene* 850. 2023. 146958: 1-6.
17. Kahya S, Taheri M. Exploring the nexus between sports performance and genetics: a comprehensive literature review. *Cellular and molecular Biology* 2024. 70(4): 275-283.
18. González-Revuelta ME. Genética y deporte a la entrada del nuevo milenio. *Rev. Cub. Med. Dep. Cul. Fis.* 2013. 8(3).
19. Villamarín-Menza S. Influencia de los factores genéticos y ambientales en la selección de talentos. *Acción* 2020. 16:1-13.
20. Camporesi S, McNamee MJ. Ethis, genetic testing and Athletic talent: children's best interests, and the right to an open (Athletic) future. *Physiol Genomics* 2016. 48:191-195.
21. Mattson MC, Mathew TW, Waggot D, collen C, Ashley EA. Sports genetics moving forward: lesson learned from medical research. *Physiol Genomics* 2016. 48: 175-182.
22. Leiva- Deantonio JH, Melo- Buitrago PJ, Gil-Villalobos MJ. Dermatoglia dactilar, orientación y selección deportiva. *Revista Científica General José María Córdova* 2011. 9(9): 287-300.

Como citar este artículo:

Cerezo PCG, Espinosa-Méndez CM. Influencia de los factores genéticos y socio ambientales en la selección de talentos deportivos: Una revisión de alcance *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 66-74.

Körperkultur Science

Recibido: noviembre 2024

Aceptado: abril 2025

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988

Parte III

Facundo Comba-Marco-del-Pont^{1*}

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

*Correspondencia: facundo.comba@correo.buap.mx

Resumen

La tercera entrega de los ocho artículos de historia se mostrará con numerosas presentaciones de cada juego. Una serie de artículos históricos sobre la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta la actualidad.

Los anuncios, iconos impresos, iniciamos con tres estilos en 1940. A mediados del siglo XX, comienza a surgir variaciones del estilo de pecho hasta convertirse en el cuarto y último estilo que conocemos hasta nuestros días. Con la recopilación de grandes nadadores de la época como son Dawn Fraser, Don Sholander y los inicios de un gran icono de la natación como Mark Spitz. En 1954, se formaliza en los Juegos Olímpicos de Melbourne-Australia el estilo de mariposa, de la Federación Internacional de Natación Amateur.

Con los Juegos Olímpicos, también viene la primera revolución científica como son los autores Maglisco, Silva y Counsilman, los cuales dejaron un legado que hasta la actualidad son vigentes en sus conceptos. Los cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1956 y se culmina el presente artículo con los Juegos Olímpicos de México 1968.

Palabras clave: Historia, natación, olimpiadas, nadadores

Abstract

History of Swimming at the Olympic Games 1972-1988 Part III

The second of the eight articles will be shown with numerous presentations of each game. A series of historical articles on the evolution of swimming throughout the Olympic Games, as well as different backgrounds from the first edition of the Olympic Games to the present.

Advertisements, printed icons, began with three styles in 1940. In the middle of the 20th century, variations of the "breast style" began to emerge until it became the fourth and last style that we know to this day. With the compilation of great swimmers of the time such as Dawn Fraser, Don Sholander, and the beginnings of a great swimming icon like Mark Spitz. In 1954, the "butterfly style" of the International Amateur Swimming Federation was formalized at the Olympic Games in Melbourne-Australia.

With the Olympic Games, also comes the first scientific revolution such as the authors; Maglisco, Silva and Counsilman, who left a legacy that is still valid in their concepts to this day. The four swimming styles that evolved significantly throughout the 20th century. In the last decades of this century, the technical models of the four swimming strokes were established. The last style was "Butterfly", the first variant of the breaststroke, until it was accepted as a style in 1956, and this article ends with the 1968 Mexico Olympic Games.

Key words: History, swimming, olympics, swimmers

Introducción

Se presenta hoy una serie de artículos históricos con respecto a la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días. Es una serie de 8 recopilaciones que van desde las primeras competencias olímpicas y como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia.

Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los nuevos estilos, los estilos que han ido desapareciendo y el más importante, como los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos.

XX JUEGOS OLIMPÍCOS MUNICH, ALEMANIA 1972

Los siguientes juegos regresan al viejo continente y se realizaron en Alemania, para la difusión de estos juegos, se produce un cartel, el cual fue creado por Otl Aicher, él y el director de la comisión. Su proyecto fue elegido de un concurso de 2332 participaciones, representa una corona de rayos de luz, un diseño que simboliza el espíritu de la luz, la frescura, la generosidad, la expresada por el diseño "Radiant Munich".

Cartel de los juegos de 1972

MARK SPITZ

En los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich (República Federal Alemana), Spitz volvió a mantener su oferta de las seis medallas de oro y lo hizo aún más, al ganar siete medallas de oro (1-4). Además, Spitz estableció un récord mundial en cada uno de los siete eventos; en estilo libre de 100 metros (51.22), 200 metros (1: 52.78), en mariposa 100 metros (54.27), 200 metros (2: 00,70), en relevos 4 x 100 metros relevo libre (3: 26.42), 4 x 200m relevo libre (7: 35.78) y 4 x 100m relevo combinado (3: 48.16). Originalmente Spitz no quería nadar el 100m estilo libre, por temor a tener una medalla menos, pero al final lo logró. Minutos antes de esta prueba, confesó a la periodista de la ABC, "sé que siempre digo que no quiero nadar antes de cada evento, pero esta vez lo digo en serio. Si nado seis y gano seis, voy a ser un héroe. Si nado siete y solo gano seis, voy a ser un fracaso". Spitz ganó con un tiempo récord mundial de 51.22 segundos. Ganó siete medallas de oro más que cualquier otro nadador en la historia de la competición olímpica.

En Múnich 1972 en el contexto de la creación de diseños gráficos para los deportes, como fue en Tokio 1964, Otl Aicher crea los pictogramas de Múnich presentando siluetas esquemáticas en poses deportivas típicas. El acento se pone en la estandarización de las formas a través de un sistema de reglas gráficas y geométricas. Un cuadrado a cuadros sirve como referencia para su desarrollo. Las líneas de los pictogramas se construyen sobre la base de los ángulos de 45° y 90°. Las siluetas son producidas con un número limitado de partes del cuerpo: la cabeza, el tronco y las extremidades.

Aquatics

Pictograma de natación para Múnich 1972

Estos están formados por una línea de espesor constante. La estandarización de los elementos gráficos sujetos a un sistema de normas contribuye a la unidad del conjunto. La base teórica desarrollada para este juego y su estilo fácilmente comprensible es un hito tanto en términos de diseño de pictogramas olímpicos y pictogramas en

general. Además, la forma en que están representados algunos deportes, como el pentatlón moderno o la vela, influido en los conjuntos de pictogramas para las ediciones posteriores.

Mark Spitz es uno de los cinco atletas olímpicos en ganar nueve o más medallas de oro en su carrera olímpica: Larisa Latynina, Paavo Nurmi y Carl Lewis (6); el único nadador que lo supera es Michael Phelps, quien ha ganado más 18 (7). El récord de Spitz de siete medallas de oro en una sola Olimpiada no fue superado hasta que el plusmarquista Michael Phelps nadara en los Juegos Olímpicos de Verano de 2008.

Mark Spitz en 1972

Sandra Neilson, también de Estados Unidos gana los 100 metros libres de damas, con un tiempo de 58.59, rompiendo la barrera de los 59 segundos.

En resumen, para 1972, se repiten exactamente las mismas pruebas que se nadaron en México 1968, con 29 eventos.

XXI JUEGOS OLIMPÍCOS MONTREAL, CANADA 1976

Los siguientes juegos, vuelven al continente americano, ahora en Canadá. El símbolo compone de los anillos olímpicos montada sobre un podio olímpico, que es también la interpretación gráfica de la letra M, la inicial de Montreal. Destaca en el diseño, la pista de atletismo, en el centro. Este emblema invoca la fraternidad universal que ofrece el ideal olímpico, así como la gloria de los ganadores, el espíritu de la competencia justa y la adhesión de Montreal al rango de ciudad olímpica.

Montréal 1976

Cartel de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976

El Comité Organizador de los Juegos hace dos tipos de carteles. En los primeros ilustra ocho temas clave. El segundo con el emblema del Comité Olímpico Internacional: titulado "La Invitación" y en representación de los cinco anillos reflejan simbólicamente por oleadas sucesivas, invitando así a los atletas de todos los continentes a los Juegos Olímpicos de 1976.

Aquatics

Los logos de los deportes prácticamente son los mismos para 1976

Los diseñadores gráficos, Georges Huel y Pierre-Yves Pelletier adaptan el concepto de Otl Aicher y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Montreal decidió utilizar los pictogramas de Múnich 1972 para garantizar la continuidad de los símbolos gráficos. Se hicieron modificaciones a algunos pictogramas, en particular para los servicios (no se presentan aquí). Existe un cambio es sobre todo visible en caso del judo en una pose diferente de la de Múnich, se representa al fondo de la ejecución un movimiento diferente.

Montréal 1976

Segundo cartel de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976

Estos juegos oficialmente conocidos como los Juegos de la XXI Olimpiada, se celebraron entre el 17 de julio y el 1 de agosto de 1976. Participaron 6084 atletas (4824 hombres y 1260 mujeres) de 92 países, compitiendo en 21 deportes y 198 especialidades.

Contrariando el espíritu olímpico aparece nuevamente la política. Algunas delegaciones africanas solicitaron la exclusión de Nueva Zelanda porque su selección nacional de rugby había jugado contra la de Sudáfrica (12), país excluido del Comité Olímpico Internacional por su política racista, el apartheid.

El COI no acepta las presiones y rechaza la petición, con el saldo de que 24 países africanos se retiraron de las competiciones. Lo que es conocido como el “Boicot Africano”

KORNELIA ENDER

Por lo que respecta a natación, hay que seguir a dos nadadores, Kornelia Ender con cuatro medallas de oro, siendo la sirena de los juegos, también hay que reconocer a Petra Thümer de Alemania y a John Naber de Estados Unidos, en categoría masculina el rey de la natación. Jim Montgomery de Estados Unidos bate la marca de los 50 segundos realizando un tiempo de 49.99 por 1 centésima.

Pero hay que retomar a una gran nadadora, Kornelia Ender, que sumó cuatro medallas de oro en 100 libres, la germana Ender realizó un gran tiempo, al marcar 55.65

disminuyendo así en 3 segundos la marca anterior, por otro lado, en 200 libres, 100 mariposa y 4 x 100 estilos, batiendo en cada una de estas pruebas el correspondiente récord del mundo. Como día histórico se recuerda el jueves 22 de julio, cuando en el lapso de apenas 25 minutos fue capaz de ganar las pruebas de 100 metros mariposa y 200 metros libres con récord mundial incluido. Aun pudo obtener una quinta medalla de oro en estos Juegos, pero el equipo alemán de relevos 4 x 100 libres encabezado por Ender fue derrotado por Estados Unidos cuya principal relevista era Shirley Babashoff, de manera que la República Demócrata Alemana tubo de conformarse con la plata.

Kornelia Ender fue, junto con la gimnasta Nadia Comaneci y el nadador John Naber, las grandes estrellas de los Juegos de Montreal. Tras este éxito, y sin haber cumplido los 18 años, Ender anunció su retirada del deporte. Dos años después se casó con el nadador Roland Matthes, también campeón olímpico, aunque tiempo después se divorciaron.

En apenas cinco años de competiciones, además de sus cuatro oros olímpicos, ocho mundiales y cuatro europeos, Kornelia Ender estableció 27 récords mundiales: diez veces los 100 metros libres, cinco veces los 100 metros mariposa, cuatro veces los 200 metros libres, dos veces los 200 metros combinados, una vez el de 100 metros dorso, dos veces el de 4 x 100 metros libres y tres veces el de 4 x 100 metros combinados. Por todo ello está considerada como una de las mejores nadadoras de la historia.

Kornelia Ender en la década de los setenta

En 1976, se quitan algunas pruebas, los 200 combinado individual en damas y varones, los 4 x 100 metros relevo libre. Un aspecto importante es, la igualdad, ya que, por primera vez, tanto varones como damas, disputan el mismo número de eventos. Quedando así 13 pruebas para

damas y 13 para varones para un total de 26 eventos de natación.

XXII JUEGOS OLIMPÍCOS MOSCU, UNION SOVIETICA 1980

En 1980 la olimpiada de Moscú, en la extinta Unión Soviética. Y con el boicot de los Estados Unidos se vio mermada la competencia, solo participan 80 naciones, los juegos iban aumentando, edición con edición, pero este número era desde 1956.

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Moscú se acercó a varias escuelas de arte para incluir el tema de los pictogramas olímpicos en proyectos de grado de los estudiantes. Fue la obra del diseñador gráfico Nikolai Belkov, un graduado de la Escuela de Artes Mukhina en Leningrado con una nueva propuesta de creación fue elegido. Las líneas que se construyen en 30° y 60° ángulos tienen como objetivo dar una impresión de suavidad a la imagen. Los ángulos silueta se redondean y el cuerpo es de una sola pieza, con la excepción de la cabeza.

El emblema oficial fue creado por Vladimir Arsenyev. Por encima de los anillos olímpicos encontramos líneas paralelas en la forma de una pirámide, y una estrella de cinco puntas, que sirve como un recordatorio de la bandera del Kremlin. Contaba con el emblema de los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú: una sección de una pista de atletismo que se levanta en una silueta arquitectónica típica de Moscú y de una estrella de cinco puntas encabezando la silueta.

Cartel de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980

Aquatics

Pictograma para natación en Moscú 1980

VLADIMIR SALNIKOV

La hazaña la logra Salnikov, gana los 400 metros libres y lo más importante, en los 1500m, rompe la barrera de los 15 minutos, que quiere decir esto, que durante quince cientos de estilo libre, los realiza por debajo del minuto. La marca mundial queda registrada en 14:58.27.

Vladimir Salnikov en 1980 durante los 1500m libres

Jorg Woithe ganó los 100m libres con un tiempo de 50.40. Pero la sirena de Moscú es la nadadora germana Caren Metschuckse lleva 3 oros y una plata, además Barbara Krause mejora la marca anterior en 54.79 en 100 metros libres. Alemania del este se lleva la natación femenil.

Para 1980, se repiten exactamente igual, las mismas pruebas que se nadaron en Montreal 1976, con 13 para varones y 13 para damas, con un total de 26 eventos.

XXIII JUEGOS OLIMPÍCOS LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS 1984

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXIII Olimpiada, se celebraron en Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 28 de julio y el 12 de agosto. Participaron 6.829 atletas (5.263 hombres y 1.566 mujeres) de 140 países, compitiendo en 21 deportes y 221 especialidades. A pesar de que en total se abstuvieron 14 estados, fue notable la ausencia de países

que solían estar en primeras posiciones del medallero, como la Unión Soviética, Alemania Oriental y Bulgaria. De hecho, en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 los países que ahora protagonizaban el boicot habían ganado el 58% del total de medallas de oro. Por su parte, en Los Ángeles, Rumanía ganó la mayor cantidad de medallas olímpicas de su historia.

Emblema de Los Angeles 1984

Cartel de Los Angeles 1984

La estrella es un símbolo universal de las más altas aspiraciones de la humanidad, las barras horizontales representan la velocidad con la que los concursantes persiguen la excelencia, mientras que la repetición de la forma de la estrella connota el espíritu de competencia entre formas físicas igualmente excepcionales. Los colores de los símbolos-azul, blanco y rojo - fueron en parte elegidos por su importancia tradicional en la concesión de premios para el primer, segundo y tercer lugar. Dieciséis artistas de renombre diseñaron 15 carteles de los Juegos. Los carteles posteriores fueron firmados por John Baldessari, Jennifer Bartlett, Jonathan Bofsky, Abril Greimanabd, Jayme Odgers, Raymond Saunders y Garry Winogrand .

Con respecto a los pictogramas, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles fue el primer interesado en la obtención de los derechos de los pictogramas de Múnich, pero se dieron cuenta de que la creación de nuevos pictogramas era más económica.

Aquatics

Pictograma de natación 1984

Se puso en marcha un concurso entre tres empresas californianas, y fue "Keith Bright and Associates" quién ganó. Se definieron seis criterios esenciales para el desarrollo de los pictogramas: comunicación clara, coherencia, legibilidad, prácticas, flexibilidad, diseño distinción, y compatibilidad con la mirada de los Juegos. Los diseñadores estudiaron varias opciones: el uso de cifras parciales, siluetas realistas o la adición de líneas que ilustran la velocidad. Por último, en aras de la simplicidad, optaron por una silueta esquemática formado por diez partes: un círculo para la cabeza, un óvalo para el tronco y las ocho partes que forman los brazos y las piernas.

MICHAEL GROSS

En natación masculina no hubo una estrella indiscutible, pero destacó el alemán Michael Gross, apodado "el Albatros" ganador de dos medallas de oro (100m libres y 100m mariposa) y otras dos de plata (200 metros mariposa y relevos 4 x 200 metros). Ahora con el boicot del bloque

comunista la competencia no fue la misma Rowdy Gaines mejoro 10 centésimas el récord 49.80.

Michael Gross en 1984

Se presenta el primer empate durante la prueba de 100m libres en la rama femenil, con Nancy Hogshead y Carrie Steinseifer realizaron un tiempo de 55.92 sin poder superar la marca anterior.

Primer empate en Juegos Olímpicos en 1984

El estadounidense Rick Carey venció en las dos pruebas de espalda, mientras el canadiense Alex Baumann lo hacía en las de estilos. En categoría femenina la mejor fue Mary T. Meagher, que obtuvo tres medallas de oro (100 y 200 metros mariposa, relevos 4 x 100 estilos).

En 1984, regresan los 200 metros combinado individual y los 4 por 100 metros relevo libre dentro de la rama varonil, en damas solo regresa el 200 metros combinado individual que no se nadaba desde Tokio 1964. De esta forma, se disputan 15 pruebas para varones y 14 para damas, quedando con un total de 29 eventos.

XXIV JUEGOS OLIMPÍCOS
SEUL, COREA 1988

Cartel para 1988

Los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, con su lema "Harmony and Progress" (en español Armonía y Progreso) oficialmente conocidos como los Juegos de la XXIV Olimpiada, capital de Corea del Sur, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre de 1988. Participaron 8391 atletas (6197 hombres y 2194 mujeres) de 159 países en 23 deportes y 237 especialidades. Fue la última olimpiada que se disputó bajo el marco de la Guerra Fría.

El emblema de Seúl cuenta con un patrón "samtaeguk", que es tradicional de Corea y la imagen visual que representa al mismo país. Este patrón es ampliamente utilizado como decoración en ventiladores, puertas de casas de estilo coreano, artefactos, y la artesanía popular. El emblema olímpico cuenta con patrones en dos formas, centrípetas y centrífugas; el movimiento centrípeto representó a los pueblos del mundo que se reúnen en Corea, simbolizando así la armonía en todo el mundo, mientras que el movimiento centrífugo representó una marcha hacia adelante en busca de la felicidad y la prosperidad duradera del hombre.

El comité Organizador Seúl crearon en 1985, un conjunto de pictogramas deportivos que se utilizarán en los Juegos Asiáticos en 1986 y los Juegos Olímpicos de Verano en 1988, los cuales se celebraron en Seúl. Sin embargo, con ganas de tener una imagen única para los Juegos Olímpicos, el Comité Organizador decidió crear un nuevo

conjunto de pictogramas después de los Juegos Asiáticos. Los pictogramas se trataron en cuatro partes: la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas. Se puso especial atención en la conexión entre las diferentes partes del cuerpo. El tronco blanco contrasta con los otros elementos del cuerpo.

Aquatics

Pictograma para natación 1988

MATT BIONDI

En natación, después de 8 años de espera y con diferentes circunstancias se volvieron a enfrentar las 2 grandes potencias; Unión Soviética y los Estados Unidos. También regresaron los 50m libres, la prueba más rápida de la natación. En la rama varonil, el americano Matt Biondi ganó 7 medallas, pero solo cinco son de oro, en 50 metros, 100 metros, relevos 4 x 100 metros y 4 x 200 metros libres, 4 x 100 metros combinados, plata en los 100 metros mariposa y bronce en los 200 metros libres sin poder alcanzar la hazaña de Mark Spitz de 7 oros, pero bate la barrera de 49 segundos realizando un tiempo de 48.63 y en 50 metros con 22.14 le gana a su compañero Tom Jaeger poseedor del récord mundial. En lo que fue una actuación sensacional que convirtieron en uno de los protagonistas de los Juegos. En Seúl batió además los récords mundiales de 50 metros libres, y de los tres relevos, 4 x 100 metros libres, 4 x 200 metros libres y 4 x 100 metros estilos.

Tomando un poco de su historia, Biondi empezó a nadar a la edad de cinco años. A los 18 años hizo un sensacional tiempo de 50.23 en los 100 metros, lo cual le situó en la élite mundial. Obtuvo una beca para la Universidad de California, fue miembro de los equipos de natación y de waterpolo, deportes que compaginó bastante tiempo. En waterpolo ganó el Campeonato Universitario de Estados Unidos (NCAA) en 1983, 1984 y 1987 y estaba considerado uno de los mejores jugadores estadounidenses.

Matt Biondi rompiendo record en Seul 1988

Con 19 años, en 1984 se clasificó para el equipo olímpico estadounidense de relevos 4 x 100 metros libres que compitió en los Juegos de Los Ángeles, con el que ganó la medalla de oro, estableciendo un récord mundial.

Para 1985 batió sus primeros récords del mundo individuales. En Mission Viejo, California rebajó el tope mundial de 100 metros libres en dos ocasiones el mismo día, dejándolo primero en 49.24 y luego en 48.95. El anterior récord lo tenía su compatriota Rowdy Gaines desde 1981 con 49.36. En ese año también brilló en los Campeonatos Pan Pacific de Tokio, donde ganó siete medallas, cinco de ellas de oro.

En los Campeonatos del Mundo de Madrid 1986 ganó siete medallas, tres de oro en 100 metros libres, 4 x 100 metros libres y 4 x 100 metros estilos, una de plata en 100 metros mariposa y tres de bronce en 50 metros libres, 200 metros libres y 4 x 200 metros libres. Este mismo año volvió a batir por tercera vez el récord de los 100 libres en Orlando, Florida con 48.74.

El gran acontecimiento para Matt Biondi serían los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Antes de los Juegos había vuelto a batir su récord de los 100 libres en Austin, Texas, hasta dejarlo en 48.42 (este récord estaría vigente hasta 1994). En Seúl atrajo la atención de todos los aficionados y medios de comunicación del mundo por su propósito de repetir la hazaña del mítico Mark Spitz, ganador de siete medallas de oro en los Juegos de 1972. Al final el objetivo era tan ambicioso que no pudo conseguirlo en su totalidad. Fue derrotado en los 200 metros libres por el australiano Duncan Armstrong y el sueco Anders Holmertz, y en los 100 metros mariposa por el sorprendente nadador de Surinam, Anthony Nesty.

A partir de los Juegos, Biondi se tomó las cosas con calma, de hecho, dejó de aparecer en los primeros puestos de los

rankings y sus tiempos eran peores que antes. En los Mundiales de Perth de 1991 logró una victoria con el equipo de relevos 4 x 100 metros libres. Ese año también destacó en los Campeonatos Pan Pacific de Edmonton, Canadá, ganando en 100 metros libres, 100 metros mariposa y los relevos 4 x 100 metros libres y 4 x 100 metros estilos. Solo fue batido en 50 metros libres por su compatriota Tom Jager.

En 1992 le costó bastante clasificarse para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Una vez en la capital catalana, no brilló demasiado pues habían aparecido nuevas figuras más jóvenes, ganó una medalla de plata en los 50 metros libres, superado por el ruso Alexander Popov, y se quedó a las puertas del podio en 100m libres al finalizar cuarto. No obstante, se llevó de Barcelona dos medallas de oro en los relevos 4 x 100 metros libres y 4 x 100 metros relevo combinado. En tres participaciones olímpicas Biondi había conseguido once medallas, ocho de ellas de oro.

Después de 1992 prácticamente se retiró de la competencia Matt Biondi fue el mejor nadador de la década de los 80, destacó por su carisma y su deportividad dentro y fuera de las piscinas. Actualmente vive en Hawái y se dedica a la formación de nadadores.

KRISTIN OTTO

Ahora vamos con otra gran nadadora, la alemana oriental Kristin Otto logra seis medallas de oro en los 50 metros y 100 metros libres, 100 metros espalda, 100m mariposa, relevos 4 x 100 metros libres y 4 x 100 metros cuatro estilos. Es la primera vez que la deportista femenina gana seis oros en unos mismos Juegos. Kristin empezó a nadar a los 15 años en una famosa academia deportiva de las proximidades de Halle, y pronto demostraría unas cualidades excepcionales para este deporte, ayudada por un físico portentoso (mide 1,82 metros) Su irrupción en la élite mundial tuvo lugar en los Campeonatos del Mundo de Guayaquil en 1982, donde con solo 16 años se hizo con tres medallas de oro, una de ellas en los 100 metros espalda y las otras dos en los relevos 4 x 100 libres y 4 x 100 estilos. Hasta ese momento estaba principalmente dedicada a nadar estilo de dorso. Sin embargo, tras el mundial de Guayaquil cambiará de entrenador, que será ahora Stefan Hetzen, y este la reconvierte a las pruebas de velocidad, donde conseguiría luego sus mayores éxitos.

En los Campeonatos de Europa de Roma 1989 fue segunda en los 100 metros libres, solo superada por su compatriota

Birgit Meineke, y ganaría dos medallas de oro en las pruebas de relevos 4 x 100 metros en libres y en estilos.

Kristin Otto en la prueba de estilo de dorso

Kristin sería una de las deportistas más perjudicadas por el boicot de los países del Este a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, ya que era una de las grandes favoritas para ganar varias medallas de oro, cosa que demostró ese mismo verano batiendo el récord del mundo de los 200 metros libres en Magdeburgo con 1.57.75, superando el antiguo récord de la americana Cynthia Woodhead de 1979.

Si 1984 tuvo un sabor agrisado, peor iba a ser 1985, ya que pasó el año prácticamente en blanco aquejada de fuertes dolores en las vértebras cervicales que la obligaron incluso a llevar collarín durante varios meses. Esto la impidió participar en los Campeonatos de Europa de Sofía.

Todos estos sinsabores quedaron atrás cuando en los Campeonatos del Mundo de Madrid en 1986 fue la gran estrella de la competición al ganar 4 medallas de oro (100 metros libres, 200 metros estilos, 4 x 100 metros libres y 4 x 100 metros estilos), además de dos platas (50 metros libres y 100 metros mariposa). Obtuvo además el récord mundial en 100 metros libres con 54.73, superando el de su compatriota Barbara Krause de 1980.

Su racha imparable continuó al año siguiente en los europeos de Estrasburgo 1987, con cinco medallas de oro (100 metros libres, 100 metros mariposa, 100 metros espalda, 4 x 100 libres y 4 x 100 estilos), demostrando ser la mejor nadadora del mundo en ese momento.

Así las cosas, todo parecía preparado para tomarse cumplida revancha de su ausencia olímpica en Los Ángeles. Habiendo ganado todo lo que se puede ganar en la natación, a Kristin le faltaba la gloria olímpica, sin la

cual nunca sería considerada una leyenda del deporte. Los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, a los que llegaba con 22 años, debían ser la culminación de una extraordinaria carrera deportiva.

Y ciertamente Kristin no defraudó a nadie, y realizó en la capital coreana la mejor competición de su vida: Seis medallas de oro en las seis pruebas que disputó, la primera vez que una deportista (no solo nadadora) conseguía semejante hazaña en unos Juegos, y casi igualando la proeza de Mark Spitz cuando ganó siete oros en 1972. En Seúl Kristin Otto dominó la competición ganando en todos los estilos salvo en la braza (50 libres, 100 libres, 100 mariposa, 100 espalda, 4 x 100 libres y 4 x 100 estilos), fue sin duda la reina de aquellos Juegos.

Habiéndolo ganado ya todo, y ahora sí, convertida en una leyenda viviente de la natación, al lado de las míticas Kornelia Ender o Dawn Fraser, la retirada parecía cercana. Kristin Otto disputó su última competición en los Campeonatos de Europa de Bonn 1989, y acabó su carrera como la había empezado, ganando. Esta vez dos medallas de oro en 100 metros espalda y 4 x 100 metros estilos, que suponían un broche perfecto para esta gran deportista.

Con Kristin Otto se acababa el dominio de las nadadoras de Alemania del Este, que había comenzado a mediados de los años 70. La reunificación alemana y los cambios producidos a continuación iniciarían una nueva época, en la que países como China, Estados Unidos o Australia tomaban el relevo. Con Kristin Otto, la República Demócrata Alemana tuvo la mejor conclusión que podía tener, una despedida por la puerta grande de un proyecto que más allá de las medallas olímpicas, representaba una manera novedosa de entender el deporte, el trabajo y las relaciones humanas.

Tras su retirada Kristin empezó a estudiar educación física, y ejerció de comentarista deportiva en la televisión de su país. Una de sus principales aficiones es coleccionar libros. El escándalo del dopaje en la RDA a principios de los 90 salpicó, como es lógico, la reputación de Kristin, pues varios entrenadores confesaron haber suministrado esteroides a sus deportistas sin que estos tuvieran conocimiento. Esa era la cara menos amable de la historia. A propósito de esto Otto declaró:

"Nadie puede quitarme el éxito que obtuve en Seúl. Yo fui como Mark Spitz, con la suerte de haber recibido un gran don, y las seis medallas fueron el resultado de muchísimos años de duro trabajo"

Por su parte la nadadora estadounidense Janet Evans consigue tres triunfos en 400 metros y 800 metros libres, y en 400 metros estilos combinados, donde, en esta última prueba, la gana, con su estilo muy peculiar. También es importante mencionar a Vladimir Salnikov de la extinta Unión Soviética gana los 1500m libres: como dato, Salnikov al no poder participar en Los Ángeles 1984, por el bloqueo a los juegos, tendría 3 medallas olímpicas en 3 diferentes Juegos. El récord de Vladimir queda con 3 oros en Moscú 1980 y una de Seúl 1988.

Para 1988, se anexa la prueba más rápida de la natación, los 50 metros libres, tanto para damas como varones. Quedando así, 16 eventos para varones y 15 para damas, con un total de 31.

Referencias

1. Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930 Parte I. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 24-36. DOI: 10.5281/zenodo.13409254
2. Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968 Parte II. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 25-35 DOI: 10.5281/zenodo.14207577
3. Debbie Barlow, "The History of the Official Olympic Posters", *Art History*, 27 April 1979
4. Moore, K. Spitz "Bionic Man." *Sports Illustrated*. October 23, 1989. Agosto, 2008.
5. Die Spiele: the official report of the Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972, Munich Prosport, 1974
6. Wallechinsky, David; Jaime Loucky (2008). *The Complete Book of the Olympics: 2008 Edition*. Aurum Press
7. NBC 2012 Olympics. nbcolympics.com. Agosto, 2012.
8. Moore, K. Spitz "Bionic Man." *Sports Illustrated*. October 23, 1989. Agosto, 2008.
9. Montreal 1976 - Poster", official website of the International Olympic Committee
10. Montreal 1976: Games of the XXI Olympiad Montreal 1976: official report, Ottawa: COJO 76, 1978.
11. Montreal 1976: Games of the XXI Olympiad Montreal 1976: official report, Ottawa: COJO 76, 1978
12. Factsheet: The Games of the Olympiad (pdf) (en inglés). Comité Olímpico Internacional. octubre de 2013. Consultado el 23 de noviembre de 2013.
13. Bundesarchiv, Bild 183-KD708-0001-021 Foto: Mittelstädt, Rainer / 8 Juli 1971

14. Moscow 1980 - Poster”, official website of the International Olympic Committee.
15. Games of the XXII Olympiad: official report of the Organising Committee of the Games of the XXII Olympiad, Moscow, 1980, Moscow: Fizkultura i Sport, 1981
16. Youtube Consultado el 23 de noviembre de 2023
17. Los Ángeles 1984 - Poster”, official website of the International Olympic Committee
18. Los Ángeles 1984 Poster Olympic Games
19. Los Ángeles 1984: Games of the XXII Olympiad Los Angeles 1984: official report
20. Michael Gross Los Angeles 1984
21. Swimming final. Los Angeles 1984
22. Seul 1988 - Poster 1983 SLOOC TM
23. Seul 1988 Games of the XXIII Olympiad Seul 1988: official report
24. Matt Biondi 100m freestyle Olympics 1988 de AreteSwim
<https://www.youtube.com/watch?v=KrRWK7WkXsE>
Consultado el 29 de noviembre 2024
25. 1988 Olympic Games - Swimming - Men's 1500 Meter Freestyle - Vladimir Salnikov URS de westnyacktwins
<https://www.youtube.com/watch?v=daoxLpBdTBI>
Consultado el 29 de noviembre 2024
26. 1988 Olympic Games - Swimming - Women's 100 Meter Backstroke - Kristin Otto GDR de westnyacktwins
<https://www.youtube.com/watch?v=e-wAETtNfKM>
Consultado el 29 de noviembre 2024

Como citar este artículo:

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 75-85.

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2024

Aceptado: marzo 2025

Pregunta de investigación

¿Qué es mejor, maximizar el rendimiento deportivo de forma química o de forma natural con alimentos?

Salvador López Flores^{1}*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: salvador.lopezfl@alumno.baup.mx

Resumen

En este trabajo, se da a conocer que en la actualidad los atletas de alto rendimiento buscan la mejor manera de tener buenos resultados, sin afectar a la salud misma, por esa razón siempre están acompañados de especialista en: nutrición, preparador físico y técnico, farmacología, psicológico y médico. Sin embargo, ingieren ciertas sustancias que les provoca algunos malestares físicos, como náuseas, irritabilidad, pérdida de cabello, etcétera. Trayendo consecuencias graves como adicción a las drogas e incluso la muerte o ciertas enfermedades que pueden causar la muerte.

Palabras clave: Atletas, rendimiento, farmacología, maximizar, sustancias, deportes

Abstract

In this work, it is revealed that currently high-performance athletes are looking for the best way to have good results, without affecting their health, for this reason they are always accompanied by a specialist in: nutrition, physical and technical trainer, pharmacology, psychological and medical. However, they ingest certain substances that cause some physical discomfort, such as nausea, irritability, hair loss, etc. Bringing serious consequences such as drug addiction and even death or certain diseases that can cause death.

Key words: Athletes, performance, pharmacology, maximize, substances, sports

Introducción

En la actualidad en el mundo del deporte está lleno de escándalos sobre el dopaje de los deportistas para maximizar el rendimiento un caso muy famoso es el de

Lance Armstrong ganador de siete tour de Francia y reconoció que se había dopado con un sistema muy sistema muy avanzado o el caso de Diego Armando Maradona en la copa mundial Estados Unidos 1994, donde salió positivo, pero aquí la pregunta, ¿es porque lo hacen?, simplemente es porque buscar tener mejor rendimiento en sus deportes, algunas sustancias son diuréticos, clenbuterol, DHE, etc. Al igual hay deportistas que siempre buscan mejorar de forma natural su rendimiento deportivo a base de alimentos, por eso se dio a la tarea de investigar sobre un poco de esas sustancias y alimentos, para ver sus desventajas o ventajas y que consecuencias tienen.

Diuréticos

En la actualidad hay atletas que usan los diuréticos para enmascarar el uso de fármacos, ya que gracias a este medicamento se puede engañar el resultado final del antidopaje.

La agencia mundial de antidopaje, esta organización independiente busca combatir el uso de sustancias prohibidas que maximizan el rendimiento de los atletas, pero ponen en riesgo la salud del atleta a largo plazo, por esa razón han revelado una lista de 11 sustancias prohibidas para el consumo de los atletas en diferentes disciplinas deportivas, como son:

Esteroides androgénicos anabólicos, Hormonas y sustancias relacionadas, Agonistas β_2 , Antagonistas y moduladores de hormonas, Diuréticos y otros agentes enmascarantes, Estimulantes, Narcóticos, Cannabinoides, Glucocorticoides, Alcohol (en especial en deportes) y β -bloqueadores (en especial en deportes) (1).

Esteroides anabólicos

Este medicamento son versiones sintéticas de la principal hormona sexual del hombre (testosterona), principalmente el uso médico de estas sustancias era para tratar ciertas

enfermedades en los años 50, principalmente era para tratar la insuficiencia en andrógenos naturales y enfermedades masculinas degenerativas, también se ocupa de tratamiento para el cáncer de mama severo y para contrarrestar la disminución excesiva de la pérdida de peso.

Actualmente este medicamento se usa para problemas de retraso de la pubertad y otros problemas que afectan la producción de testosterona. Sin embargo, se usa de manera ilegal para tener una ventaja en la competición de los deportes, ya que tienen muchos efectos físicos, incluyendo el aumento de masa muscular, aumento descomunal de fuerza, mejora la resistencia del atleta.

Pero hay ciertos efectos secundarios negativos en los consumidores, por ejemplo, la disminución de producción de testosterona natural, la disminución de la libido y los cambios de ánimo cabe destacar que el uso de esteroides no es seguro y puede causar muchos daños graves a la salud de la persona. Además, el uso de este medicamento es ilegal en muchos países del mundo y pueden llevar a la sanción penal (2).

Clembuterol y otros agonistas B2 adrenérgicos

El clembuterol es un medicamento simpaticometro clasificado como agonista, su principal función es tratar enfermedades de vía respiratoria por su efecto broncodilatador. Sin embargo, se ha vuelto muy famoso en el mundo de los atletas de alto rendimiento que buscan evadir la detección de sustancias en sus pruebas de antidopaje, por su supuesto beneficio fortificador de los tejidos y reductor de la grasa corporal.

Un ejemplo, cuando un competidor de fisiculturismo interrumpe su ciclo de esteroides antes de la competencia para evitar salir positivo en la prueba de antidopaje y ser debidamente descalificado, cambian el clembuterol para lograr retardar la pérdida de masa muscular y facilitar la quema de grasa corporal, para lograr la apariencia deseada en el cuerpo, principalmente en abdomen y espalda. En las atletas femeninas es muy atractivo, ya que resulta que no produce efectos anabólicos en ellas.

Unos estudios disponibles en los animales con dosis elevadas de clembuterol nos indica que cuando se alimenta al ganado sedentario y en crecimiento, puede aumentar las proteínas del músculo cardíaco y lentificar el aumento de grasa, gracias al incremento de lipólisis, además que aumenta la masa corporal libre de grasa, sin embargo, actualmente el uso de clembuterol en animales de consumo humano está prohibido en algunos países (3).

Hormonas de crecimiento: la ingeniería genética común en los deportes

Hoy en día, la hormona del crecimiento (GH o hGH), mejor conocida como somatotropina, es un competidor en el mercado ilícito de las drogas que según son productoras de tejidos que mejoran el desempeño en el rendimiento deportivo. La adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis, ubicada en el sistema endocrino es la encargada de producir la GH, que es un potente agente anabólico y lipolítico en la producción de tejidos y crecimiento.

La producción excesiva de la hormona GH, durante el aumento del esqueleto, puede causar gigantismo que es un padecimiento endocrino y metabólico que se caracteriza por el crecimiento exagerado de algunas partes del cuerpo humano (4).

Deshidroepiandrosterona (DHEA)

Es la hormona más común de encontrar en el cuerpo, esta hormona esteroidea muy débil se encuentra en el colesterol por la corteza suprarrenal. El cuerpo humano produce mucho más DHEA que todos los esteroides conocidos.

Esta hormona tiene una estructura muy parecida a la testosterona. Los atletas que llegan a ingerir esta hormona tienen la falsa idea de que los guiará a la secreción de la hormona de la testosterona endógena.

Hoy en día, gracias a las investigaciones dicen que la DHEA puede ser útil para tratar la atrofia vaginal y la depresión, pero tiene efectos secundarios muy graves, por ejemplo, aumento de cáncer, problemas con la salud reproductiva, problemas de la salud mental, etcétera.

La dosis adecuada de esta hormona en los humanos preocupa porque parece incierta, por los efectos secundarios que tienen en los lípidos de la sangre, en la glucosa y en la salud glandular prostática (5).

Androstenediona

Es una hormona esteroide, de venta libre ya que en el mundo deportivo se cataloga como complemento oral para maximizar el rendimiento. Sin embargo, actualmente no existe una investigación clara que nos permite avalar esos efectos, que son:

1. Estimula la producción de testosterona
2. Permite un entrenamiento más intenso
3. Crece la masa muscular
4. Repara las lesiones tisulares

Por lo regular lo podemos encontrar naturalmente en la carne y algunos vegetales, lo que hace que la promuevan

como un metabólico de prohormona, en algunos deportes prohibieron el uso porque se piensa que maximizar el rendimiento y sacar cierta ventaja de ella.

Tras ser prohibida en algunos deportes, sacaron versiones modificadas de esta hormona, como la norandrostenediona y norandrostenediol, estos compuestos son de venta libre, son iguales a la androstenediol, solo con un pequeño químico. En teoría estas hormonas pueden conferir con efectos anabolizantes mediante la activación directa de los compuestos de los receptores de andrógeno del músculo esquelético (6).

Anfetaminas

Las píldoras psicoestimulantes ósea las anfetaminas, han sido mayormente usadas por los atletas. Ya que producen efectos simpaticomiméticos, al aumentar la presión arterial acompañado de la frecuencia cardiaca, metabolismo y la glucosa en la sangre.

Las anfetaminas provocan estado de alerta del atleta para realizar un mayor rendimiento al reducir la sensación de fatiga muscular.

El uso regular de esta píldora puede conducir a una dependencia psicológica o emocional, a lo que conlleva a una dependencia cíclica de los estimulantes o tranquilizantes.

Algunos efectos secundarios se encuentran la cefalea, tiriteo, agitación, fiebre, vértigo y la confusión, esto afecta de manera negativa a los atletas de elite ya que necesitan de una reacción y juicio rápido, para tener una mayor concentración.

Los atletas ingieren esta sustancia para levantarse y relajarse antes de la competición, ya que muchos de los atletas se ponen nerviosos e irritables, por consecuencia de esto se les dificultad relajarse.

Las organizaciones como la WADA, que rigen en el deporte internacional haciendo el antidopaje, descalifican a todo atleta que haya consumido esta sustancia, ya que irónicamente no mejoran el rendimiento físico, pero al parecer su efecto es más psicológico (7).

El cuidado de ellos atletas en competencias

En la actualidad los atletas de elite que llegan a ingerir alguna hormona pueden dar positivo fácilmente positivo en la prueba de antidopaje, ya que a menudo contienen pequeños fragmentos contaminantes de estas hormonas.

Consumo excesivo de los aminoácidos

Entre los atletas hay una tendencia que implica el uso de la nutrición para maximizar el rendimiento deportivo de manera legal, ya que pueden activar ciertos mecanismos anabólicos normales en el cuerpo humano.

Hay una especulación, que los cambios muy específicos de las dietas pueden crear medios hormonales que faciliten la síntesis de las proteínas en el sistema muscular esquelético.

Los atletas como los fisicoculturista y aficionados del acondicionamiento físico consumen principalmente complementos de aminoácidos, creyendo que estimula de manera orgánica la producción natural de testosterona, GH, insulina u otros factores de crecimiento, para mejorar el tamaño muscular y el rendimiento físico, al igual que disminuir la grasa corporal.

En algunas investigaciones en personas sanas, no hay resultado que haya un efecto ergogénico generalizado de la ingesta regular en la dieta y complementos de aminoácidos.

Es decir, la ingesta regular y por arriba de lo recomendable consumir no benefician el perfil hormonal y del rendimiento físico. El consumo de complementos de aminoácidos en dosis farmacológicas, en lugar de la producción de nutrimentos, eleva el porcentaje de causar un efecto tóxico directo o crear un desequilibrio del organismo (8).

¿La ingesta específica de nutrimentos puede estimular un efecto anabólico?

Hay cierta manipulación en la ingesta nutricional, en los periodos del ejercicio lo que puede afectar la capacidad de respuesta al ejercicio. Esto sucede mediante los mecanismos que alteran la disponibilidad de los nutrimentos.

En los ejercicios de resistencia, se estimulan la síntesis de las proteínas y su degradación de las mismas fibras musculares ejercitadas. Mediante la hipertrofia muscular, sucede cuando hay un incremento neto de la síntesis de proteínas, lo que produce un cambio dinámico normal del cuerpo de síntesis y degradación.

Cualquier modificación en la dieta, antes del ejercicio o en la etapa de la recuperación del cuerpo, el organismo aumenta el transporte de aminoácidos en los músculos, por consecuencia se eleva la disponibilidad de energía, se aumentan las hormonas anabólicas en el cuerpo y reduce el catabolismo. Cualquiera de estos efectos crearía el equilibrio positivo de las proteínas corporales para mejorar el crecimiento y la fuerza muscular (9).

Cafeína

La cafeína es una representación excepcional de las reglas generales ante la toma de estimulantes para fomentar los efectos ergogénicos.

Este alimento estimula de forma natural, el mejoramiento del rendimiento físico y psicológico de los atletas, por esa razón se le considera como un suplemento deportivo.

La explicación correcta del estímulo ergogénico de la cafeína sigue siendo muy difícil de encontrar. Una teoría de su efecto ergogénico de la cafeína en la actividad o ejercicio físico intenso de resistencia ha sido atribuida al uso de la grasa corporal como combustible de energía.

La cafeína siempre actúa directamente en el músculo del atleta, aumentando la capacidad física, ya que aumenta la producción de fuerza en la estimulación eléctrica y después de la fatiga muscular.

La cafeína principalmente estimula el sistema nervioso central, lo que puede provocar si se consume a grandes cantidades es la, inquietud, cefaleas, insomnio, irritabilidad nerviosa, espasmos musculares, temblor, agitación, presión arterial elevada y taquicardias.

La cafeína actúa como diurético, pero en el consumo moderado, no produce efectos de desequilibrio de agua y electrolitos, en la pérdida de fluidos se reduce cuando es ingerida durante el ejercicio o actividad física, ya que libera catecolaminas lo que reduce enormemente en el flujo sanguíneo renal (10).

Ginseng y efedrina

Son plantas que tradicionalmente las ocupan para tratar síntomas respiratorios, también es un tratamiento alternativo de la diabetes, pero en el caso deportivo las han comercializado como un complemento nutricional, para la reducción de la tensión, quemar calorías y maximizar el rendimiento físico y mental del atleta.

Sin embargo, la efedrina tiene efectos similares a las anfetaminas, este compuesto estimula directamente el sistema nervioso central lo que provoca la elevación de temperatura corporal y la disminución de la capacidad y sudoración.

Por otra parte, el ginseng, no se queda atrás ya que aumenta o disminuye la presión arterial, dolores de cabeza, insomnio, dolor de mamas, sangrada vaginal en las mujeres y taquicardia lo que puede provocar un infarto (11).

Glutamina

La glutamina es un aminoácido que se encuentra en algunos alimentos como, por ejemplo: frutos secos, las espinacas, el perejil, los lácteos y la carne.

Su principal función es las regulaciones de efecto anti catabólico que aumenta la síntesis de las proteínas, al igual que actúa como una fuente de energía para los linfocitos y células intestinales.

Al igual tiene un papel importante en la función normal inmunológica. El uso de glutamina como un combustible metabólico por las células que combaten las infecciones.

La concentración de plasmática de glutamina disminuye tras un esfuerzo físico intenso y prolongada, lo que demuestra que la insuficiencia de esta ha sido vinculada con la inmunosupresión del esfuerzo físico extenuante (12).

Fosfatidilserina

Es un glicerofosfolípido común de la clase de lípidos naturales, que por lo general están en los componentes estructurales de la capa interna de la membrana plasmática que rodea a las células.

Este fosfolípido mejora la respuesta hormonal del cuerpo en relación con el estrés generado por una carga física, en suplemento reduce la producción de cortisol (13).

Conclusión

En conclusión, podemos observar que hay diferentes maneras de maximizar el entrenamiento deportivo, unas químicas y otras de forma natural con alimentos, algunas formas de maximizar o ganar masa muscular están prohibidas, ya que es una competencia injusta y pueden afectar a la salud del atleta a corto, mediano y largo plazo, si se llega a consumir e inyectar estas sustancias.

Para regular que los competidores no usen sustancias ilícitas, se creó lo que es WADA por sus siglas en inglés la Agencia Mundial de Antidopaje, la cual, por medio de pruebas antidopaje a los atletas de elite, ven si consumieron alguna de estas sustancias.

por otro lado, las investigaciones en la nutrición han aumentado considerablemente y es una alternativa limpia para los atletas que quieran maximizar su rendimiento físico en competencias.

Obviamente siendo guiados con nutricionistas especializados en el tema o profesionales de la salud con esta especialidad.

Así mismo, es importante conocer el beneficio de ciertos alimentos para sacar cierta ventaja de estos macronutrientes, que estimular el sistema nervioso y muscular del cuerpo humano.

Referencias

1. Leza G. Diuréticos: para qué se utilizan en el deporte [Internet]. LA NACION. 2017 [citado el 9 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/diuretic-os-para-que-se-utilizan-en-el-deporte-nid2036143/>
2. Ernesto GS, Samuel HL, Ulises RH, Idalia HL, Piedada RHD, Lizeth RHK, et al. Clenbuterol y sus riesgos en el deporte [Internet]. Com.mx. [citado el 9 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=107512>
3. Hormona del crecimiento: una pesadilla para el juego limpio. Marca [Internet]. el 3 de junio de 2002 [citado el 9 de agosto de 2024]; Disponible en: <https://cuidateplus.marca.com/ejercicio-fisico/2002/06/02/hormona-crecimiento-pesadilla-juego-limpio-6741.html>
4. DHEA [Internet]. Mayo Clinic. 2023 [citado el 9 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/drugs-supplements-dhea/art-20364199>
5. Infórmate sobre los riesgos de las sustancias adictivas que mejoran el rendimiento [Internet]. Mayo Clinic. 2023 [citado el 9 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/performance-enhancing-drugs/art-20046134>
6. National Institute on Drug Abuse. Esteroides anabólicos y otras drogas para mejorar la apariencia y el rendimiento [Internet]. National Institute on Drug Abuse. [citado el 9 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://nida.nih.gov/es/areas-de-investigacion/esteroides-anabolicos-y-otras-drogas-para-mejorar-la-apariencia-y-el-rendimiento-a-peds>
7. Mora AC. Las anfetaminas ponen en riesgo el corazón del deportista. Marca [Internet]. el 9 de mayo de 2018 [citado el 9 de agosto de 2024]; Disponible en: <https://cuidateplus.marca.com/ejercicio-fisico/2018/05/09/anfetaminas-ponen-riesgo-corazon-deportista-162595.html>

fisico/2018/05/09/anfetaminas-ponen-riesgo-corazon-deportista-162595.html

8. Fisiologia de ejercicio.com. [citado el 9 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.fisiologia de ejercicio.com/efectos-de-la-suplementacion-con-aminoacidos-esenciales-sobre-el-rendimiento/>
9. Redalyc.org. [citado el 9 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/2370/237045946001>
- 10 Org.co. [citado el 9 de agosto de 2024]. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v61n4/v61n4a16.pdf>
- 11 Carreira M. ¿Qué es el ginseng? Beneficios y recomendaciones [Internet]. Blog Salud MAPFRE. 2021 [citado el 9 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/deporte-y-salud/ginseng-para-el-deportista/>
- 12 Martínez A. Para qué sirve la glutamina, cuándo y cómo tomarla [Internet]. Nutriendo. Nutriendo - Academia Española de Nutrición y Dietética; 2024 [citado el 9 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.academia.nutricionydietetica.org/nutricio-n-deportiva/glutamina/>
- 13 Ocaña A. La fosfatidilserina, más testosterona, menos cortisol [Internet]. Athletic Performance. 2014 [citado el 9 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://athleticperformance.es/la-fosfatidilserina-mas-testosterona-menos-cortisol/>

Como citar este artículo.

López FS. ¿Qué es mejor, maximizar el rendimiento deportivo de forma química o de forma natural con alimentos? *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 86-90.

Körperkultur Science

Recibido: septiembre 2024

Aceptado: febrero 2025

Pregunta de investigación

¿Puede la terapia de baile disminuir la demencia y mejorar la calidad de vida en personas de la tercera edad?

Edson Joan Ortega González^{1}, Jonathan Moreno Hernández¹, Ivonne Páez Romero¹, Hamed Velázquez Romero¹, Carlos Ageo Ramírez García¹.*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: edson.ortegagon@alumno.buap.mx

La influencia del baile en sus diferentes tipos ha tenido un gran impacto convirtiéndose en una disciplina multifuncional para diferentes ramas de la ciencia médica, ya que su accionar contempla beneficios en la condición física y la salud emocional. La terapia de baile se ha definido como un tipo de terapia que se distingue por la ejecución de un conjunto de movimientos ordenados al compás de un ritmo musical con características especiales (1), considerado como una alternativa útil en el abordaje del tratamiento de distintas enfermedades que, a través del ritmo, espacio, energía, forma y tiempo reviste al cuerpo de sustancias que curan las dolencias físicas y psicológicas (2).

En el ser humano el funcionamiento cognoscitivo cambia a medida que va envejeciendo, debido a que es un proceso que ocurre en cada individuo, afectando el grado de capacidad neuro funcional, dando origen a la demencia, conceptualizada como un síndrome del deterioro cognitivo que interfiere en el estado de conciencia del individuo (3). Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que el envejecimiento, desde una perspectiva biológica, es la combinación de procesos de deterioro molecular y celular que llevan a un descenso gradual de las funciones físicas y cognitivas aumentando la posibilidad de contraer enfermedades (4).

Para Molina, (2005) la calidad de vida cobra mayor importancia durante la etapa de la vejez siendo esta un constructo complejo, multifactorial, en donde se acepta que hay una dualidad subjetiva-objetiva, de felicidad y del funcionamiento social, físico y psíquico en donde la interacción entre ambas determinara el estado de bienestar del sujeto (5).

La presente investigación pretende recabar la información necesaria para comprobar la eficacia de la terapia de baile en personas de la tercera edad en cuanto a la disminución de la demencia y la mejora de la calidad de vida. Estos factores han despertado el interés de indagar y conocer la implementación de las sesiones de baile en el adulto mayor con el propósito de aportar al conocimiento existente acerca del tema.

El mecanismo que podría explicar los posibles beneficios del baile sobre la salud mental está relacionado con la concentración de serotonina y dopamina llamadas igual las hormonas de la felicidad, en un estudio se encontraron que después de 12 semanas de sesiones de danza con chicas adolescentes los niveles de serotonina aumentaron y decrecieron los de dopamina, produciendo mejoras en los síntomas depresivos, pudiendo ser posible su aplicación y resultado en personas de edad avanzada, esto con diferentes ritmos y melodías. Además, la Asociación Americana de Neurología recomienda el baile como tratamiento no farmacológico de enfermedades mentales como la demencia (6).

También muchos otros estudios muestran que la terapia de baile puede mejorar la conectividad cerebral, promueve la neuro plasticidad e induce el cambio en materia gris y blanca en múltiples regiones del cerebro como la frontotemporal.

Fong (2018), confirma que mediante un metaanálisis el efecto terapéutico de realizar cualquier tipo de terapia de baile es mejor que otros tipos de ejercicios estructurados para mejorar una serie de resultados de salud, como la composición corporal y la función musculoesquelética (7).

Por otro lado, la American Dance Therapy Association (ADATA 2020) afirma que la terapia de baile es utilizada como un método psicoterapéutico del movimiento para promover la integración emocional, social, cognitiva y física del adulto mayor, con el propósito de mejorar la salud y el bienestar (8).

Las primeras aplicaciones de la terapia de baile aparecen espontáneamente como una práctica realizada por maestros de la danza contemporánea dentro de los temas relacionados con la salud mental, así como en el ámbito hospitalario. En este aspecto, la terapia de baile como en otras terapias creativas, se estima como una herramienta alternativa para incorporar experiencias con la comunicación, la memoria corporal, potenciar sensoriomotores, cognitivos, emocionales y destrezas psicosociales de la persona (9).

Domínguez y Chávez (2017) menciona que la terapia de baile no es un método que ocupen regularmente en centros de salud psiquiátricos u hospitales, no obstante, ocupar la danza como herramienta terapéutica resulta benéfico para pacientes con trastornos psiquiátricos, depresión y enfermedades crónicas como el cáncer o demencia (10), por otro lado Cruz (2018) nos dice que tiene como finalidad distinguir mejor los sentimientos corporales, desarrollar el repertorio de movimientos y prestarle más atención entre un estado de ánimo y el movimiento, además no solo es mostrar estilos de danza, si no también tiene la función de transmitir diferentes emociones y sentimientos mediante el cuerpo. Esta misma tiene cuatro métodos principales que son: la imitación, la improvisación, la creación y la técnica de danza que se relacionan y se complementan para ayudar a crear movimientos propios y con esto, desarrollar la personalidad. Con estos métodos el individuo adquiere información y a su vez le permite crear una respuesta a sus sentimientos, por ende, es importante que a la hora de ejecutar la terapia de baile la persona debe de estar concentrada no solo físicamente, si no también psicológicamente (11).

Ahora bien, la improvisación se caracteriza por tener movimientos no planeados ya que con esto se motiva a la persona a decidir utilizar el cuerpo, el espacio, el tiempo, la fuerza y el ritmo. Por lo regular, empezar a improvisar en la terapia de baile es difícil y causa temor, no obstante, es ahí cuando la persona logra reflexionar todos los límites que se pone el mismo en su día a día (12).

Se entiende que la creación es la combinación entre la técnica y la improvisación en donde se intenta representar

un movimiento preciso mediante la técnica de danza para hallar un sentimiento adecuado, mientras que, con la improvisación se procura representar un sentimiento o un estado de ánimo a través de impulsos y movimientos improvisados. Con esta misma se debería hallar un equilibrio entre ambos extremos. En la creación se combina todo lo aprendido, es decir, aprender a controlar los propios sentimientos y movimientos.

En conclusión, en base a los estudios analizados se sugiere que la terapia de baile es favorable y recomendable, ya que han demostrado que sus beneficios involucran aspectos tanto físicos como psicológicos y neuronales favoreciendo a las actividades diarias del adulto mayor, por medio de acciones simples que involucran movimientos básicos al compás de una melodía creando así emociones y sentimientos que generan una conectividad cerebral propiciando al desarrollo mental y al bienestar del individuo. Cabe recalcar que es necesario su implementación en los centros hospitalarios y diferentes organizaciones para favorecer el cuidado y la salud de las personas de la tercera edad.

Referencias

1. Coll AM, Delgado GJL. Enfoque holístico de una terapia natural efectiva. La bailo terapia. Revista Digital Buenos Aires 2011, 8 (9): 45-51.
2. Castro MEF. Desarrollar un programa de bailo terapia para adultos mayores, que proporciona bienestar físico, emocional y calidad de vida. Tesis de licenciatura en cultura física, Guayaquil Ecuador 2014.
3. Nitrini R, Dozzi BSM. Demencia: definición y clasificación. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias 2012, 12 (1): 75-98.
4. Pinilla CMA, Ortiz ÁMA, Suárez-Escudero JC. Adulto mayor: envejecimiento, discapacidad, cuidado y centros día. Revista Salud Uninorte 2021, 37(2): 488-505.
5. Molina TR. La calidad de vida, su importancia y cómo medirla. Revista Salud Uninorte 2005, 21: 76-86.
6. Padilla MC, Coterón LJ. ¿Podemos mejorar nuestra salud mental a través de la Danza?. Revisión Sistemática Retos 2013, (24): 194-197.
7. Fong YA, Cogley S, Chan C, Pappas E, Nicholson LL, Ward RE. The effectiveness of dance interventions on physical health outcomes compared to other forms of physical activity. A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med 2018, 48: 933-951.

8. American Dance Therapy Association. ¿Qué es la terapia de danza y movimiento? Albany, Nueva York, 8. American Dance Therapy Association, 2020. Disponible en: <https://adta.memberclicks.net/what-is-dancemovement-therapy>

9. Gonzales BKA. Beneficios del uso de la danzaterapia para disminuir los niveles de depresión en adultos mayores dentro del tratamiento de terapia ocupacional. Tesis de licenciatura, Quito Ecuador 2022.

10. Domínguez HM, Chávez RS. Efectos de danzaterapia en atención, control instruccional, psicomotricidad e interacción social de internos psiquiátricos. Revista Latinoamericana de Medicina Conductual. 2017, 7(2): 69-77.

11. Cruz DV. Efectividad de la danzaterapia en el nivel de depresión del adulto mayor en el puesto de salud. Tesis de licenciatura, Perú 2018.

12. The Association For Dance Movement Psychotherapy UK The Association for Dance Movement Psychotherapy UK is the professional organization for Dance Movement Psychotherapists working in the UK, Poole, Reino Unido, 2023. Disponible en: <https://admp.org.uk/>

Como citar este artículo:

Ortega GEJ, Moreno HJ, Páez RI, Velázquez RH, Ramírez GCA. ¿Puede la terapia de baile disminuir la demencia y mejorar la calidad de vida en personas de la tercera edad? *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 90-92.

Körperkultur Science

Recibido: febrero 2024

Aceptado: agosto 2024

¿El idioma será una barrera de comunicación en el deporte?

Yolanda Rodríguez Lezama¹ *

¹Docente-Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: yolanda.rodriguez1@correo.buap.mx

“El deporte es el idioma universal” que une culturas y derriba fronteras, según Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI). El COI es una organización que dirige y coordina todas las actividades de carácter olímpico y el cual fue creado en 1894 (Figura 1).

Figura 1. Thomas Bach ocupa el cargo de presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) desde el 10 de septiembre de 2013. Fue elegido durante la 125ª sesión del COI, celebrada en Buenos Aires, Argentina, como sucesor de Jacques Rogge. Bach, de nacionalidad alemana, destacó como esgrimista y obtuvo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, antes de asumir la presidencia del COI.

Dicha frase fue inspirada por el creador de la era de los Juegos Olímpicos modernos, El barón Pierre de Coubertin, de origen francés, quien tuvo la idea de integrar el deporte en la educación en su país y posteriormente, al culminar la primera guerra mundial y con la finalidad de promover las

relaciones de paz entre individuos y entre naciones, propuso retomar los Juegos Olímpicos para cumplir con su tan anhelado sueño de detener las guerras (Figura 2).

Figura 2. El barón Pierre de Coubertin (1863-1937), historiador, pedagogo y educador francés, fue el creador de los Juegos Olímpicos modernos y fundador del Comité Olímpico Internacional (COI). Es reconocido como el principal impulsor de los Juegos Olímpicos en su forma contemporánea.

Hablamos de un idioma universal que, sin intervención del lenguaje verbal, los atletas tienen conexión en el juego y en las competencias, “*The sport is a part of our shared culture that needs no translation*”. El deporte une a través de las reglas que deben seguir los competidores, aún si el idioma los divide, el juego los acerca. Sin embargo, se consideran otros idiomas más en el contexto deportivo, entendiendo que el lenguaje es un sistema articulado cuyos signos son interpretados entre dos o más interlocutores. En la interacción, durante un evento mundial como las olimpiadas a parte del idioma del deporte implícito, está el idioma francés como fundador y principal enlace entre los deportistas. Pero no todos hablan ni entienden el idioma francés. Luego entonces, el idioma inglés fue integrado también como lengua franca para traducir documentos oficiales e importantes, y un ejemplo es entender el

reglamento de las competencias, la ubicación de lugares, el transporte, entre otros, es decir “reunir todas las distinciones lingüísticas en actividades aleatorias”.

Tanto el francés como el inglés han sido los idiomas oficiales cada 4 años, y de acuerdo con el COI, dependiendo la sede de los juegos, se integra el idioma nativo también como oficial, mientras tienen lugar las competencias. Como en Tokio 2020, el idioma japonés se agregó como el tercero en igualdad de importancia junto con los idiomas oficiales de los juegos.

Están también los idiomas catalogados como de trabajo, según lo señala la Carta Olímpica, como el árabe, el español, el alemán, el ruso y chino y se incluyen también las derivaciones o dialectos de los diferentes países. Se cuenta con traductores e intérpretes para transmitir el mensaje en el idioma de origen de los participantes y espectadores en las olimpiadas (Figura 3).

Figura 3. Carta Olímpica es la Composición y organización general del Movimiento Olímpico.

La organización de este evento deportivo mundial implica una majestuosa inversión no solo para acondicionar los espacios como estadios, gimnasios, canchas, pistas etc., sino también se toma en cuenta la tecnología para que todos los involucrados sepan cuáles son las reglas del juego, las restricciones para algunos lugares, actividades, horarios, etc., y el idioma no sea una barrera de comunicación.

En la versión 2021 de las olimpiadas en Tokio, se optó por integrar una herramienta como tecnología innovadora para mejorar la comunicación en todos los idiomas, llamada “VoiceTra” que traduce del japonés a 30 idiomas diferentes.

Las herramientas digitales facilitan la interpretación y comunicación entre todos los involucrados en un evento global como son las olimpiadas. Algunos le llaman “la tecnología de traducción” (Language wire). Y aunque sigue en su apogeo la participación de traductores humanos, es importante reconocer el avance de la comunicación a través de dispositivos electrónicos. Estos se usan para una traducción simultánea y acortar distancias entre coaches y atletas. Además, la Inteligencia Artificial (IA) y la traducción automática facilitan que la comunicación sea fluida y efectiva. Algunas de las aplicaciones comúnmente usadas para la traducción simultánea en vivo son: Traductor de google, traductor de microsoft, say hi traducir, yandex translate, skype, y entre otros. La principal cualidad de estas herramientas es que se puede descargar desde el celular, usando la cámara y el micrófono (Figura 4).

Figura 4. Inteligencia Artificial favorece la optimización constante de las herramientas de procesamiento de lenguaje, las cuales, entre otras aplicaciones, permiten traducir de un idioma a otro con una precisión superior a la de épocas pasadas.

Por otro lado, se ha dado la controversia de la precisión contra la velocidad para enviar la información a través de los traductores electrónicos. Por lo que la eficiencia precisa en derribar las barreras lingüísticas incluyendo también la discapacidad auditiva de algunos.

No solo el idioma inglés ha sido el puente para enlazar diferentes culturas y formas de pensar, Es en sí el idioma del deporte que impulsa unificar todos los idiomas y entablar relaciones pacíficas promoviendo el bienestar físico, reconociendo a las grandes figuras del deporte.

En los últimos Juegos Olímpicos en París 2024, los atletas, coaches, directivos y representantes de todos los países del mundo, así como los asistentes (audiencia) se unieron en una comunidad donde compartieron un mismo sentir, a través de la lengua franca “idioma adaptado de foma

táctica para un entendimiento común entre personas que no tienen la misma lengua materna”.

Por tanto, podemos destacar que el deporte y el idioma se convierten en el enlace para que las fronteras conformen una sola comunidad, así como las culturas y talentos se identifiquen con la vulnerabilidad del ser humano, sin importar el color de piel o la raza, y la razón única estriba en que compartimos un hogar que es el planeta tierra.

Referencias

Biografías y vidas

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/coubertin.htm>

Consultado el 10 de septiembre 2024

MEMRISE <https://www.memrise.com/blog/sports-language-and-connecting-with-others>

Consultado el 12 de septiembre 2024

ETS <https://etranslationservices.com/es/languages/how-many-languages-do-an-athlete-encounter-at-the-olympic-games/> Consultado el 12 de septiembre 2024

CARTA MAGNA

https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Ol%C3%ADmpica

Consultado el 11 de septiembre 2024.

CANELA <https://canelapr.com/es/como-se-superan-las-barreras-linguisticas-en-los-juegos-olimpicos/#:~:text=Los%20Juegos%20Ol%C3%ADmpicos%20tienen%20dos,los%20cinco%20idiomas%20de%20trabajo.>

Consultado el 14 de septiembre 2024.

Languagewire <https://www.languagewire.com/es-es/blog/how-translation-technology-is-shaping-olympics>

Consultado el 04 de diciembre 2024.

Lengua franca.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_franca

Consultado el 16 de septiembre 2024.

EURO IDIOMAS <https://euroidiomas.com.mx/los-juegos-olimpicos-y-los-idiomas/>

Consultado el 20 de septiembre 2024.

CB LINGUA <https://traductorjuradosevilla.es/los-idiomas-olimpicos/>

Consultado el 20 de septiembre 2024.

<https://olympics.com/es/atletas/thomas-bach>

Consultado el 07 de enero 2025.

<https://olympics.com/ioc/pierre-de-coubertin>

Consultado el 07 de enero 2025.

<https://www.shutterstock.com/es/image-photo/paris-2024-olympics-flag-waving-cloudy-2496996635>

Consultado el 07 de enero 2025.

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bach

Consultado el 09 de enero 2025.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin#:~:text=Pierre%20Fredy%20de%20Coubertin%2C%20bar%C3%B3n.modernos%20y%20del%20Pentatl%C3%B3n%20moderno.

Consultado el 09 de enero 2025

Carta Olímpica, IOC. 2024.

<https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/IOC-Publications/ES-Olympic-Charter.pdf>

Consultado el 09 de enero 2025.

<https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/7-aplicaciones-para-hacer-traduccion-en-tiempo-real-y-conversar-sin-que-el-idioma-sea-una-barrera-nid30082023/>

Consultado el 09 de enero 2025.

Como citar este artículo:

Rodríguez LY. ¿El idioma será una barrera de comunicación en el deporte? *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 93-95.

Körperkultur Science

Recibido: noviembre 2024

Aceptado: enero 2025

La Entrevista... Catarsis deportiva
Hablemos de ciclismo

Por: Valeria Delgado Arroyo¹*

Licenciada en Comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Actualmente es reportera para un medio de comunicación. *Correspondencia: valeria.delarroyo@gmail.com

De acuerdo con un estudio de la consultora Euromonitor International, México se encuentra en el puesto número 46 a nivel mundial en el uso de bicicletas, donde el 17.1 % de su población cuenta con una.

Gran parte del país ha aumentado su crecimiento urbano, así como el área metropolitana de la ciudad de Puebla, que, a través de iniciativas en la infraestructura, ha priorizado la movilidad... predominando la motorizada. Sin embargo, en los últimos años la bicicleta se ha convertido en una opción de transporte y recreación, debido a su costo y su impacto en la salud.

Actualmente, Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula suman en total 157.79 kilómetros de infraestructura ciclista. Así mismo, los municipios de la periferia como Coronango, Cuautlancingo y Amozoc están en crecimiento y no cuentan con un plan de infraestructura y movilidad adecuada para transitar por sus calles y hacer deporte de forma adecuada.

El ciclista, Uriel Sarabia nos habla sobre cómo el ciclismo profesional llegó a su vida en forma de una tradición y con el tiempo, ha sido su estilo de vida. Originario de Petlancingo, Puebla, nos cuenta sobre las dificultades que enfrentan los atletas en el estado de Puebla.

Actualmente tengo 29 años y llegué a la ciudad de Puebla por medio del ciclismo de ruta a los 17 años, tras el buen rendimiento que tuve, pude pertenecer a la selección estatal para poder representar al Estado en diferentes competencias a nivel nacional, y con ello, estudiar la licenciatura en Cultura Física en 2013.

¿Cómo empezó el ciclismo?

Inicié el tema del ciclismo con una categoría que le llaman *Carrera Ciclista Turismera*, por lo general estas competencias se realizan en los pueblitos por fiestas patronales.

Así inicié, mi primera competencia fue en Petlancingo, en el mes de julio cuando realizan la festividad de la Virgen del Carmen. Se realiza del 16 al 17 de julio, y es tradición hacer competencia el 25 de julio, donde la premiación son 10 mil pesos. Es un evento que se hace cada año y no importa el día, “el día que caiga la realizan”.

Recuerdo que estaba en casa viendo la televisión, cuando un primo llegó a invitarme, y me dijo que fuéramos a competir, las inscripciones eran gratis, y no teníamos que pagar nada. Mis papás estaban trabajando y se me hizo fácil irme.

Al llegar al evento mi primo no apareció, pero yo ya estaba inscrito entonces nos formaron y arranqué, después de eso quedé en tercer lugar, y recuerdo que mi primer premio fue un termito y una película. Estaba feliz, lo que más me gustó fue cómo te trata la gente, una por ser deportista, y otra, si eres bueno, te pagan por hacerlo.

Elegí el ciclismo porque es un deporte muy duro, principalmente por el tiempo que pasas en la bicicleta, hay competencias en donde puedes estar 5-6 horas en ella, o carreras muy cortas de una o dos horas.

A mí me tocó vivir una época en donde a los ciclistas nos daban todo, para mí fue una bonita etapa, tuve todo

el apoyo del estado en su momento, lo único que teníamos que hacer era entrenar y competir.

En la actualidad, es triste porque ya no se tienen los mismos apoyos, tal vez mala gestión o no le están dando la importancia que se merece al ciclismo.

La selección de ciclistas de ruta era de 20 a 30 ciclistas por cada modalidad, vivíamos alrededor de 20 ciclistas en el Centro de Alto rendimiento Mario Vázquez Raña, en la actualidad, creo que está, pero no funciona para lo que fue creado.

La pandemia y el ciclismo

La pandemia frenó una mayor proyección de mi persona en el tema del ciclismo de alto rendimiento.

Fueron alrededor de dos a tres años de los cuales nosotros nos seguimos preparando, pero no había competencias, cuando terminó el brote, cambiaron el proyecto y decidieron apoyar a gente más joven, por lo que me quedé fuera y tuve que buscar otras alternativas, estuve a punto incluso de dejar el ciclismo.

¿Qué opinas de las actividades que impulsa el Estado?

En la ciudad falta implementar el tema de ciclovías porque hay lugares donde no las hay y donde están los asaltos o hay un percance, también falta más cultura vial, tanto de los ciclistas, peatones y automovilistas. Actualmente sí existen ciclovías, pero haría falta crear nuevas, porque llega un momento en donde hay que cruzar toda la ciudad o te encuentras a gente que no respeta la vialidad, te avientan el carro, ya te recordaron a tu mamá... al final del día lo ideal es hacer consciencia.

Hay gente que se transporta a su trabajo, chicos que van a la universidad, etcétera, a veces vas con todo el cuidado del mundo, pero si te encuentras a una persona que no está en su mejor momento, se provocan los accidentes.

¿Para impulsar el deporte en el Estado? Principalmente serían competencias, si no hay eventos, entonces no hay de dónde crear un semillero, pero si sales a las comunidades y municipios hay mucho talento. Lo que pasa es que el tema económico no es el adecuado.

Ahora, hablando de salud, el ciclismo es un ejercicio cardiovascular, los pulmones en consecuencia van a funcionar de la mejor manera posible, y también beneficia en el tema psicológico, te sales de la rutina, ver cosas diferentes cambia la mentalidad.

Sólo si lo haces de manera recreativa yo creo que tienes una inmensidad de beneficios a tu salud. En el tema negativo, creo que las personas no llevan un seguimiento personalizado, pero cabe mencionar que lejos de hacerle un bien a su cuerpo, le afecta, esto es por entrenamientos prolongados, exigentes y no comen bien.

Cualquier deporte requiere de ciertas características y de lo que sí estoy seguro es que forma personas respetuosas, disciplinadas y puedes lograr grandes cosas. He conocido a gente que no le gusta ejercitarse, yo creo que es falta de cultura deportiva, principalmente en la zona en la que vivimos, en las escuelas no se desarrollan como tendría que ser, pero ahí es donde inicia la cultura deportiva, por ejemplo, el ciclismo no te lo dan en las escuelas.

Si la familia tiene la cultura de hacer deporte y alimentarse de una manera correcta, lo más probable es que los hijos hagan deporte porque están motivados y ven a sus papás hacer deporte.

Montar la bicicleta aumenta nuestra capacidad aeróbica y pulmonar, generando en nuestro cuerpo el intercambio de gases (O_2/CO_2), además, libera hormonas como endorfinas, dopamina y serotonina que combaten el estrés y evitan la tristeza.

Cualquier deporte es bueno de manera recreativa o como un hábito, sin embargo, es preciso informarse sobre las lesiones que se pueden generar por su mala práctica.

Cabe recordar que la activación física se debe plantear como una necesidad básica de las personas, y con ello, espacios dignos y seguros. En este sentido, la bicicleta ha trascendido su uso y actualmente es un medio de transporte cotidiano que usan las personas. Por lo que debemos respetar y movernos de acuerdo con la pirámide de prioridad de movilidad.

Asimismo, debemos comprenderla como un método de actividad física que muchos niños, jóvenes y adultos han utilizado tras la pandemia por Covid-19 para su salud física y mental.

Como citar este artículo:

Delgado AV. La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de ciclismo. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 96-97.

La Entrevista... Catarsis deportiva

Hablemos de béisbol

*Por: Guadalupe del Carmen Montoro Pitalua¹**

Alumna de la Facultad de Comunicación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: guadalupe.montoro@alumno.correo.buap.mx

Desde hace más de 100 años, el béisbol se ha convertido en mucho más que un deporte, lleno de grandes emociones, instantes apasionantes y una tradición que se va heredando de generación en generación, creando momentos vibrantes llenos de intensidad, por algo es reconocido como el rey de los deportes.

En México sé práctica en gran parte del país, donde ir al estadio para apoyar a tu equipo se han convertido en toda una experiencia llena de alegría, baile, música tradicional y momentos de tensión porque en cada jugada todo puede pasar. Gran parte de ese crecimiento y gusto por este deporte se debe a que es un juego que va más allá de solo una pelota y un bate, los beisbolistas tienen que aprender a hacer más que eso, la clave es ser disciplinado, constante y algo fundamental es el trabajo en equipo, en el beisbol todo puede pasar en cualquier momento por ello se tiene que ir aprendiendo de los errores, de ser pacientes y resilientes viendo las derrotas como aprendizajes para mejorar y poder lograr futuros triunfos. Hoy en nuestro país existen jóvenes comprometidos que se esfuerzan todos los días por entrenar arduamente y ser un ejemplo de lucha constante y humildad.

Estos jóvenes además de cumplir con sus responsabilidades escolares tienen que llevar un equilibrio entre ir a la escuela y el beisbol, cada uno de estos beisbolistas tuvo su inicio en el diamante como un niño soñando con ser el mejor, pegarle por primera vez a una pelota, aprender a lanzar, anotar su primera carrera y actualmente son promesas que en cualquier momento pueden saltar a la fama y demostrar que los sueños se cumplen con esfuerzo, dedicación y coraje.

Hoy podemos decir que en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se busca generar un equilibrio entre los atletas universitarios generando no solo profesionistas

si no de igual forma grandes deportistas. Hoy hablaremos con Juan Carlos Pérez Reyes un estudiante originario del puerto de Veracruz, pero que actualmente estudia en la BUAP en la Facultad de Electrónica la Licenciatura en Sistemas Automotrices que ha podido seguir sus sueños dándonos ejemplo de que ser un estudiante brillante y un gran deportista pueden estar de la mano.

¿Cómo nació tu amor por el béisbol?

Mi amor por el béisbol nació por mi padre, te podría decir que yo nací con un guante y una pelota, desde pequeño me llevaba al estadio y el béisbol siempre fue su pasión, a los dos nos encanta y creo que es lo que más nos une como padre e hijo, él me inscribió a la liga y con el paso del tiempo me enamoré cada vez más de este hermoso deporte.

¿Cuál fue el momento en el que dijiste quiero formar una carrera en este deporte?

Dentro de mi experiencia como todo en la vida, cuando algo es nuevo le vas agarrando el gusto poco a poco y cuando te das cuenta pues ya te enamoraste, pasa de ser un pasatiempo para convertirse en algo que disfrutas hacer y yo siento que esa es la magia, mi padre me inscribió a la liga aun siendo pequeño, pero yo le fui agarrando cariño, nunca me sentí obligado sino guiado a un camino nuevo para mí que disfrute y sigo disfrutando hasta el día de hoy.

¿Quién o quiénes ha sido tu mayor influencia en este deporte?

Mis mayores influencias fueron mi padre y mi abuelo tanto dentro como fuera del diamante, además el entrenador que más me marcó fue el maestro José Eleuterio “Tello” Corzo Hernández que en paz descansa, una gran figura del beisbol en Veracruz que llevaba muchísimos años en la liga y me tocó entrenar con él, justo cuando yo estaba en la categoría sub 14, fue de las personas que más ha influenciado mi estilo de juego, sobre todo mi estilo de bateo porque al ser una persona tan experimentada, me corrigió muchos errores y creo que la experiencia tiene un peso importante en este deporte.

¿Antes de los partidos sigues alguna rutina o superstición?

Es una muy buena pregunta, siempre dicen que los jugadores de béisbol somos supersticiosos, cuando sé que tengo un partido temprano, un ejemplo a las 8 de la mañana no desayuno porque me siento más pesado para correr, entonces lo único que tomo es un licuado, nunca antes de un juego he desayunado y no creo que suceda nunca.

Para un gran número de personas el béisbol es un deporte que además de lo físico engloba estrategia y paciencia, ¿Cómo trabajas el aspecto de la salud mental en este deporte? ¿Para ti es importante?

El aspecto mental es la clave de todo, creo que las decisiones que se toman en un partido de cierta forma recaen en el jugador sobre todo a la hora de los turnos al batear, en ese momento sí me gusta tener la mente en blanco, es decir no pensar en si me van a pitchear o le voy a pegar mal a la pelota, más que nada trato de entrar en un estado mental en el que nada más estamos el pitcher y yo, además suelo realizar respiraciones profundas, tomarme mi tiempo y no acelerarme porque cuando te aceleras es cuando se salen las cosas de las manos, el estar tranquilo, confiar en lo que uno sabe hacer es lo más importante porque al final el béisbol es un juego y no se va a acabar el mundo si pierdes, tenemos que tomar las cosas con calma pero también con cierta seriedad y dar siempre el mayor esfuerzo.

¿Cómo te preparas para enfrentar a tus rivales?

No realizo ningún tipo de preparación, simplemente a veces uno observando puede darse cuenta si el jugador tiene experiencia o no, antes de un partido los entrenadores pueden decirte ten cuidado con este jugador es muy bueno tirando, el estudiar a un pitcher personalmente yo no lo hago, llego en blanco porque es muy impredecible saber quién te va a lanzar, dejo quizá pasar un picheo o dos para ver más o menos qué trae y también desde que está calentando más o menos analizas a tu rival.

¿Para ti cuál crees que sea tu mayor fortaleza dentro del campo de juego?

Mi mayor fortaleza considero que es la defensiva por encima del bateo porque personalmente nunca he sido un bateador de poder, se dice comúnmente que el béisbol es como cuadrar bien, dicho de otro modo que la pelota pegue bien en el bate, que sea un contacto de calidad y no tanto de pegarle duro, por ello me especializo más que nada en la defensiva y también en ser lo más versátil posible, siempre he tratado de ayudar a los equipos en los que he jugado, puedo ocupar cualquier posición dentro del cuadro.

¿Es difícil el poder encontrar un equilibrio entre tus estudios y el béisbol, decir llevar las dos cosas al mismo tiempo?

Te puedo decir que no ha sido fácil, pero he tratado de buscar ese punto de equilibrio, en el que duermo bien,

hago ejercicio, voy a la universidad, realizo todas mis actividades académicas y me presento a los entrenamientos, el equilibrar las cosas es complicado, pero no imposible, pienso que es algo que todos deberíamos intentar alguna vez, porque al final el deporte tiene un gran número de beneficios, el béisbol me ha ayudado a mejorar otros aspectos de mi vida como la disciplina y la toma de decisiones.

¿Cómo llevas la relación con tus compañeros de equipo?

Magnífica, nos llevamos muy bien son unas grandes personas, al principio no conocía a nadie, pero ellos me brindaron su amistad dentro y fuera del diamante, además existe una excelente química en el grupo con esto quiero decir que no hay egos y nadie se siente superior a los demás, eso al final del día hace más grande a un equipo.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieran iniciar en el mundo del béisbol?

Para alguien que quiere jugar por primera vez lo más importante es perderle el miedo a la pelota, yo creo que esto es vital para poder empezar y animarse a intentarlo, yo sé que mucha gente también dice que el béisbol es muy aburrido porque los partidos duran dos horas y media o tres, pero siento que las ganas de querer practicarlo tienen que venir de uno mismo, de entenderlo, vivirlo y gozarlo, mi consejo es que luchen por lo que les apasiona y no se queden con las ganas de poder hacer lo que aman por el qué dirán y siempre luchen por sus sueños.

Como citar este artículo:

Montoro PG. La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de béisbol. *Körperkultur Science 2025; 3(6): 98-100.*

Körperkultur Science

Coordina: Mayra Vega Benítez¹ *

¹Complejo Regional Centro, Amozoc
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

*Correspondencia: mayra.vega@correo.buap.mx

Autor: Alessandra Manuel Díaz

Preparatoria del Complejo Regional Centro, Amozoc

Autor: Alin Valencia Rojas

Preparatoria del Complejo Regional Centro, Amozoc

Autor: Valeria Sánchez de la Rosa

Preparatoria del Complejo Regional Centro, Amozoc

Autor: Estefany Jaen de los Santos

Preparatoria del Complejo Regional Centro, Amozoc

Autor: Sofía Limón de la Rosa

Preparatoria del Complejo Regional Centro, Amozoc

**MUAY
THAI**

Autor: Diego Luna Zempoaltecatl

Preparatoria del Complejo Regional Centro, Amozoc

Autor: Kevin Leonel Alonso Sartillo

Preparatoria del Complejo Regional Centro, Amozoc